

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Drittes Kindergartenjahr und dann?

Analyse des Förderbedarfs von Kindern mit drittem
Kindergartenjahr zu Beginn des zweiten Zyklus

Eingereicht von: Rebekka H. Haefeli

Begleitung: Waltraud Sempert

Datum der Abgabe 21.7.2019

Abstract

Kinder, die im zweiten Kindergartenjahr einen erhöhten Förderbedarf aufweisen, können im Kanton Zürich ein drittes Kindergartenjahr absolvieren. Ist das dritte Kindergartenjahr nur eine kurzfristige Massnahme, die sich kaum auf den schulischen Förderbedarf der Kinder auswirkt oder profitieren die Kinder längerfristig davon? Zusätzlich zur Aufarbeitung der Einflussfaktoren, die zum dritten Kindergartenjahr führen können, wurde in dieser Arbeit ein Fragebogen zur Erhebung von Förderbedarf entwickelt. Dieser wurde per LimeSurvey an Lehrpersonen von dritten Klassen im Kanton Zürich versandt. Die so erhobenen Daten wurden quantitativ aufgearbeitet.

Die Stichprobengrösse der Kinder mit drittem Kindergartenjahr in dieser Arbeit beträgt $N = 30$. In der Studie konnte festgestellt werden, dass die Mehrheit der Kinder trotz drittem Kindergartenjahr einen erhöhten Förderbedarf aufweisen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Vorverständnis	6
1.2	Heilpädagogische Relevanz und Fragestellung	7
1.3	Aufbau der Arbeit	8
2	Förderbedarf und Fördermassnahmen	9
3	Regelungen zum Kindergarten und zur Einschulung	11
3.1	Kantonaler Vergleich	11
3.2	Beispiel Kanton Zürich	14
4	Das dritte Kindergartenjahr in Zahlen	18
5	Klassenrepetition – wissenschaftlicher Hintergrund	21
6	Die Entwicklung zwischen Kindergarten und Schule	23
6.1	Motorische Fähigkeiten	23
6.2	Sprachliche Fähigkeiten	24
6.3	Emotionale Entwicklung	25
6.4	Soziale Entwicklung	27
6.5	Mathematische Fähigkeiten	28
6.6	Zusammenfassung	30
7	Schulreife und Schulfähigkeit	31
7.1	Modell nach Nickel	32
7.2	Das Schulfähigkeitsmodell nach Armin Krenz	35
7.2.1	Emotionale Schulfähigkeit	36
7.2.2	Soziale Schulfähigkeit	37
7.2.3	Motorische Schulfähigkeit	37
7.2.4	Kognitive Schulfähigkeit	38
7.3	Subjektive Theorien über Schulfähigkeit	38
8	Grundlagen Lehrplan 21 (Zyklus 1)	39
9	Fragestellungen	41
9.1	Hauptfragestellung	41
9.2	Teilfragestellung	41
10	Forschungsstrategie	42
10.1	Quantitative Forschung	43
10.2	Forschungsdesign und Erhebungsmethode	43
10.3	Aufbau des Fragebogens	44
10.3.1	Erstellen des Fragekatalogs	44
10.3.2	Die ICF-CY und das Schulische Standortgespräch	44
10.3.3	Operationalisierung von Förderbedarf	46

10.4	Pre-Test	47
10.5	Auswahlverfahren	47
10.6	Bestimmung der Grundgesamtheit.....	48
10.7	Vorteile und Grenzen einer Vollerhebung	48
11	Auswertungsmethoden.....	49
11.1	Messzeitpunkt und zeitlicher Ablauf	49
11.2	Datenaufbereitung	49
11.3	Datenanalyse.....	50
11.3.1	Median und arithmetisches Mittel	50
11.3.2	Varianz, Standardabweichung und Quartilabstand	50
11.3.3	Signifikanztests.....	51
12	Ergebnisse	52
12.1	Rücklauf- und Abbruchquote	52
12.2	Personenbezogene Faktoren, Gesundheit, Körperstrukturen und Körperfunktionen	53
12.3	Umweltfaktoren.....	55
12.4	Aktivitäten und Partizipation	58
12.4.1	Höhe des Förderbedarfs.....	59
12.4.2	Verlauf des Förderbedarfs seit der 1. Klasse	60
12.5	Merkmale und Zusammenhänge.....	60
12.5.1	Zusammenhang zwischen drittem Kindergartenjahr und Förderbedarf.....	60
12.5.2	Merkmale und Förderbedarf	61
12.5.3	Verlauf des Förderbedarfs.....	63
13	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	64
13.1	Förderbedarf von Kindern mit 3. Kindergartenjahr	64
13.2	Verknüpfung Studienresultate Schulfähigkeitskonzepten	65
14	Beantwortung der Fragestellungen	66
14.1	Beantwortung der Hauptfragestellung	66
14.2	Beantwortung der Teilfragestellungen.....	67
15	Schlussfolgerung	68
16	Methodenkritik	69
16.1	Validität	69
16.2	Reliabilität	70
16.3	Objektivität	70
16.4	Kritische Reflexion	70
17	Zusammenfassung und Ausblick	71
18	Schlusswort	72
19	Dank	73
Glossar	74	

Abbildungsverzeichnis	75
Tabellenverzeichnis	76
Quellenverzeichnis	77
Anhang	I

In der nachfolgenden Arbeit werden vorwiegend weibliche Bezeichnungen benutzt. Männer und Knaben sind aber ebenso mit diesen Begriffen angesprochen.

In dieser Arbeit werden, sofern nicht anders erwähnt, mit dem Begriff Schülerinnen und Schüler Kinder in der Primarschule bezeichnet. Auch der Begriff dritte Klasse oder Drittklässler, bezieht sich auf die dritte Klasse der Primarschule.

1 Einleitung

Jedes Jahr stellt sich den Kindergärtnerinnen im Kanton Zürich die Frage, ob alle Kinder des zweiten Kindergartens in die erste Klasse übertreten sollen oder ob es für das eine oder andere Kind eine Chance wäre, das zweite Kindergartenjahr zu wiederholen. In manchen Fällen wünschen auch die Eltern eine Verlängerung der Kindergartenzeit um ein Jahr. Sie denken, ihr Kind sei noch nicht schulreif, und würden gerne den Eintritt in die erste Klasse hinauszögern.

Obwohl die Repetitionsquoten der Primar- und Sekundarschule im Kanton Zürich eher rückläufig sind, bleibt die Anzahl Kinder, die drei Jahre Kindergarten absolvieren, konstant hoch (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung, 2016).

In der folgenden Arbeit soll darauf eingegangen werden, welche Faktoren zu einer Repetition führen, was die Forschung zum Thema Schulfähigkeit und Repetition sagt und ob es eine Möglichkeit gibt, die Effizienz des dritten Kindergartenjahres in Bezug auf späteren Förderbedarf zu messen.

1.1 Vorverständnis

Die Regelungen zum Kindergarten und zur Einschulung sind unterschiedlich. In den meisten Kantonen der Schweiz gehört der Kindergarten zur obligatorischen Schulzeit. Das Kind tritt vielerorts nach vollendetem viertem Lebensjahr in den Kindergarten und somit in die Volksschule ein. Dies ist jedoch nicht in allen Kantonen gleich. Genauer wird dies in Kapitel 3.1 beschrieben.

In Kapitel 7.1 wird das sozioökologische Schulreifemodell nach Nickel vorgestellt. Nickel erwähnt die enge Verknüpfung von Schulsystem und gesellschaftlichen Voraussetzungen. Als Beispiel nennt Nickel Grossbritannien. Dort besuchen Kinder ab dem Alter von fünf eine Vorschule. Nach zwei Jahren beginnt automatisch die Primarschule. Dies hat zur Folge, dass Grossbritannien das Problem der Schulfähigkeit, im Gegensatz zu Deutschland, kaum kennt (vgl. Nickel & Schmidt-Denter, 1995, S. 229).

In den umliegenden deutschsprachigen Ländern gehört der Kindergarten nicht zur obligatorischen Schulzeit. Kindergärten werden dort meist von Kommunen oder Ökumenen geführt. Die für Kindertagesstätten oder Kindergärten geltenden Bildungspläne sind, im Gegensatz zum schweizerischen Lehrplan 21, nicht an die Lehrpläne der Volksschule gekoppelt. Um in Deutschland und Österreich in die Schule übertreten zu können, ist neben dem Alter des Kindes oft auch ein Einschulungstest ausschlaggebend. Ausserdem können in diesen Ländern die Kinder nach Schulbeginn von der Schulpflicht zurückgestellt werden. Ob die Kinder danach eine Vorschule oder Vorklasse besuchen müssen, ist unterschiedlich geregelt (vgl. Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, n.d.; BMBWF, 2018; Hessisches Kultusministerium, n.d.). Weder die Nutzung eines Einschulungstests noch das Rückstellen der Kinder nach Beginn der ersten Klasse ist in der Schweiz üblich. In den meisten Kantonen tritt das Kind stillschweigend in die erste Klasse über. Sollte das Kind noch nicht so weit sein, liegt es oft im Ermessen der Eltern und der Kindergärtnerin, ob das Kind nochmals ein Jahr den Kindergarten besucht. In den meisten Kantonen stellt danach die Schulleitung den entsprechenden Antrag.

Da der Kindergarten in den meisten Kantonen erst seit knapp 20 Jahren obligatorisch ist und die Schweiz als einziges deutschsprachiges Land die Möglichkeit des dritten Kindergartenjahrs kennt, ist dies ein eher schlecht erforschtes Phänomen. In der Literatur ist diese Situation meist als verspäteter Eintritt in die Schule zu finden. Doch im Kanton Zürich wie auch in vielen anderen Kantonen der Schweiz

würde der verspätete Eintritt in die Schule bedeuten, dass das Kind erst mit fünf Jahren den Kindergarten beginnt und nicht zwingend, dass das Kind den obligatorischen Kindergarten über drei Jahre besucht hat (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Mögliche Schulverläufe im Kanton Zürich

Welche Einflussfaktoren zu einem dritten Kindergartenjahr führen wird in Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** aufgezeigt und in den kommenden Kapiteln erläutert.

1.2 Heilpädagogische Relevanz und Fragestellung

Seit einiger Zeit gilt im Glattal die Weisung, dass Kinder vor der Entscheidung, ob sie ein drittes Kindergartenjahr besuchen, für mindestens ein halbes Jahr durch die SHP gefördert werden und spätestens im dritten Kindergartenjahr einen Förderplan erhalten. Dies bedeutet, dass das Kind zwingend eine Förderstufe 2 benötigt (vgl. Abbildung 2).

Das Ziel dieser Massnahme [drittes Kindergartenjahr, Anm. d. Verf.] ist es, Kindern, welche sich im ersten Kindergartenjahr ungenügend entwickeln konnten, zusätzliche Ressourcen zukommen zu lassen. So erhalten diese die Möglichkeit, ein Jahr mehr Zeit für ihre weitere Entwicklung zu haben. Die Lehrperson versucht, das Kind in seinem ganzen schulischen Umfeld zu erfassen und seine Kompetenzen auf verschiedenen Ebenen zu berücksichtigen. Grundlage für die Schullaufbahnentscheide ist eine Gesamtbeurteilung. Diese gründet auf den Schulleistungen. Neben den kognitiven Fähigkeiten berücksichtigt sie das Arbeits- und Lernverhalten sowie das Sozialverhalten und die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. (Bildungsdirektion Kanton Zürich & Volksschulamt, 2018, S. 10)

Abbildung 2: Umsetzung des Zürcher Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Regel- und Sonderschulen (Bildungsdirektion Kt Zürich, 2018, S.15)

Auch könnte man anführen, dass eine verzögerte Entwicklung oder bisher ungünstige Umweltbedingungen dazu geführt haben, dass ein Kind sich noch nicht genügend entwickeln konnte. Die Kindergartenlerin muss nun gemeinsam mit der Heilpädagogin abschätzen, ob dieses Kind sich so stark weiterentwickeln kann, dass es nach einem Jahr mit weniger oder gar ohne Förderressourcen die Schule beginnen kann. Es ist also nach eingeleitetem Förderprozess die Aufgabe der Heilpädagogin und der Kindergartenlehrperson, das Kind zu beobachten, um herauszufinden, welche Förderung es benötigt um Fortschritte zu machen. Ziel dieser Massnahme ist es, dass das Kind mit möglichst wenig Förderbedarf in die erste Klasse der Primarstufe eintreten kann. Das dritte Kindergartenjahr wird im folgenden Text deshalb auch als eine Möglichkeit der individuellen Förderung angesehen und analysiert. Ob das dritte Kindergartenjahr erfolgreich war, könnte somit auch am späteren Förderbedarf abgelesen werden. Aus diesem Grund leitet sich folgende Hauptfragestellung ab:

Welchen Förderbedarf weisen Kinder nach dem dritten Kindergartenjahr auf?

Anhand dieser Fragestellung soll nun die Theorie aufgearbeitet werden. In Kapitel 9.1 wird dann die Fragestellung präzisiert.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in einen Theorie- und einen Forschungsteil. Der Theorieteil konzentriert sich vor allem auf die Einflussfaktoren, welche zu einem dritten Kindergartenjahr führen können. Im ersten Abschnitt des Theorieteils wird der Begriff des Förderbedarfs (Kapitel 2) definiert. Danach werden die kantonalen Gesetzgebungen aufgearbeitet. Die kantonalen Gesetzgebungen legen fest, ob der

Kindergarten obligatorisch ist und ob es ein drittes Kindergartenjahr geben kann (vgl. Kapitel 3). Ob es die Möglichkeit des dritten Kindergartenjahres gibt, ist neben der kantonalen Gesetzgebung auch abhängig von der Gemeinde. Die Gemeinden können andere schulische Optionen nutzen wie beispielsweise eine Einschulungsklasse oder eine Basisstufe (Kindergarten sowie erste und allenfalls zweite Primarklasse in einer Stufe). Vor allem die Basisstufe ermöglicht bei genügend Ressourcen ein flexibleres Lernen des Kindes. Auf diese Optionen soll hier aber nicht weiter eingegangen werden, denn im Kanton Zürich gibt es seit der Ablehnung der Grundstufe (Kindergarten und erste Klasse) durch das Stimmvolk keine öffentlichen Grund- und Basisstufen mehr. In Kapitel 2 werden neben den Richtlinien des Kanons Zürichs auch die von Bern und Zug erläutert und verglichen.

Das Kind und seine Entwicklung haben ebenfalls einen grossen Einfluss auf das dritte Kindergartenjahr. Weisst das Kind einen Entwicklungsstand auf, der einem jüngeren Kind entspricht, kann ihm dies das aktive Partizipieren in einer Schulklasse stark erschweren. In Kapitel 6 wird deshalb darauf eingegangen, welche grossen Entwicklungsfortschritte Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren machen und wie sehr sich dieser Entwicklungsstand von Kind zu Kind unterscheiden kann.

Die Einstellung der Kindergartenlehrperson gegenüber dem dritten Kindergartenjahr wird unter anderem von den bei ihr vorhandenen Schulreifekonzepten und subjektiven Theorien zur Schulreife beeinflusst, worauf in Kapitel 7 eingegangen wird

Forschungen und wissenschaftliche Empfehlungen haben ebenfalls Einfluss auf alle Bereiche (vgl. Kapitel 5). Sie können dazu führen, dass Gesetzgebungen und Lehrpläne sich verändern und sie können die Sichtweise auf die kindliche Entwicklung verändern. Ausserdem können Forschungen, die eine grosse mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen, die Einstellung der Eltern gegenüber verschiedenen Massnahmen beeinflussen.

Des Weiteren hat der aktuelle Lehrplan einen Einfluss darauf, ob es festgelegte, starre Lernziele gibt, welche die Kinder zu einem gewissen Zeitpunkt zu erreichen haben (vgl. Kapitel 8). Wie sehr die Empfehlungen der Forschung respektive die Theorien der Schulfähigkeit in den neuen Lehrplan eingeflossen sind wird ebenfalls kurz erörtert.

Zur Ökologie des Kindergartens gehören die involvierten Lehrpersonen, Therapeuten wie auch die Eltern. Die Einstellung der Beteiligten gegenüber einem dritten Kindergartenjahr hat einen grossen Einfluss, ob dieses als Fördermassnahme genutzt wird oder eher nicht.

Im zweiten Teil der Arbeit geht es in Kapitel 9 dann um die Konkretisierung der Fragestellung. In Kapitel 10 wird eine Methode zur Beantwortung dieser erarbeitet um dann in den Kapiteln 11 bis 13 entsprechend beantwortet zu werden. Die gewonnen Erkenntnisse werden in Kapitel 13 mit der Theorie verknüpft. Zuletzt werden Schlussfolgerungen (Kapitel 15) abgeleitet und es wird ein Ausblick (Kapitel 17) auf eine mögliche Weiterarbeit in dieser Thematik gemacht.

2 Förderbedarf und Fördermassnahmen

In diesem Kapitel soll kurz auf die Definition des Begriffes Förderbedarf eingegangen werden und welche Fördermassnahmen es im Regelfall für Kindergartenkinder gibt.

Nach Ricken ist Förderung als Oberbegriff zu behandeln, der pädagogische Handlungen, welche zur Weiterentwicklung der Fähigkeiten eines Menschen dienen, umschreibt. Dabei kann der Begriff Förderbedarf in Bezug auf das System oder in Bezug auf einen einzelnen Menschen betrachtet werden. In

Bezug auf das System führt ein festgestellter Förderbedarf dazu, dass Regionen mit vielen Kindern anderer Erstsprache oder mit zahlreichen Kindern aus tiefen sozioökonomischen Verhältnissen mehr Ressourcen erhalten.

Auf individueller Ebene führt ein Förderbedarf bei einem Kind dazu, dass abgeklärt wird warum es ihm nicht gelingt gewisse Entwicklungsschritte oder Lernziele zu erreichen um ihm danach eine gezielte Förderung zukommen zu lassen. (vgl. Ricken, 2008, S. 74 ff.)

Die meisten Kinder benötigen im Kindergarten und in der Schule keine Unterstützung. Sie sind in der Lage die vorgegebenen Grundkompetenzen (vgl. Kapitel 8) mit den von der Lehrperson angebotenen Materialien zu erarbeiten Ein kleiner Teil der Kinder erreicht die Lerninhalte schneller und ist im Stoffplan rasch massiv voraus. Diese Kinder haben auch einen speziellen Förderbedarf, auf welchen hier aber nicht weiter eingegangen werden soll.

Einigen Kindern fällt die Zielerreichung schwerer. Sie benötigen zusätzliche Unterstützung oder erreichen die Grundkompetenzen nicht in der vorgegebenen Zeit.

Abbildung 3 Sonderpädagogische Angebote im Kanton Zürich (Pädagogische Hochschule Zürich, 2011)

Aus diesem Grund wird bei solchen Kindern der Förderbedarf abgeklärt. Dies geschieht vorerst über Beobachtung des Kindes und Gespräche mit den Eltern (SSG). Zu einem späteren Zeitpunkt kann es zu Tests durch Therapeuten oder Fachpersonen kommen. Dies ermöglicht es den involvierten Personen genauer zu erfassen, welche Problematiken vorliegen. Aufgrund dieser Abklärungen erhält das Kind entsprechende Fördermassnahmen, welche therapeutischer Art sein können oder auch in Form von Logopädie oder Psychomotoriktherapie. Die Massnahmen können aber auch zur individuellen Förderung des Kindes durch die schulische Heilpädagogin oder zur Anpassung der Lernzielen führen (vgl. Abbildung 3). Als eine der letzten Massnahmen steht die Repetition einer Schulklasse oder der Wechsel zu einem Sonderschulsetting zur Verfügung. (vgl. Pädagogische Hochschule Zürich, 2011)

3 Regelungen zum Kindergarten und zur Einschulung

Zugang zur Vorschulstufe erhalten Kinder aufgrund ihres Alters und Entwicklungsstandes. In der Regel können Eltern einen vorzeitigen oder verzögerten Eintritt begründet beantragen. Der Entscheid obliegt meist den Schulaufsichtsbehörden auf Gemeindeebene, die im Zweifelsfall schulärztliche oder schulpsychologische Gutachten einfordern. (SKBF, 2018a, S. 68)

In den folgenden Kapiteln wird erklärt, wie der Eintritt in den Kindergarten und der Übertritt in die erste Klasse geregelt sind, zuerst anhand eines Vergleichs der Kantone und anschliessend speziell am Beispiel des Kantons Zürich. Im zweiten Teil des Kapitels geht es um Zahlen zum dritten Kindergartenjahr und zum wissenschaftlichen Hintergrund zur Repetition von Schulklassen.

3.1 Kantonaler Vergleich

In der Schweiz regeln die Kantone die obligatorische Schuldauer und die Stichdaten zum Eintritt in die obligatorische Schulzeit. Im Jahr 2009 trat das HarmoS-Konkordat in Kraft. Darin wurde festgehalten, dass alle Kinder, die bis zum 31. Juli das vierte Lebensjahr vollendet haben, in die obligatorische Schule eintreten. Diese beginnt mit dem Kindergarten oder der Grund-/Basisstufe und dauert 11 Jahre. Gleichzeitig wurde die Harmonisierung des Lehrplans beschlossen. Daraus entstand der Lehrplan 21, der in den meisten Deutschschweizer Kantonen in Kraft getreten ist und die bisherigen kantonalen Lehrpläne abgelöst hat (vgl. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2015). In den meisten Kantonen gibt es heute ein zweijähriges Kindergartenobligatorium. Wie die Erhebung der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 2017 aber gezeigt hat, wird dies (noch) nicht einheitlich gehandhabt (vgl. Tabelle 1). Im Schuljahr 2015/2016 entsprach der Stichtag in 15 Kantonen dem im HarmoS-Konkordat beschlossenen Stichtag. In den anderen Kantonen lag der Stichtag für den Eintritt in den Kindergarten zwischen dem 1. November und dem 30. April (vgl. Meier, 2018, S. 8).

Tabelle 1: Übersicht über obligatorische Kindergartenjahre (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2017a)

Kanton	Anzahl obligatorische Kindergartenjahre
AG, BE, BL, BS, GL, SG, SH, SO, TG, TI, VD, ZH	2
AI, AR, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG	1
GR, (FL)	Kein Obligatorium
FR, GE, NE, JU, VD, VS	2 in Basisstufe integriert (Cycle 1 / cycle élémentaire)

Die Bedingungen für den Übertritt in die Primarschule sind wie der Eintritt in den Kindergarten in den Kantonen unterschiedlich geregelt. Meist gelten das Alter und das Absolvieren der vorgeschriebenen Kindergartenzeit als ausschlaggebende Kriterien für den Über- bzw. Eintritt in die erste Klasse. Da nicht alle Kinder bis zum gegebenen Alter die wichtigsten Fähigkeiten und Fertigkeiten erlangen, bieten die Kantone unterschiedliche Lösungen zur Flexibilisierung des Schulübertritts an. Laut einer Umfrage der EDK in den Kantonen hatten zwischen 0 und 6.3 % der Drittklässler 2016/2017 den Kindergarten über

drei Jahre besucht. Eine Ausnahme war der Kanton Tessin, wo fast 80 % der Kinder den Kindergarten über drei Jahre besucht hatten. Dies hat den einfachen Grund, dass im Kanton Tessin der Eintritt in den Kindergarten bereits für dreijährige Kinder möglich ist. Daher verlängert sich die Kindergartenzeit um ein Jahr (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2017b)

Meier (2018) kommt in einem Artikel zum Bildungsbericht auf eine viel höhere Quote. Sie berechnet diese mithilfe des Altersunterschieds der Kinder bei Eintritt in das dritte Schuljahr (erste Primarklasse) (vgl. auch Abbildung 4).

Trotz Berücksichtigung der Alterseffekte aufgrund unterschiedlicher Stichtage können kantonale Differenzen beim Eintrittsalter in das erste Jahr der Primarstufe (Kindergarten) beobachtet werden, die sich bis zum Eintritt ins dritte Schuljahr (ehemals 1. Klasse) noch weiter vergrössern. Durchschnittlich sind die Kinder im dritten Jahr der Primarstufe 6,74 Jahre alt. Zwischen dem Kanton mit dem tiefsten (Tessin) und demjenigen mit dem höchsten (Luzern) Durchschnittsalter liegen beinahe sieben Monate. Ein Monat Altersunterschied bedeutet, dass im Kanton mit älteren Kindern über 8 Prozent der Schülerinnen und Schüler eher repetieren oder zurückgestellt werden. (Meier, 2018, S. 8)

Abbildung 4: Kantonales Durchschnittsalter bei Eintritt in das dritte Jahr der Primarstufe, 2015/16 (SKBF, 2018, S. 59)

Wie kommt es zu solch unterschiedlichen Zahlen? Im folgenden Abschnitt soll dazu auf die Situation und die Regelungen in den Kantonen Zug und Bern eingegangen werden. Die beiden Kantone liegen ober- respektive unterhalb des Schuleintrittsalters im Kanton Zürich (vgl. Tabelle 2), der im folgenden Kapitel 3.2 als Beispiel dient. Ausserdem decken sich die Aussagen dieser Kantone zur Repetitionsquote mit dem tiefen respektive höheren Schuleintrittsalter, das von Meier (2018) errechnet wurde.

Tabelle 2: Kindergarten und Repetition ein kantonaler Vergleich

	Zug	Bern	Zürich
Durchschnittsalter bei Eintritt in 3. Primarstufe	ca. 6.5 Jahre	ca. 6.7 Jahre	ca. 6.6 Jahre
Kindergartenobligatorium*	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre
Stichtag für den KG-Eintritt	Bis zum 28./29. Februar 5-jährig	Bis zum 31. Juli 4-jährig	Ab 2019 Bis zum 31. Juli 4-jährig
Repetitionsquote im KG**	ca. 0 %	6.3 %	2 %

Schulformen im 1. Zyklus	KG + Primarschule Einschulungsklasse (je nach Gemeinde)	KG + Primarschule Basisstufe Cycle élémentaire KG + Mehrjahrgangs- klassen	KG + Primarschule Einschulungsklasse (je nach Gemeinde)
Rückstellung vom KG	In Ausnahmefällen mög- lich, v. a. aus gesund- heitlichen Gründen***	Auf Antrag der Eltern nach Gespräch mit der Schulleitung möglich****	Auf Antrag der Eltern, Entscheid obliegt der Kreisschulbehörde*****

* Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2017a

** Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2017c

*** Staatskanzlei des Kantons Zug, n.d.b

**** Erziehungsdirektion Kanton Bern, n.d.c

***** Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2009

Der **Kanton Zug** gab bei der Kantonsumfrage an, dass der Prozentsatz von Kindern, die ein drittes Kindergartenjahr absolvieren, praktisch bei 0 liegt (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2017b). Auch in der Auswertung zum Bildungsbericht liegt der Kanton Zug an zweittiefster Stelle (Meier, 2018, S. 8). Daher kann angenommen werden, dass in diesem Kanton die Kinder eher selten zurückgestellt werden oder in den ersten zwei Kindergartenjahren repetieren. Auf den Internetseiten des Kantons Zug finden sich folgende Aussagen:

Kinder im Kanton Zug, die bis Ende Februar (Stichtag 28. bzw. 29. Februar) das fünfte Altersjahr erfüllen, müssen auf Beginn des folgenden Schuljahres den obligatorischen Kindergarten besuchen. Erfüllen sie bis Ende Mai (Stichtag 31. Mai) das fünfte Altersjahr, sind sie zum Eintritt in den obligatorischen Kindergarten berechtigt. In besonderen Fällen kann der Rektor auf Gesuch einen früheren oder späteren Schuleintritt bewilligen. (Staatskanzlei des Kantons Zug, n.d.c)

In der Regel treten die Kinder, die den obligatorischen Kindergarten besucht haben, in die erste Klasse der Primarstufe ein. Es gibt keine Alterslimiten für den Eintritt in die erste Klasse der Primarstufe. Das Alter wird lediglich für den Eintritt in den obligatorischen Kindergarten (= Schuleintritt) vorgegeben.

Die Kindergarten-Lehrperson führt während des obligatorischen Kindergartenjahres jeweils im Frühling mit den Erziehungsberechtigten ein Gespräch betreffend Eintritt in die 1. Klasse der Primarstufe. (Staatskanzlei des Kantons Zug, n.d.a)

Beim Gespräch betreffend Eintritt in die erste Klasse muss ein vom Kanton Zug vorgegebenes Formular benutzt werden. Auf diesem stehen vier Optionen zur Auswahl, die von der Klassenlehrperson und von den Erziehungsberechtigten angekreuzt werden.

- Das Kind besucht die erste Klasse der Primarstufe.
- Es ist nur teilweise bereit für den Eintritt in die erste Klasse der Primarstufe und wird zusätzlich integrativ unterstützt.
- Das Kind besucht die Kleinklasse.
- Das Kind ist nicht bereit für den Eintritt in die erste Klasse der Primarstufe und wiederholt den obligatorischen Kindergarten.

Der Entscheid zur Führung einer Kleinklasse obliegt allerdings der Gemeinde (vgl. Arbeitsgruppe Besondere Förderung, 2016, S. 15). Die tiefe Repetitionsrate im Kindergarten könnte also an der Führung einer Kleinklasse in den Gemeinden liegen. Der verzögerte Eintritt in die erste Primarklasse scheint im Kanton Zug eher selten zu sein. Ein Grund dafür könnte das Stichdatum (Ende Februar) und somit das höhere Alter beim Eintritt in den obligatorischen Kindergarten sein.

Der **Kanton Bern** gab bei der erwähnten Befragung der EDK im Schuljahr 2016/2017 an, dass 6.3 % aller Kinder der ersten Primarschule den Kindergarten während drei Jahren besucht haben. Abbildung 4 zeigt, dass das durchschnittliche Schuleintrittsalter im Kanton Bern im oberen Drittel liegt. Im Kanton Bern beginnt nach den Sommerferien für jedes Kind, das bis zum 31. Juli vier Jahre alt wird, die obligatorische Schulzeit. Der Kanton Bern kennt vier verschiedene Organisationsformen der Schuleingangsstufe (Erziehungsdirektion Kanton Bern, n.d.b). Welche der folgenden Organisationsformen gewählt wird, obliegt den Gemeinden:

- Kindergarten
- Basisstufe
- Cycle élémentaire
- Mehrjahrgangsklasse, Kindergarten mit ersten Schuljahren der Primarstufe

In der Regel tritt ein Kind nach zwei Jahren Kindergarten in die erste Primarklasse über. Der Kindergarten kann in Absprache mit den Eltern auf Antrag der Lehrperson um ein Jahr verlängert oder verkürzt werden. «Die Kinder besuchen die Basisstufe in der Regel während vier Jahren. Je nach individueller Voraussetzung und eigenem Lernweg kann der Besuch der Basisstufe auch drei oder fünf Jahre dauern» (Erziehungsdirektion Kanton Bern, n.d.a). Mögliche Schullaufbahnentscheide im Zyklus 1 sind das Überspringen eines Schuljahres, die Wiederholung eines Schuljahres, das Wiederholen des zweiten Kindergartenjahres oder die zweijährige Einschulung.

Den Schullaufbahnentscheid verfügt die Schulleitung auf Antrag der Lehrperson und in Absprache mit den Eltern. Dafür wird das Dokument «Individueller Schullaufbahnentscheid» verwendet. Die zweijährige Einschulung und die Zuweisung zu einer besonderen Klasse oder die Rückführung in die Regelklasse bewilligt die Schulleitung auf Antrag der Erziehungsberatung (EB) oder der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP). Für das längere oder kürzere Verweilen in der Basisstufe oder im Cycle élémentaire wird kein Schullaufbahnentscheid verfügt. (Amt für Kindergarten und Volksschulberatung, 2018)

Es ist denkbar, dass vor allem letztere Regelung dazu führt, dass im Kanton Bern die Kinder, die eine Basisstufe oder ein Cycle élémentaire besuchen, eher ein Jahr repetieren.

3.2 Beispiel Kanton Zürich

Laut § 5 Abs.1 und 2 des Volksschulgesetzes vom 7. Februar 2005 (VSG; LS 412.100) dauert die Kindergartenstufe im Kanton Zürich zwei Jahre.

Kinder, die bis zum Stichtag eines Jahres das vierte Altersjahr vollenden, treten auf Anfang des nächsten Schuljahres in den Kindergarten ein. Durch die Inkraftsetzung des HarmoS-Konkordats per 1. August 2009 verschiebt sich der Stichtag für den Eintritt in den

Kindergarten seit 2014 jährlich um einen halben Monat. Damit kann verhindert werden, dass ein Schülerjahrgang zu gross wird. Die Staffelung der Stichtag-Verschiebung ... endet 2019 mit dem definitiven Stichtag 31. Juli. Ab Schuljahr 2019/20 ist eine frühzeitige Einschulung nicht mehr möglich. (Volksschulamt, 2019)

Der Gesundheitsdienst der Stadt Zürich hat eine Elterninformation zum Thema Kindergartenbereitschaft herausgegeben. Darin werden verschiedene Punkte zur Kindergartenbereitschaft aufgezählt, die ein Kind beim Eintritt in den Kindergarten mehrheitlich erfüllen sollte. Dazu gehören bestimmte körperliche, soziale/emotionale und intellektuelle Voraussetzungen (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3: Voraussetzungen Kindergarten (Schulpsychologischer Dienst & Schulärztlicher Dienst, 2008a)

Körperliche Voraussetzungen	Soziale/Emotionale Voraussetzung	Intellektuelle Voraussetzung
<ul style="list-style-type: none"> – ist am Morgen wach und aufnahmefähig – braucht keine Schoppennahrung – kann KiGa-Weg zu Fuss gehen – geht selbstständig aufs WC – hat Grundfertigkeiten in Grob- und Feinmotorik erworben (anziehen, rennen, malen etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> – kann den Vormittag ohne Bezugsperson verbringen – kann Empfindungen und Bedürfnisse äussern – kann angemessen Kontakt aufnehmen – versteht Regeln – gibt bei Misserfolg nicht sofort auf – lässt sich trösten 	<ul style="list-style-type: none"> – hat Interesse für Neues und Unbekanntes – kann Aufgaben nachahmen – spricht in Mehrwortsätzen – versteht Erzähltes – kann einfache Aufträge ausführen – kann 5–10 Min. zuhören, zuschauen – kann warten – kann im Spiel verweilen

In der Broschüre «Elterninformation zum Kindergarten» der Bildungsdirektion des Kanton Zürichs (2009, S. 2) wird beschrieben, dass die zweijährige Kindergartenzeit zum Ziel hat, dass Kinder gemeinsam Wissen über Dinge und Zusammenhänge erwerben können, um dadurch ihre Welt aktiv zu entdecken. Als erzieherisches Ziel wird das Erwerben von Regeln oder Normen, welche das Verhalten im Klassenverband prägen, genannt. Um den Kindern das Erreichen dieser Ziele zu ermöglichen, soll der Kindergarten ein Ort des Vertrauens sein, an dem sich die Kinder psychisch und physisch weiterentwickeln können. Die Grundlage für das aktive und spielerische Erwerben von Kompetenzen bietet der verbindliche Lehrplan.

Diese zwei Kindergartenjahre sollen die Neugierde für das Lernen wecken, die sozialen Kompetenzen stärken und dem Kind ermöglichen, sich in einer grösseren Gruppe zurechtzufinden. Sind die in Tabelle 3 aufgeführten Kriterien mehrheitlich nicht erfüllt, können die Eltern unter Vorweisung eines Arztberichtes bei den Schulbehörden einen Antrag auf Rückstellung einreichen. Diese kann erlaubt werden, wenn es keine Möglichkeit gibt die erwarteten Schwierigkeiten im Kindergarten mit entsprechenden Massnahmen aufzufangen. Ausnahmsweise kann auch eine Rückstellung nach Beginn des Schuljahres bewilligt werden. (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2009, S. 3)

Es wird den Eltern empfohlen, sich vor einer Rückstellung zu überlegen, wie das Kind in der Zwischenzeit bestmöglich gefördert werden kann (Schulpsychologischer Dienst & Schulärztlicher Dienst, 2008a). Laut Volksschulgesetz dauert die Primarstufe sechs Jahre (VSG § 6 Abs. 1). «Die Promotion sowie der Übertritt von der Kindergartenstufe in die Primarstufe erfolgen in der Regel stillschweigend [nach zwei Jahren Kindergarten, Anm. d. Verf.]» (Bildungsdirektion Kanton Zürich & Volksschulamt, 2018, S. 10). Die Gesundheitsdienste der Stadt Zürich haben eine Informationsbroschüre mit dem Titel «Ist mein Kind bereit für die 1. Klasse?» herausgegeben. Darin wird erwähnt, dass die ersten Lernerfahrungen in der

Primarschule wichtig sind für die weitere Lernentwicklung, dass eine frühe Entmutigung die Schulmotivation dämpfen kann und dass es für die Entfaltung eines positiven Selbstbewusstseins eine adäquate Herausforderung der Lern- und Leistungsbereitschaft des Kindes braucht.

Bei der Befragung der EDK (2017c) gab der Kanton Zürich an, dass 2 % aller Kinder der ersten Primarschulklasse den Kindergarten während dreier Jahre besucht haben.

In Tabelle 4 werden die von den Gesundheitsdiensten als Grundlage für einen positiven Schulstart genannten Kriterien zusammengefasst. Wie beim Eintritt in den Kindergarten gehören dazu wiederum bestimmte körperliche, soziale/emotionale und intellektuelle Voraussetzungen. Es wird in der Broschüre auch darauf hingewiesen, dass nicht alle Kinder in allen Bereichen gleich weit entwickelt sind. Bei einem grossen Defizit in einem oder mehreren Bereichen wird empfohlen, gut zu überlegen, ob das Kind die erste Klasse beginnen soll und falls ja, mit welcher Unterstützung der Schulstart gelingen kann. Im Kapitel 7 dieser Arbeit wird noch stärker auf Theorien zur Schulbereitschaft und Schulfähigkeit eingegangen.

Tabelle 4: Kriterien Schulbereitschaft (vgl. Schulpsychologischer Dienst & Schulärztlicher Dienst, 2008b)

Körperliche und gesundheitliche Voraussetzungen	Soziale und emotionale Voraussetzungen	Intellektuelle Voraussetzungen
<ul style="list-style-type: none"> – angemessene Grösse, Kraft und körperliche Leistungsfähigkeit (z. B. Schulthek allein tragen, Schulweg zu Fuss zurücklegen, Turnstunde durchhalten) – körperliche Geschicklichkeit in der Grobmotorik und in der Feinmotorik – Ausdauer: Das Kind braucht keinen täglichen Mittagsschlaf, ist tagsüber nicht erschöpft oder aggressiv 	<ul style="list-style-type: none"> – Gruppenfähigkeit (z. B. Rücksichtnahme, Gruppenregeln kennen und befolgen, sich behaupten, Konflikte ohne Gewalt austragen, abwarten, bis man an der Reihe ist) – emotionale Stabilität und Kompetenz (z. B. Empfindungen und Bedürfnisse äussern, sich an Neues heranwagen, sich von Misserfolgen nicht entmutigen lassen, Freude am Erfolg) – Arbeitshaltung und Aufgabenverständnis (z. B. allein anziehen, Aufgaben und Tätigkeiten selbstständig, zuverlässig und in der vorgegebenen Zeit erledigen, Spielregeln verstehen und anwenden, bis zum Schluss durchhalten) 	<ul style="list-style-type: none"> – Interesse und Neugierde für schulische Inhalte – erkennen, verstehen und unterscheiden von Symbolen (Buchstaben, Zahlen, Zeichen) – nachmalen können und merken einfacher Formen, Buchstaben und Zahlen – sortieren von Gegenständen oder Situationen nach bestimmten Merkmalen – Fähigkeit, Mengen zu vergleichen (mehr / weniger) und einfache Zählübungen durchführen (vorwärts/rückwärts zählen) – beobachten und nachmachen können – Sprache mit korrekter, wenn auch noch einfach strukturierter Grammatik anwenden – sicheres Hören und Unterscheiden bestimmter Laute – Merken und genaues Wiederholen einfacher Sätze und Zahlenfolgen – Tatsachen, Erlebtes und geplante Vorhaben in korrekter logischer und zeitlicher Reihenfolge sprachlich darlegen können – Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, Frustrationstoleranz

Der Übertritt in die Primarstufe kann ausnahmsweise nach einem oder drei Jahren Kindergarten erfolgen, wenn die intellektuelle und persönliche Entwicklung des Kindes dies erlaubt oder erfordert (VSG

§ 5 Abs. 3). Laut Bildungsdirektion des Kanton Zürichs (2008, S.10) braucht es für einen Schullaufbahnentscheid das Einverständnis der betroffenen Schülerin / des betroffenen Schülers, seinen Erziehungsberechtigten, der Klassenlehrperson und der Schulleitung. Bei Konsens benötigt es kein Entscheid der Schulpflege. Bei Dissens hat die Schulpflege nach Anhörung aller Beteiligten zu entscheiden. Dafür kann die Meinung weiterer Fachpersonen eingeholt oder es können Abklärungen angeordnet werden. In der Broschüre Beurteilung und Schullaufbahnentscheide wird angemerkt, dass Rückstellungen oft nur dazu führen das ein zusätzliches Jahr abgewartet wird und dies das Schulversagen nicht verhindern kann (ebd.). Mit dieser Aussage wird betont, wie wichtig es ist, Kinder, die ein Schuljahr repetieren, zusätzlich zu fördern und ihnen entsprechende Ressourcen zukommen zu lassen.

Es existieren im Kanton Zürich keine Abklärungsverfahren, die bei einem dritten Kindergartenjahr zwingen eingeleitet werden müssen. Bei Bedarf können der Schulärztliche oder der Schulpsychologische Dienst eingeschaltet werden. Auch existieren keine genauen Kriterien der Defizite, die ein Kind zeigen muss, damit ein drittes Kindergartenjahr angezeigt ist. Einzig die unter Tabelle 4 aufgeführten Kriterien zur Schulbereitschaft können als Hilfestellung genutzt werden. Der Entscheid zum dritten Kindergartenjahr obliegt der Kindergartenlehrperson und den Eltern. Diese haben die Aufgabe, gemeinsam mit der Schulleitung in einem schulischen Standortgespräch festzuhalten, in welchen Bereichen das Kind Förderbedarf aufweist und welche Förderziele im dritten Kindergarten erreicht werden sollen.

Im Kanton Bern gibt es ein Merkblatt der Gemeinde Thun mit dem Titel «Drittes Kindergartenjahr». Wie bereits in Kapitel 3.1 erwähnt, ist es auch im Kanton Bern möglich, das letzte Kindergartenjahr zu wiederholen. Dafür muss eine verzögerte Entwicklung in mehreren Bereichen vorhanden sein. In Tabelle 5 sind die fünf Entwicklungsbereiche aufgeführt sowie die Kriterien, welche für die Repetition des letzten Kindergartenjahrs (grüner Rahmen) resp. gegen eine Repetition sprechen (roter Rahmen).

Tabelle 5: Kriterien für / gegen ein drittes Kindergartenjahr (Kantonale Erziehungsberatung – Regionalstelle Thun, n.d.)

<p>Körperliche Faktoren</p> <ul style="list-style-type: none"> – körperlicher Entwicklungsrückstand – Entwicklungsrückstand im Bereich der Motorik (Fein-/Grobmotorik) – längere Krankheit, Unfall 	<p>Intellektuelle Faktoren</p> <ul style="list-style-type: none"> – Funktionsbereiche des Erfassens und Denkens sind nicht altersgemäss entwickelt 	<p>Emotionale Faktoren</p> <ul style="list-style-type: none"> – ist unsicher, traut sich wenig zu – weint häufig, kann sich nicht selbst beruhigen – wirkt jünger – kann nicht warten – kann nicht mit Misserfolg umgehen
<p>Soziale Faktoren</p> <ul style="list-style-type: none"> – spielen steht noch deutlich im Vordergrund – orientiert sich an jüngeren Kindern – hat Mühe, mit anderen Kindern in Kontakt zu treten – braucht viel Unterstützung im sozialen Zusammenleben 	<p>Arbeitsverhalten und Motivation</p> <ul style="list-style-type: none"> – zeigt noch kein schulisches Interesse – ist noch nicht in der Lage, eine zielgerichtete Aufgabe zu leisten – kann nur kurz an einer Aufgabe bleiben – wirkt wenig gefördert 	<p>Gegen drittes Kindergartenjahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> – grosse Entwicklungsrückstände in den intellektuellen Faktoren – verspäteter Eintritt in den Kindergarten (Überalterung des Kindes) – ist körperlich weit entwickelt – zeigt starke Verhaltensauffälligkeiten

Vergleicht man diese beiden Kriterienraster (Tabelle 4 & Tabelle 5) fällt auf, dass die Kriterien der Gesundheitsdienste Zürich positiv formuliert wurden. Beide Kriterienraster sind aber offen formuliert und bieten einen grossen Ermessensspielraum. Im Berner Kriterienraster fällt auf, dass auch eine längere

Krankheit oder ein Unfall als Kriterien genannt werden, die für ein drittes Kindergartenjahr sprechen. Die meisten intellektuellen Voraussetzungen, die in der Zürcher Tabelle genannt werden, können als altersgemässe Entwicklung in den Bereichen des Erfassens und Denkens zusammengefasst werden. Nicht berücksichtigt wird in der Zürcher Aufstellung der Spieltrieb des Kindes. Auch führt Zürich keine Kriterien auf, die gegen ein drittes Kindergartenjahr sprechen.

Beide Kriterienraster können als gute Hilfestellung für Eltern und Kindergartenlehrpersonen gesehen werden. Vielen Eltern wird es aber schwerfallen, ihr Kind in gewissen Bereichen objektiv einzuschätzen. Daher ist es für die Kindergärtnerin und die involvierte Heilpädagogin unabdingbar, das Kind in möglichst vielen Situationen zu beobachten und dies genau zu dokumentieren, um die Verhaltensbeobachtungen beim SSG als Kriterien für eine Rückstellung heranziehen zu können.

4 Das dritte Kindergartenjahr in Zahlen

Im Jahr 2016 veröffentlichte die Bildungsdirektion des Kantons Zürich eine Längsschnittstudie, die Bildungsverläufe von Kindern über die ganze Schulzeit verfolgt hat. In dieser Studie wurden auch Repetitionsquoten analysiert und es wurde geschaut, welche Bildungswege Kinder nach der Repetition einschlagen. Die Autoren verweisen auf verschiedene Studien zur Repetition, welche die Effektivität der Repetition und die Einstellung der Lehrpersonen zur Repetition untersucht haben. Im Kapitel 5 wird vertieft auf einige dieser Studien eingegangen. Weiter werden Studien zitiert, die aufzeigen konnten, dass die Repetition im Kanton Zürich stark abgenommen hat (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung, 2016, S. 14). Die Zürcher Längsschnittstudie selbst konnte ebenfalls einen solchen Effekt nachweisen (vgl. Abbildung 5). Gemäss Studienresultaten ist die Repetitionsquote der Volksschule zwischen 2001 und 20014 von 1.6 auf 1.1 Prozent gesunken. Berücksichtigt man bei dieser Berechnung Verzögerungen in der Schullaufbahn durch den Besuch von speziellen Klassen (z.B. Einschulungsklassen) sinkt die Quote im gleichen Zeitraum von 2.8 auf 1.3 Prozent. (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S. 16)

Abbildung 5: Entwicklung der Repetitionsquote 2001 bis 2014 (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung, 2016, S.17)

Lediglich im Kindergarten zeigt sich nicht der gleiche Effekt auf die Repetitionsquote. Ganz deutlich ist dies bei den 2. Kindergartenklassen. Dort stieg zwischen 2008 und 2014 die Repetitionsquote von 2.4 auf 3.5 Prozent. Als Grund nennen die Verfasser der Studie, dass viele Kinder welche, früher eingeschult wurden ein drittes Kindergarenjahr absolvieren. Dies vor allem zur Vermeidung der Wiederholung der ersten Primarklassen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S. 17).

Im Jahr 2014 war es möglich, Kinder, die zwischen dem 30. April und dem 31. Juli vier Jahre alt wurden, auf Antrag der Eltern frühzeitig in den Kindergarten zu schicken. Die im Zitat eingeführten Früheinschulungen sind ab dem Schuljahr 2019/2020 nicht mehr möglich, da aufgrund der Stichtagsverschiebung alle Kinder früher in den Kindergarten kommen (vgl. Kapitel 3.2).

In der genannten Studie wurden die Repetitionsquoten auf individuelle Merkmale untersucht. Es konnte dabei festgestellt werden, dass auf Kindergartenstufe die höhere Repetitionsquote vor allem auf die gestiegene Anzahl Repetitionen bei den Knaben zurückzuführen ist. Die Geschlechterdifferenz auf Kindergartenstufe liegt laut dieser Studie bei 1.4 Prozent zwischen Mädchen und Knaben.

Weiter wurden die Repetitionsquoten auf die Herkunft der Schülerinnen und Schüler untersucht. Bei den Nationen stachen es vor allem asiatische, afrikanische und südamerikanische Kinder durch die höchsten Repetitionsquoten auf Kindergarten und Sekundarstufe I hervor. Danach kamen Kinder mit süd- oder südosteuropäischer Herkunft. Die tiefste Repetitionsquote wiesen Kinder aus Nordeuropa, Nordamerika und der Schweiz auf. Die Autoren führen diese Quoten auf sozioökonomische Hintergründe zurück (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S.19).

Ebenfalls konnte festgestellt werden, dass Kinder mit einem ISS- oder ISR-Status vier bis fünf Prozent häufiger repetieren als ihre Klassenkameraden ohne Status, die einen Repetitionsquotienten von knapp einem Prozent aufweisen. Die Autoren der Studie führen dies darauf zurück, dass Repetitionen vermehrt beim Wechsel von Sonderschulen in ein integriertes Setting und vom Regelstatus in einen ISR-Status

vorkommen. Ausserdem gehen sie davon aus, dass sich der Kreis der Repetierenden aufgrund der vermehrten Integration verlagert hat: von der Sonderschule in die Regelschule (ebd.).

Auf der Seite 23 der Studie wird beschrieben, dass gewisse Gemeinden einen überdurchschnittlich hohen Repetitionsquotienten aufweisen, während andere Gemeinden kaum Repetitionen genehmigen. Es wurde ein Zusammenhang zum sozioökonomischen Status der Gemeinden geprüft. Dabei wurden nur schwache Zusammenhänge zwischen diesen Quoten und dem Sozialindex der Wohngemeinde nachgewiesen. Auf Kindergartenstufe konnte festgestellt werden, dass Gemeinden mit einem hohen Sozialindex wiesen mehr Kinder mit drittem Kindergartenjahr auf.

Auch wurde geprüft, mit welchem Schultyp Kinder, die ein drittes Kindergartenjahr absolviert haben, die Schule abschliessen (vgl. Abbildung 6). Es hat sich gezeigt, dass Kinder, die ein drittes Kindergartenjahr absolvieren, die Sekundarschule häufiger auf einer höheren Klassenstufe abschliessen als Kinder, die später repetieren. Die Autoren nehmen an, dass hier wiederum ein Zusammenhang zwischen, frühzeitiger Einschulung und Repetition des dritten Kindergartenjahres besteht: «...sind Absolventinnen und Absolventen des dritten Kindergartenjahres häufig verfrüht eingeschult worden und verfrüht Eingeschulte stammen eher aus privilegierten sozialen Verhältnissen, was bei Repetierenden der 1. Klasse weniger der Fall sein dürfte» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S. 27).

Abbildung 6: Schulverlauf der Schulanfängerinnen und Schulanfänger 2003 bis Ende der 1. Primarklasse und besuchter Schultyp 2013 (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung, 2016, S.17)

Aufgrund der Verschiebung des Stichtages könnte es hier in den nächsten Jahren eine Verschiebung geben, da nun alle Kinder früher in den Kindergarten eintreten. Im kommenden Abschnitt soll nun vertieft auf den wissenschaftlichen Hintergrund zur Repetition von Schulklassen eingegangen werden.

5 Klassenrepetition – wissenschaftlicher Hintergrund

Wie bereits angemerkt, ist die Studienlage betreffend Klassenwiederholung unterschiedlich und in Bezug auf den Kindergarten gibt es nur wenige Studien. Daher wird im folgenden Abschnitt die Studienlage im Allgemeinen beschrieben.

John Hattie analysierte für sein Buch «Lernen sichtbar machen» 207 Studien zum Thema Nicht-Versetzung. Hattie fand in seiner Analyse heraus, dass Nicht-Versetzung zu einem umkehrenden Effekt führt, welcher negative Folgen auf die Lernleistung und den Notenschnitt in den meisten Fächern, vor allem aber den Hauptfächern Mathematik und Sprache, hat. (vgl. Hattie, 2015, S. 116).

Die analysierten Studien stammen vorwiegend aus dem Angloamerikanischen und beziehen sich auf Kinder der Grundschule und aufwärts. In seiner Zusammenfassung der Studie betont Hattie, dass sich die Lernleistung zwischen Schülerinnen und Schülern, die eine Klasse wiederholt haben, und solchen ohne Repetition mit der Zeit noch vergrössert. Als Grund vermutet Hattie, dass es trotz Wiederholung keine Anpassung der Lehr- und Lernmethoden gibt. Dies führt dazu, dass die Schülerin/der Schüler die gleichen Methoden wie im Vorjahr antrifft, welche damals schon nicht zum Erreichen der Ziele geführt haben (vgl. Hattie, 2015, S. 117).

Bless, Bovin und Schüpbach (2004) haben eine Studie zur Klassenrepetition veröffentlicht. Darin beziehen sie sich vor allem auf Unterstufenkinder in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Die Autoren plädieren in ihrem Werk «Klassenwiederholung» dazu, Kinder nur in Ausnahmefällen eine Klasse wiederholen zu lassen. Dabei bezeichnen sie die Wiederholung einer Klasse als Fördermassnahme für Kinder, die vom Schulversagen betroffen sind – dies kann aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden:

Das Problemfeld des Schulversagens kann somit aus zwei völlig verschiedenen Perspektiven betrachtet werden: Die pädagogisch-psychologische Perspektive konzentriert sich vorwiegend auf die Lehr- und Lernbedingungen im Klassenzimmer, auf die individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler sowie auf familiäre und andere Entwicklungsbedingungen der Kinder.

Die soziologische Perspektive ihrerseits konzentriert sich hauptsächlich auf makrosystemische Beschreibungen des Schulversagens sowie des Einsatzes formaler Barrieren bei Schullaufbahnübergängen. In diesem Zusammenhang wird die Klassenwiederholung als Hilfsmittel für die Selektion und Allokation betrachtet. (Schüpbach; zitiert nach Bless et al., 2004, S. 14)

Bei dieser Studie gingen Bless et al. (2004) der Frage nach, welche Determinanten zu einer Klassenrepetition in der Primarschule führen, wie effizient diese bezüglich der schulischen Kernfächer ist und welche sozialen, leistungsmotivationalen und emotionalen Konsequenzen die Repetition für den betroffenen Schüler bzw. die betroffene Schülerin hat. Die Autoren kommen zum Schluss, dass der Repetitionsentscheid infrage zu stellen ist, da die wichtigsten Determinanten nicht von den betroffenen Kindern beeinflusst werden können. Denn ausschlaggebend ist vor allem die Einstellung der Lehrperson zur Repetition. In der Lernentwicklung konnte festgestellt werden, dass die Kinder sich zwar nach der Repetition der Normgruppe annähern und sie im Vergleich zu schwachen Schülerinnen und Schülern der gleichen Klassenstufe in der Untersuchung leicht besser abschneiden. Da aber der Vergleich mit Kindern des gleichen Alters zuungunsten der Repetierenden ausfällt und sich der Vorsprung der

Repetierenden gegenüber der Normgruppe gegen Ende der dritten Primarklasse wieder in einen Rückstand verwandelt, werten die Autoren diese Resultate als Indiz gegen die Klassenwiederholung. Auch die kurzfristig positiven Auswirkungen auf die sozialen und emotionalen Faktoren verändern diese Empfehlung nicht. (vgl. Bless et al., 2004, S. 136 f.)

Die Autoren empfehlen am Ende ihrer Studie, dass die Repetition einer Klasse nur noch in Ausnahmefällen angeordnet, respektive ganz abgeschafft wird (vgl. Bless et al., 2004, S. 138).

Bless et al. (2004) nehmen auch Stellung zur Studienlage bezüglich des dritten Kindergartenjahres. Sie betonen, dass verschiedene Autoren zwar kurzfristige, aber keine längerfristig positiven Effekte auf die Schulleistung der Kinder fanden (S. 41 f.).

Die zitierten Studien zur Repetition des Kindergartens sind allerdings mehrheitlich in den 1990er Jahren im englischsprachigen Raum entstanden. Seither hat sich im Vorschulwesen einiges verändert. In der Schweiz hat sich in vielen Kantonen das Kindergartenobligatorium durchgesetzt. Es entstanden Lehrpläne für den Kindergarten und die Förderung von Kindergartenkindern hat sich, mithilfe von IF- und DaZ-Unterricht, professionalisiert.

Moser, Keller und Tresch (2003) haben Schullaufbahnen und Bildungsverläufe von Schülerinnen und Schülern am Ende der 3. Klasse untersucht. Im Rahmen dieser Studie wurden auch die Schullaufbahnen von Kindern analysiert, die ein Schuljahr repetiert haben respektive verspätet eingeschult wurden. Die Klassenrepetition in diesem Werk bezieht sich allerdings auf eine Repetition in der Primarschule. Bei der Analyse ihrer Studienergebnisse konnten sie feststellen, dass bis zum Ende der dritten Klasse 6.8 % der Schülerinnen und Schüler eine Klasse repetiert haben. Dabei waren es etwa gleich viele Mädchen wie Knaben (46 % zu 54 %), dies entspricht einem ähnlichen Verhältnis wie bei den nicht repetierenden Kindern. Das Verhältnis deutschsprachig zu fremdsprachig betrug 31 zu 69 Prozent bei den nicht repetierenden Kindern. Bei den Kindern, welche eine Klasse wiederholt hatten, war das Verhältnis fremdsprachig zu deutschsprachig bei 53 zu 47 Prozent (vgl. Moser et al., 2003, S. 107).

Beim Vergleich der schulischen Leistung in den Bereichen Deutsch und Mathematik stellten die Autoren Folgendes fest: «Schülerinnen und Schüler, die eine Klasse wiederholen, erreichen signifikant schlechtere Leistungen als solche, deren Schullaufbahn ohne Klassenwiederholung verläuft. Die Unterschiede betragen sowohl in Deutsch als auch in der Mathematik rund 9 Prozent richtig gelöste Aufgaben [im standardisierten Deutsch- und Mathematiktest am Ende der dritten Klasse, Anm. d. Verf.]» (Moser et al., 2003, S. 111).

Ebenfalls wurde die Stichprobe bezüglich unterschiedlicher Schullaufbahnen analysiert. Hier taucht der Begriff «verspäteter Schuleintritt» im Zusammenhang mit dem Eintritt in die erste Primarklasse auf. Dies entspricht heute Kindern, die den Kindergarten ein Jahr später begonnen oder ein drittes Kindergartenjahr besucht haben. Es fällt auf, dass die Schulleistungen in Deutsch und Mathematik im Vergleich zu Kindern, die eine Klasse repetiert haben, näher an der Schulleistungen von Kindern mit regulären Schullaufbahnen sind. Nach den Autoren erreichen die verspätet Eingeschulten relativ gute Leistungen (vgl. Moser et al., S. 121 f.).

Zusammenfassend ist zu bemerken, dass der Grossteil der Studien sich auf die Repetition von Klassen in der Primarschule oder der Oberstufe konzentriert. Daten zur Verlängerung der Kindergartenzeit liegen kaum vor oder werden nur am Rande genannt.

6 Die Entwicklung zwischen Kindergarten und Schule

In der frühen Kindheit lernen Kinder sehr schnell und sehr viel. Ein immenses Lernvermögen ermöglicht diese Entwicklung. Grundvoraussetzungen dafür sind das psychische und physische Wohlbefinden des Kindes – dann ist ein Kind neugierig und aktiv. Spielerisch lernt es täglich neue Fertigkeiten und entwickelt sich laufend weiter.

6.1 Motorische Fähigkeiten

Die Entwicklung der motorisch-kinästhetischen Kompetenz setzt im ersten Lebensjahr mit der Haltungskontrolle, der Fortbewegung und der Manipulation von Objekten ein. Je älter ein Kind wird, desto stärker wird die Kompetenz von der Kultur geprägt, beispielsweise durch die Sportarten, die in einer Gesellschaft betrieben werden. (Largo, 2008, S. 194)

Ein Kind entwickelt in den ersten drei Lebensjahren neue motorische Fähigkeiten in einem sehr hohen Tempo. Es lernt, seine Hände zu koordinieren, gezielt zu greifen, sich zu drehen, zu krabbeln und später zu laufen. Ab dem Alter von 3 Jahren verlangsamt sich dieser Prozess, dennoch erlernt und verfeinert ein Kindergartenkind viele weitere fein- und grobmotorische Fertigkeiten: «Zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr wird der Körper immer länger und der Bauch flacher, da sich allmählich die Bauchmuskulatur herausbildet. Diese Periode ist insgesamt durch ein beschleunigtes Muskelwachstum und damit durch eine Zunahme von Kraft und Ausdauer charakterisiert» (Schneider, 2012, S. 189).

Gleichzeitig entwickelt sich der Gleichgewichtssinn weiter. Diese körperlichen Veränderungen führen dazu, dass sich Kindergartenkinder grobmotorisch stark weiterentwickeln. Ihre Fähigkeit, zu rennen und zu hüpfen, verbessert sich, sie können zunehmend besser werfen und sie sind in der Lage, komplexe koordinative Fertigkeiten wie das Radfahren zu lernen. Welches Kind was wann lernt, ist sehr individuell und kann von Kind zu Kind sehr variieren (vgl. Abbildung 7).

Abbildung 7: Erstmaliges Auftreten von motorischen Meilensteinen in der frühen Kindheit; modifizierte Daten der Zürcher Längsschnittstudie (Schneider, 2012, S. 190)

Auffallend an Abbildung 7 ist, dass die Variabilität der Meilensteine immer grösser wird. Während 80 % der Kinder das freie Sitzen innerhalb der ersten Monate lernen, geht die Streuung beim Binden der Schuhe über vier Jahre. Die ersten Kinder erreichen diesen Meilenstein im Alter von drei Jahren, während die meisten Kinder erst ab einem Alter von sieben Jahren in der Lage sind, Schuhe zu binden. Je älter die Kinder werden, desto grösser ist somit die Variabilität ihrer Entwicklung (vgl. Jenni, Kakebeeke, Werner, & Cafilisch, 2012, S. 68 f.).

Jenni et al. (2012) gehen davon aus, dass diese zunehmende Variabilität darauf zurückzuführen ist, dass die frühen motorischen Fähigkeiten eher genetisch angelegt sind und sich spontan durch Reifung entwickeln. Die motorische Entwicklung der Vorschul- und Schulzeit wird, wie bereits im Eingangszitat von Largo beschrieben, viel stärker von motorischen Erfahrungen und Umwelteinflüssen geprägt. In dieser Zeit nimmt auch das Aktivitätsniveau der Kinder kontinuierlich zu. Neueste Studien gehen davon aus, dass der Höhepunkt des Aktivitätsniveaus bei Kindern im Alter zwischen 7 und 8 Jahren erreicht wird (vgl. Scheider, 2012, S. 190).

Die Leistungsfähigkeit der Kinder nimmt mit zunehmendem Alter ebenfalls zu. Die motorische Leistungsfähigkeit hängt nicht einzig vom chronologischen Alter ab. Motorische Fähigkeiten sind bei Gleichaltrigen sehr unterschiedlich. So kann ein siebenjähriges Kind im Bereich der Geschicklichkeit erst den Entwicklungsstand eines fünfjährigen haben, während seine gleichaltrigen Kollegen bereits die Fähigkeiten eines acht- bis neunjährigen erreicht haben (vgl. Jenni et al., 2012, S. 74).

Auch in der Feinmotorik machen Kinder von Geburt an schnell Fortschritte. Babys und Kleinkinder sind noch stark mit der Augen-Hand-Koordination beschäftigt. Diese gelingt zunehmend und ermöglicht dem Kind, seine Griffe immer stärker zu präzisieren. Während ein zweijähriges Kind einen Stift noch meist in der Faust hält und seine Zeichenbewegungen von Schulter und Ellenbogen her ausführt, gelingt es Kindergartenkindern zunehmend, den Stift in einem Drei- oder Vierpunktgriff zu halten. Auch die Bewegungskontrolle wird immer genauer, was immer präziseres Zeichnen im Kindergarten ermöglicht – auch wird die Stiffführung zunehmend vom Handgelenk her ausgeführt. Um aber eine flüssige Handschrift zu entwickeln, müssen sich diese Bewegungen weiter verfeinern, bis eine dynamische Stiffführung gelingt, die durch die feinen Handmuskulaturbewegungen ausgeführt wird. (vgl. Schönthaler, 2013, S. 22 ff.).

Neben einer fortgeschrittenen Stifthalterung spielen auch Koordination, Kraftdosierung und Wahrnehmung eine wichtige Rolle zur Entwicklung einer guten Stiftkontrolle (vgl. Haefeli, 2018, S. 10 ff.). Für Kinder ist es von Vorteil, wenn dies bereits vor Schulbeginn aufgebaut wurde, denn in der Schule werden vom Kind immer präzisere Schreibabläufe verlangt, die sich möglichst bald automatisieren sollten, um das Arbeitsgedächtnis für den Inhalt des zu schreibenden Textes nutzen zu können (vgl. Schönthaler, 2013, S. 74).

6.2 Sprachliche Fähigkeiten

Beim Eintritt in den Kindergarten haben Kinder bereits sehr viel Sprache erworben. In den ersten Lebensjahren lernt das Kind die Sprache der Eltern. Es lernt diese aber nicht durch nachplappern sondern durch das Hören von Wörtern in verschiedenen Zusammenhängen. Diese stetige Wiederholung von Wörtern durch die Eltern, führt dazu, dass das Kind begreift, was damit gemeint ist. Dies nennt sich auch synthetisches Lernen. Das Kind ist auf Grund seiner Anlage zum Spracherwerb in den ersten Lebensjahren täglich bis zu acht Wörter lernt (Largo & Beglinger, 2010)

Bei Kindern mit Erstsprache Deutsch erweitert sich der Wortschatz im Kindergarten laufend und differenziert sich immer mehr aus. Ausserdem verfeinert sich die Artikulation. So haben viele Kinder beim Eintritt in den Kindergarten noch Mühe mit den Lauten /r/, /s/ und /sch/. Bis im Alter von sechs Jahren sind aber die meisten Kinder in der Lage, alle Lautverbindungen zu bilden (vgl. Fröhlich, Metz, & Petermann, 2010, S. 35).

Im Alter von drei bis vier Jahren beginnen Kinder komplexe Sätze zu bilden, wie beispielsweise Nebensätze, mit flektiertem Verb am Ende. Ab dem Alter von sechs Jahren beherrscht ein Kind die deutsche Grammatik weitgehend und nun beginnt es metasprachliche Kompetenzen zu nutzen. Das Reflektieren über Sprache wird möglich (ebd., S. 24).

Ab diesem Zeitpunkt gehen Kinder vermehrt spielerisch mit Sprache um. Sie beginnen Reime zu entdecken und selbst zu produzieren. Das Kind gewinnt Freude an Sing- und Klatschspielen, in welchen oft das Segmentieren von Wörtern in Silben geübt wird. Und auch das Heraushören von Anlauten gelingt Kindern kurz vor Schulbeginn immer besser. All diese Fähigkeiten zählen zur phonologischen Bewusstheit, die ein zentraler Prädiktor für den Erwerb der Schriftsprache (Lesen und Schreiben) im Schulalter ist. Weitere wichtige Prädiktoren sind das auditive Arbeitsgedächtnis und die Lesesozialisation (*early literacy*). (vgl. Dehn, Osburg, & Oomen-Welke, 2012, S. 48 f. und 100 ff.; Scharff Rethfeldt, 2016, S. 100)

Entspricht die Sprache der Eltern nicht der Sprache der Umwelt, kann es für die Schulbildung sehr wichtig sein, dass das Kind bereits früh in Kontakt mit Sprache kommt, die in der Umwelt gesprochen wird. Largo und Berlinger (2010), weisen darauf hin, dass es sehr schwierig sein kann sprachliche Grundfähigkeiten nach dem Erreichen des fünften Lebensjahres zu erwerben. Das Aufholen dieser Fähigkeiten ist nach den Autoren nach diesem Alter mit grossem Aufwand verbunden. Gemäss ihnen ist es für Kinder anderer Erstsprache im Alter zwischen zwei und fünf Jahren ideal häufig Kontakt mit deutschsprachigen Kindern zu pflegen, um bis zum Schulbeginn ein gutes, akzentfreies Deutsch sprechen zu können. Zudem betonen sie, dass sich die Integrationsbemühungen der Eltern positiv auf den Spracherwerb des Kindes auswirken. (S.71)

In seiner Forschung entwickelte Grieshaber (2013) ein Modell, das den kindlichen Spracherwerb in der deutschen Zweitsprache beschreibt. Es zeigt, wie sich die Sprache des Kindes von Einwortsätzen über Sätze mit Verben in der rechten Verbklammer zu «korrekten einfachen Sätzen» und Äusserungen mit Nebensätzen entwickelt. Diese Entwicklung ähnelt stark der Erstsprachentwicklung, verläuft aber schneller, da die Kinder bereits sprechen können, wenn sie mit der Zweitsprache konfrontiert werden. Da die Zweitsprache abhängig vom Niveau der Erstsprache ist, ist sie auch anfällig für Entwicklungsstagnation. Wie weit sich die Sprache des Kindes weiterentwickelt, hängt stark von der Erstsprachkompetenz, der Fähigkeit des Kindes zu lernen und der Qualität der Umgebungssprache ab. Auch spielt das Bedürfnis des Kindes nach Kommunikation eine Rolle in der Entwicklung der Zweitsprache (vgl. Grieshaber, 2013; Jeuk, 2015).

6.3 Emotionale Entwicklung

Zu Emotionen schreibt Schneider (2016): «Als Emotionen werden vorübergehende psychische Vorgänge bezeichnet, die durch äussere und/oder innere Reize ausgelöst werden» (S. 204). Und weiter:

«Emotionen sind Auslöser von Motivation und setzen Handlungen in Gang. Sie haben vor allem die Funktion, die eigenen Handlungen oder die anderen Personen zu regulieren» (ebd.).

Petermann und Wiedbusch (2006, S. 35) betonen in ihrem Buch über emotionale Kompetenzen bei Kindern, dass sich diese Kompetenzen in den ersten sechs Lebensjahren stark entwickeln. Dies ermöglicht es dem Kind auch in der Gruppe seine Emotionen entsprechend zu regulieren. Dabei entwickeln sich verschiedene Fertigkeiten immer wieder parallel. Ab dem dritten Monat nach der Geburt beginnen Babys auf den emotionalen Ausdruck ihrer Bezugspersonen zu reagieren. Ab dem sechsten Monat beginnt sich das Kind über soziale Kontakte rückzuversichern. Gleichzeitig beginnt die Ausbildung der Basisemotionen, wie Freude, Ärger oder Trauer, die in verschiedenen Kulturen zu finden sind. Ab dem Alter von zwei Jahren bilden sich beim Kind die selbstbezogenen Emotionen, wie Stolz, Neid, Scham oder Empathie. Dies setzt voraus, dass sich das Kind seiner selbst bewusst ist und fähig ist, über sich zu reflektieren (ebd., S. 36 f.).

Schneider (2012, S. 179) beschreibt die Entwicklung des Ich und des Selbst wie folgt: «Mit dem Ich ist die Erkenntnis verbunden, eigenen Handlungen zu kontrollieren, d. h., der Mensch erlebt sich schon früh [ab dem dritten Lebensmonat, Anm. d. Verf.] als handelndes Subjekt.»

Dagegen besteht das Selbst darin, dass man die eigene Person von aussen betrachtet, d. h., der Mensch fungiert als Objekt seiner eigenen Erkenntnisse und Bewertungen Gegen Ende des 2. Lebensjahrs zeigen Kinder auch erstmals selbstbewusste Emotionen wie Verlegenheit, Stolz und Scham. Diese Emotionen setzen eine objektive Selbstwahrnehmung voraus und auch das Bewusstsein, wie andere Personen auf die eigene Person reagieren. (ebd., S. 180)

Kurz vor diesem Entwicklungsschritt beginnt das Kind erste Emotionen zu benennen. «Kleinkinder erwerben im Verlauf ihrer sprachlichen Entwicklung ein zunächst rudimentäres Emotionsvokabular, das sich in den folgenden Jahren zunehmend erweitert und differenziert» (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 46). Die Autoren verweisen auf verschiedene Studien, bei denen man nachweisen konnte, dass das Emotionsvokabular vom zweiten bis zum fünften Lebensjahr umfangreicher wird – dennoch ist der Emotionswortschatz im Vergleich zu älteren Kindern immer noch eingeschränkt, weshalb er auch nach dem fünften Lebensjahr weiterhin zunimmt.

Bis zum Kindergarten lernen Kinder, Basisemotionen auslösenden Situationen zuzuordnen. Dabei scheinen Kinder die Auslöser negativer Emotionen besser zu verstehen als die Ursache positiver Emotionen. Auch verstehen die Kinder ab dem Vorschulalter, dass die gleichen Gefühle bei verschiedenen Personen durch unterschiedliche Einflüsse hervorgerufen werden (ebd., S. 60 f.). Erst zwischen dem fünften und sechsten Lebensjahr entwickelt sich beim Kind ein Verständnis für multiple Emotionen und es ist in der Lage, Emotionen vorzutäuschen.

Kinder erwerben nacheinander verschiedene Strategien, um das Erleben der Emotion und den Emotionsausdruck voneinander zu trennen. Als erste Strategie taucht die Maximierung auf. Diese hat zum Ziel, die Aufmerksamkeit und Unterstützung der Eltern zu erreichen. Danach entwickeln Kinder die Minimierung. Hier lernen sie, die Intensität der Emotion im Emotionsausdruck abzuschwächen. Noch später lernen Kinder die Maskierung. Dabei wird das erlebte Gefühl im Emotionsausdruck durch ein anderes ersetzt und so dem Gegenüber ein nicht erlebtes Gefühl vorgetäuscht. Diese komplexe Strategie wird erst später erlernt, da sie komplexere kognitive Fähigkeiten und die bessere Kontrolle der

Gesichtsmuskulatur voraussetzt. Als letzte Strategie wird die Neutralisierung erlernt. Hierbei erleben Kinder ein Gefühl und zeigen äusserlich keine Regungen. Diese Strategie ist schwer umzusetzen, daher ist anzunehmen, dass häufiger Gefühle maskiert als neutralisiert werden. Dieses Vortäuschen von Emotionen wird spätestens ab dem Schulalter genutzt, um Gefühle, vor allem negative, in einer sozial erwünschten Art darzubieten (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 66).

Zur Bedeutung von emotionalen Kompetenzen schreiben Petermann und Gust (2016, S. 13): «Das Vorschulalter bildet ein wichtiges Zeitfenster, um emotionale Kompetenzen auszdifferenzieren. Emotionale Kompetenzen legen das entscheidende Fundament für die Entwicklung sozialer Kompetenzen.» Die Autoren betonen, dass vor allem ein umfangreiches Emotionswissen mit anderen Kompetenzen zusammenzuhängen scheint und zitieren dabei verschiedene Studien, bei denen nachgewiesen wurde, dass Emotionsregulation prosoziales Verhalten vorausgesagt und dass diese Kompetenz wichtig für den sozialen Austausch, die Kommunikation und die soziale Interaktion ist (vgl. (Petermann & Gust, 2016, S. 13 f.). Ausserdem werden Studien zitiert, bei denen nachgewiesen werden konnte, dass ein ausgeprägtes Emotionsverständnis mit einem besseren rezeptiven Sprachverständnis einhergeht und zudem positiv mit kognitiven und sprachlichen Kompetenzen zusammenhängt (ebd., S. 14). Dabei wird auch auf das Risiko hingewiesen, dass Kinder mit schwach ausgeprägten emotionalen Kompetenzen häufiger Auffälligkeiten entwickeln. Zusätzlich erwähnen die Autoren, dass dieses Risiko mit entsprechender Förderung der emotionalen Kompetenzen minimiert werden kann. (ebd.)

6.4 Soziale Entwicklung

Wie bereits erwähnt, hängen das soziale Verhalten und die emotionale Entwicklung eng zusammen und beeinflussen sich wechselseitig. Auch beeinflusst die Qualität der bisherigen Eltern-Kind-Beziehung die soziale Entwicklung des Kindes. Wenn sich ein Kind psychisch und physisch wohl fühlt kann es aktiv die Welt entdecken. Sobald ihm der soziale Halt und der Schutz von Bezugspersonen fehlt, wird diese Neugierde gedrosselt. Dies führt zu einem Erfahrungsdefizit was wiederum zu einer Entwicklungsverzögerung führen kann. (vgl. Largo, 2008, S. 201 f.)

Somit spielt die Qualität der familiären Sozialisation eine grosse Rolle in der sozial-emotionalen Entwicklung des Kindes. Eine durch Zuneigung und emotionale Wärme bestimmte Beziehung mit definierten Interaktionsregeln und autonomiefördernden Handlungsspielräumen führt in der Regel zu selbstbewussten, leistungsfähigen emotional stabilen und sozial kompetenten Individuen. Damit sich das Kind selbstständig und autonom erleben kann, ist in der Vorschulzeit der Kontakt zu Gleichaltrigen unabdingbar. Bereits vor dem dritten Lebensjahr zeigt das Kind Interesse an Gleichaltrigen, dennoch laufen bis zu diesem Alter Interaktionen noch wenig kooperativ ab. Erst im Vorschulalter werden diese Interaktionen komplexer, was das Spielverhalten der Kinder beeinflusst. So entwickelt sich vom Einzelspiel über das Parallelspiel das gemeinsame Spiel mit Gleichaltrigen (vgl. Schneider, 2012, S. 205 f.). «Es wird nun auch das kooperative Spiel nach Regeln und weiterhin auch das Rollenspiel in kleinen Gruppen häufiger beobachtet. Kooperative Spielformen stellen relativ hohe soziale Anforderungen an die Kinder» (ebd., S. 206).

Wie erwähnt, ist die frühe Bindung an die Eltern wichtig. Mit dem Älterwerden kann sich das Kind an weitere erwachsene Bezugspersonen binden, beispielsweise Grosseltern, Erzieherinnen, Kindergärtnerinnen oder später Lehrpersonen (vgl. Remo H. Largo & Beglinger, 2009, S. 99 f.). Im Vorschulalter

besteht nach wie vor eine grosse Abhängigkeit von Bezugspersonen. Das Kind ist auf eine vertraute Person angewiesen, die auf seine Bedürfnisse eingeht (vgl. Largo, 2008, S. 136 ff.). Dennoch ist es dem Kind möglich, andere erwachsene Bezugspersonen ausserhalb des familiären Umfelds zu haben.

Mit etwa 5 bis 7 Jahren ist das Kind innerlich bereit, nicht nur von den Eltern, sondern auch von anderen erwachsenen Personen zu lernen Dazu muss die innere Bereitschaft des Kindes vorhanden sein sich nicht nur an die Eltern, sondern auch an einen Lehrer zu binden. (Largo & Beglinger, 2009, S. 99)

Diese Veränderung im Bindungsverhalten entsteht durch die Selbstwahrnehmung und das sich erweiternde Raum- und Zeitverständnis. Letzteres entwickelt sich am langsamsten. So versteht ein Kind erst ab dem vierten Lebensjahr einfache Zeitangaben, zum Beispiel: «Nach dem Frühstück gehen wir einkaufen.» Das zeitliche Vorstellungsvermögen erweitert sich bis zum Eintritt in die Schule auf grössere Zeitspannen (vgl. Remo H. Largo & Beglinger, 2009, S. 100).

Hattie (2015, S. 141 f.) erwähnt eine Studie von Cornelius-White, in welcher festgestellt wurde, dass sich gute Lehrer-Schüler-Beziehungen positiv auf die Lernleistung der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Somit zeigt diese Studie ebenfalls, wie wichtig es ist, dass das Kind bereit ist, sich an die Lehrperson zu binden und von ihr zu lernen. Auch Largo (2008) betont, dass es für eine Lehrperson unmöglich ist keine Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern ihrer Klasse einzugehen. Einzig die Gestaltung dieser Beziehung obliegt der Lehrperson. Gelingt es, ein vertrauensvolles Verhältnis zur Klasse aufzubauen, führt dies zu einer erhöhten Lernbereitschaft der Kinder. Gleichzeitig kann es ohne solide Beziehungsbasis passieren, dass Kinder eine Lehrperson aktiv ablehnen und sich gegen sie auflehnen. (S. 140 f.).

6.5 Mathematische Fähigkeiten

Logisch-mathematisches Denken als akademische Disziplin weist einen hohen Abstraktionsgrad auf. Der Ursprung dieser Kompetenz wurzelt aber in den konkreten Erfahrungen, die das Kind in den ersten Lebensjahren mit der gegenständlichen Umwelt macht. Das Kind entwickelt sehr früh ein Verständnis für kausale Beziehungen. So entdeckt der junge Säugling, dass Musik erklingt, wenn er an der Schnur der Musikdose zieht ... Mit anderthalb bis zwei Jahren realisiert das Kind, dass Gegenstände aufgrund bestimmter Eigenschaften gleich oder verschieden sein können. Diese Einsicht ist der Beginn des Kategorisierens, einer weiteren Grundfunktion des logischen Denkens (Largo, 2008, S. 191).

Im Lehrplan 21 werden die Bereiche Zahl und Variable, Form und Raum sowie Grössen, Funktionen, Daten und Zufall unterschieden (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Wie das Zitat von Largo zeigt, beginnt die Entwicklung dieser Bereiche bereits lange vor dem Kindergarten. In folgendem Abschnitt wird beispielhaft vor allem auf die Entwicklung im Bereich Zahl und Variable eingegangen. Bereits kurz nach der Geburt sind Säuglinge in der Lage, Mengen grob zu unterscheiden – vor allem über die Unterscheidung der räumlichen Ausdehnung der präsentierten Mengen. So konnten Wynn und später Xu und Spelke beweisen, dass Säuglinge, nachdem ihnen wiederholt zwei Gegenstände gezeigt wurden, mehr Interesse an den Gegenständen zeigten, sobald die Anzahl auf drei verändert wurde.

Dieser Effekt konnte auch bei grossen Mengen nachgewiesen werden, sofern die zweite repräsentierte Menge verdoppelt wurde (vgl. Schneider, Küspert, & Krajewski, 2016, S. 15).
 Aufbauend auf diversen Forschungsergebnissen entwickelte Krajewski 2003 ein Entwicklungsmodell, das von der Geburt bis zur Primarschule reicht (vgl. Abbildung 8) und im Folgenden vorgestellt wird.

Abbildung 8: Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (Krajewski, Küspert, Schneider, 2016, S.25)

Wie erwähnt, gelingt es bereits Säuglingen, Mengen/Größen grob zu unterscheiden. Ab dem zweiten Lebensjahr beginnt ein Kind Zahlwörter nachzusprechen. Dieses Zählen ähnelt zunächst dem Aufsagen eines Verses und kann noch nicht zum Erfassen einer bestimmten Menge genutzt werden. Auch ist das Aufsagen der Zahlwörter noch lücken- und fehlerhaft. Erst mit der Zeit ist das Kind in der Lage, die Zahlwortreihe korrekt aufzusagen. Es muss in diesem Stadium aber immer bei eins beginnen. Ein Weiterzählen ist noch nicht möglich.

Ab dem Alter von 3 Jahren beginnen Kinder Mengen zu verknüpfen und gelangen so in die nächste Kompetenzebene. Erst unterscheiden die Kinder nur grobe Mengenangaben wie 'viel', 'wenig'. Diese «unpräzisen Anzahlkonzepte» (Ebene 2a) entwickeln sich zu «präzisen Anzahlkonzepten» weiter. Erst dann ist das Kind in der Lage, die Anzahl Objekte einer Menge korrekt auszuzählen (vgl. Schneider et al., 2016, S. 27).

Durch stetes Üben und spielerisches Auszählen von Gegenständen erwirbt das Kind präzisere Einsichten über die Mächtigkeit von Mengen und verknüpft dieses Wissen immer stärker mit einer präzisen Anzahl. So kann ein Kind im Alter von ca. fünf Jahren eine Menge von zehn Gegenständen auszählen, ohne Objekte doppelt zu zählen (vgl. Lorenz, 2016, S. 23; Schneider et al., 2016, S. 28 f.).

Krajewski beschreibt in ihrem Modell aber noch eine weitere, für mathematisches Lernen sehr wichtige Ebene. Im Alter von sechs Jahren ist es dem Kind auch möglich, Zahlen und Mengen zu zerlegen. So weiss ein Kind, wenn es vier Gummibärchen auf einem Haufen und zwei auf einem anderen Haufen hat, dass dies sechs Gummibärchen sind, auch wenn es die Gummibärchen neu verteilt und beide Haufen je drei Gummibärchen enthalten (Schneider et al., 2016, S. 30 f.).

Darüber hinaus entwickeln sie auch ein Verständnis dafür, dass sich die Differenz zwischen zwei Zahlen durch eine dritte Zahl beschreiben und darstellen lässt. Zahlen können also benutzt werden, um auch die Relation zwischen zwei Mengen, also die Differenzmenge zwischen beiden, exakt zu quantifizieren. (ebd., S. 31)

Diese Entwicklung wird nicht nur vom Kind selbst gesteuert, sondern ist auch von einer anregenden Umwelt abhängig. Ausserdem beeinflussen nach Schneider et al. (2016, S. 73) die linguistischen Kompetenzen, die visuell-räumliche Aufmerksamkeit und die Fähigkeit zur Mengenerfassung und zum schnellen Mengenvergleich die beschriebene Entwicklung im Vorschulalter.

6.6 Zusammenfassung

Wie in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben, entwickeln Kinder zwischen dem Kindergarten- und dem Schulbeginn viele neue Fähigkeiten. Kinder entwickeln sich individuell. Die Unterschiede zwischen Gleichaltrigen betragen im Alter von sieben Jahren teilweise über drei Entwicklungsjahre (vgl. Abbildung 9). Geht man davon aus, dass Kinder in einer Klasse zusätzlich noch verschieden alt sind, ist die Entwicklungsspanne innerhalb einer Klasse sehr breit. Diese interindividuelle Variabilität nimmt bis zur Adoleszenz weiter zu.

Abbildung 9: Variabilität des Entwicklungsstandes bei 20 siebenjährigen Kindern (Largo, 2008, S.32)

Auch hat ein Mensch nicht in allen Bereichen dieselben Fähigkeiten. Die intraindividuelle Variabilität ist ebenfalls von Mensch zu Mensch verschieden. So kann es vorkommen, dass selbst Personen mit einem Hochschulabschluss eine isolierte Minderbegabung haben. Sie leiden aber nicht darunter, weil sie in

der Lage waren, ihre ausgeprägten Fähigkeiten so zu nutzen, dass sie einen Hochschulabschluss erreichen konnten (vgl. Largo, 2008, S. 37 ff.; Remo H. Largo & Beglinger, 2009, S. 19 ff.).

7 Schulreife und Schulfähigkeit

Im folgenden Abschnitt werden die Begriffe Schulreife und Schulfähigkeit geklärt und die dahinterstehenden Theorien erläutert.

In den 1950er Jahren diente ein reifungstheoretischer Ansatz als Grundlage für die Schulreifetheorie. Man ging davon aus, dass Kinder einen endogenen Reifeprozess von aufeinander aufbauenden Stufen durchlaufen und dass Kinder Kompetenzen etwa gleichzeitig entwickeln. Daher schloss man von Indikatoren wie körperlicher Entwicklung auf die kognitive Entwicklung des Kindes und somit auf die Schulreife (vgl. Plehn, 2012).

Das reifungstheoretische Verständnis wird abgelöst von einer eigenschaftstheoretischen Sichtweise auf Schulfähigkeit. Diese Perspektive geht auf ein statisch-strukturelles Persönlichkeitskonzept zurück ... Schulfähigkeit in dieser Perspektive wird hauptsächlich auf die Fähigkeiten des Kindes begrenzt und mit Tests aus dem Bereich der differentiellen Psychologie gemessen. (ebd.)

Diese Tests haben zum Ziel, festzustellen, ob das Kind schulfähig ist. Das Kind muss also in einem Test eine festgelegte Punktzahl erreichen, um als schulfähig zu gelten und die Schule im kommenden Schuljahr besuchen zu dürfen. Diese Schuleingangstests werden in gewissen Ländern immer noch praktiziert. In der Schweiz werden sie von Kindergärtnerinnen oft als Ergänzung zu ihren Beobachtungen genutzt, dürfen allerdings nicht als (einzige) Grundlage für den Übertritt in die Schule dienen.

In den 1960er Jahren regte sich bereits Kritik am reifungstheoretischen Verständnis. Es wurde als zu einseitig angesehen, aus diesem Gründen wurde unter anderem von Nickel (1973) ein neues Konzept der Schulreife entwickelt. Dieses berücksichtigte nicht nur die endogenen Faktoren des Kindes, sondern auch die Umweltfaktoren, welchen ein Kind ausgeliefert ist. Vorhandene Lernprozesse wurden als Wirkungen von Umweltfaktoren angesehen. (vgl. Plehn, 2012, S. 24)

Beeinflusst durch das soziokulturelle Entwicklungskonzept von Bronfenbrenner (1989) entwickelte Nickel in den 1980er Jahren das ökopsychologische Schulreifemodell. Der von Nickel wieder verwendete Begriff der Schulreife wurde später stark kritisiert. Dennoch ist sein Modell bis heute weit verbreitet. In Kapitel 7.1 wird genauer darauf eingegangen.

Krenz (2003) lehnt sein Verständnis von Schulfähigkeit an eine Definition von Gerhard Witzlack an:

Schulfähigkeit ist die Summe ganz bestimmter Verhaltensmerkmale und Leistungseigenschaften eines Kindes, die es braucht, um im Anfangsunterricht und der weiteren Schulzeit Lernimpulse wahrzunehmen, aufzugreifen und im Sinne einer Lernauseinandersetzung zu nutzen, um persönlichkeitsbildende und inhaltliche Weiterentwicklungen im emotionalen, motorischen, sozialen und kognitiven Bereich aufzunehmen und umzusetzen. Dabei ist Schulfähigkeit als ein vernetzter Teil eines Ganzen zu betrachten: Sie ist immer abhängig von den besonderen Rahmenbedingungen einer Schule und den Persönlichkeitsmerkmalen und fachlichen Kompetenzen der dort tätigen Lehrkräfte. (Krenz, 2003, S. 71)

Bereits im Vorwort zitiert Krenz (2003) eine Aussage von Witzlack, in welcher dieser sich darüber äussert, ob der Begriff und das Konzept der Schulfähigkeit überhaupt hilfreich seien. Sie würden dazu verführen, Kinder zu schuladaprieren und verfrüht auszusieben. Seiner Meinung nach ist jedes Kind schulfähig; ausserdem liege es an der Schule, «kindfähig» zu sein. Krenz (2003) beschreibt somit eine kindzentrierte Sicht auf das Thema Schulfähigkeit. Das Schulfähigkeitsmodell von Krenz wird in Kapitel 7.2 weiter erläutert. Einige von Krenz genannte Punkte sind heute im Lehrplan 21 verankert.

Neben den Schulfähigkeitsmodellen beeinflussen auch die individuellen Einstellungen der Kindergartenlehrpersonen die Entscheidung zum Übertritt. In einer Studie hat Maja Plehn subjektive Theorien über Schulfähigkeit bei Erzieherinnen und Lehrpersonen erforscht. Die wichtigsten Resultate ihrer Forschung werden in Kapitel 7.3 vorgestellt.

7.1 Modell nach Nickel

In den 80er Jahren entwickelte Horst Nickel ein neues Modell. Er erkannte bereits früh, dass Schulfähigkeit nicht ein reiner Reifeprozess ist, sondern von weiteren Faktoren beeinflusst wird.

Bereits 1962 konnten Kemmler und Heckhausen nachweisen, dass die Gliederungsfähigkeit durch Training verbessert werden kann. Es wurde damit erkannt, dass diese als bisher sehr bedeutsam angesehene Fähigkeit keine stabile Persönlichkeitseigenschaft ist und auch nicht reifungsabhängig ist, sondern durch Lernvorgänge beeinflusst werden kann ... es setze sich eine lerntheoretische Sichtweise des Begriffs «Schulfähigkeit» durch, in der die Bedeutung von Lernvorgängen beim Erwerb der Schulfähigkeit betont wird. (Faust-Siehl, 2001, S. 98)

Das Problem «Schulfähigkeit» ergibt sich also aus den Wechselwirkungen zwischen schulischen Anforderungen einerseits und individuellen Lernvoraussetzungen andererseits. Sowohl der individuelle Entwicklungsstand des Kindes als auch die schulischen Anforderungen werden nun aber wesentlich durch eine Reihe ökologischer bzw. gesellschaftlicher Faktoren beeinflusst. (Nickel & Schmidt-Denter, 1995)

Die in dieser Zeit gewonnenen Erkenntnisse führten zu dem bis heute anerkannten ökologisch-systemischen Schulfähigkeitsmodell von Nickel. Er integriert in sein Modell nicht nur den Schulanfänger und die Schule, sondern auch die gesamte Umwelt des Kindes (vgl. Faust-Siehl, 2001, S. 99). Ausserdem entwickelte er das Modell im Laufe der Zeit weiter.

Nickels Modell (vgl. Abbildung 10) bezieht sich auf die (Primar-)Schulfähigkeit und es werden folgende drei Teilkomponenten beschrieben: Schule, SchülerIn und Ökologie.

Unter der Teilkomponente **Schule** beschreibt Nickel (1995) drei Anforderungen, die im engeren Zusammenhang stehen. Sie betreffen das gesamte *Schulsystem*, in das die Primarstufe eingebettet ist, die allgemeinen *schulischen Anforderungen* im Sinne von Lehrplänen und die *Bedingungen in einzelnen Schulklassen*. Nach Nickel bestimmt das Schulsystem als Gesamtheit der Bildungseinrichtungen die Höhe der schulischen Anforderungsschwellen. Hier betont er, dass es auch wichtig ist, ob und inwieweit die Primarstufe mit dem vorschulischen Erziehungssystem (Kindergärten, Vorklassen) in Verbindung steht und damit einen problemlosen Übergang erleichtert. Das Schulsystem ist wiederum eng mit den gesellschaftlichen Bedingungen verknüpft. Weiter werden die allgemeinen schulischen Anforderungen (Lehrpläne und Richtlinien) erwähnt, welche die Höhe der Schwelle bei Schuleintritt legen. Den grössten

Einfluss haben nach Nickel allerdings die *speziellen Unterrichtsbedingungen*, das heisst die Art und Weise, wie der Unterricht umgesetzt wird (vgl. Nickel & Schmidt-Denter, 1995, S. 228 f.).

«Es spricht somit vieles dafür, von den im Frontalunterricht geführten Jahrgangsklassen abzugehen und statt dessen die Kinder ihrem Leistungsstand gemäss in Gruppen und auch verstärkt einzeln zu fördern» (Nickel & Schmidt-Denter, 1995, S. 230).

Abbildung 10: Das öko-psychologische Schulreifemodell nach Nickel (Nickel & Schmidt-Denter, 1995, S. 227)

Die Teilkomponente **SchülerIn** betrifft das Kind mit seinen individuellen Lernvoraussetzungen in körperlicher und psychischer Hinsicht. Nickel bedauert, dass die *körperlichen Voraussetzungen* für eine Einschulung eher vernachlässigt werden, nachdem sie lange Zeit eine zu grosse Rolle spielten. Er hält fest, dass es durchaus körperliche Voraussetzungen gibt, die für eine erfolgreiche Bewältigung des Übergangs in die Schule eher förderlich sein können. Dabei betont er die Entwicklung von Skelett und Muskulatur wie auch die Funktion der Sinnesorgane. Er empfiehlt, in kritischen Fällen den Schularzt beizuziehen, um zu entscheiden, ob das Kind aufgrund seines körperlichen Entwicklungsstandes und seines Gesundheitszustandes den Anforderungen der Schule gewachsen ist.

Bei den *geistigen Voraussetzungen* zählt Nickel die Fähigkeit zur einheitlichen (analytischen) Auffassung von Wahrnehmungsinhalten auf dem Gebiet des Hörens und Sehens auf (vgl. Nickel & Schmidt-Denter, 1995, S. 230 f.). Heute spricht man hier unter anderem von phonologischer Bewusstheit als Vorläuferfertigkeit, die wichtig für die späteren schulischen Leistungen ist (vgl. Kapitel 6.2).

In Kapitel 6.5 wurde bereits die mathematische Entwicklung im Vorschulalter beschrieben. Auch Nickel und Schmidt-Denter (1995, S. 231) erwähnen die Fähigkeit zur simultanen Mengenerfassung und zur Beurteilung von einfachen Mengenverhältnissen als Voraussetzung für den späteren Mathematikunterricht. Des Weiteren verstehen sie die Fähigkeit des Kindes, Schriftzeichen als Symbole für Sprache zu

verstehen (Symbolverständnis), als Voraussetzung für den Erstleseunterricht und betonen, dass der sprachliche Entwicklungsstand eines Kindes eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Bewältigung von schulischen Anforderungen ist (ebd.).

Mit den *motivationalen Voraussetzungen* meint Nickel die Arbeitshaltung des Kindes bei Anforderungen von aussen. «Dazu gehören eine entsprechende Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer sowie vor allem auch die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit und zur angemessenen Selbststeuerung» (Nickel & Schmidt-Denter, 1995, S. 232). Laut Nickel ist die Form des Unterrichts in diesem Bereich enorm einflussreich. «Das Vermeiden von geistigen Überforderungen und eine gefühlsmässige verständnisvolle Zuwendung dem Kind gegenüber können als günstige Voraussetzungen zu Förderung der schulischen Lernmotivation gelten» (ebd.). Weiter betonen Nickel und Schmidt-Denter (1995), dass bei Kindern, die in geistiger Hinsicht als voll schulfähig einzustufen sind, eine unzureichende Arbeitshaltung die häufigste Ursache des Schulversagens ist. Auch wird in diesem Zusammenhang der positive Einfluss von Anregung zu schöpferischem Gestalten, konsequenter Wertschätzung sowie gefühlsmässiger Zuwendung und Verstärkung betont – ausserdem die Wichtigkeit der vorschulischen Bildung zur Förderung der emotionalen Schulreife.

«Die *sozialen Voraussetzungen* der Schulfähigkeit bestehen schliesslich darin, dass das Kind sich in eine Gruppe Gleichaltriger einzuordnen und mit seinen eigenen Wünschen hinter den Zielen der Gruppe zurückzustehen vermag» (ebd., S. 232 f.).

Die Aspekte der dritten Teilkomponente, die nach Nickel und Schmidt-Denter (1995) wesentlich am Schulreifeproblem beteiligt sind, werden unter dem Begriff **Ökologie** zusammengefasst. Der Begriff bezieht sich auf die Gesamtheit aller familiären, vorschulischen und schulischen Lernumwelten.

Innerhalb der *familiären Ökologie* lassen sich laut den Autoren bereits viele Einzelfaktoren nachweisen, die sich positiv wie negativ auf die Bewältigung schulischer Anforderung auswirken können: zum Beispiel die sozioökonomische Situation der Familie, Wohnverhältnisse, der Anregungsgehalt der Umgebung sowie das Zuwendungsverhalten der Bezugspersonen (ebd., S. 233).

Bei der *vorschulischen Ökologie* geht es vor allem um die Frage, ob das Kind einen Kindergarten oder eine andere Vorschuleinrichtung besucht hat und wie gut es sich in diese Struktur einfügen konnte. Es wird von einer aktiven Wechselwirkung zwischen Kind und Umwelt ausgegangen, bei der auch die materielle und personelle Ausstattung der Einrichtung, das Verhalten der Erzieher und die angebotenen Lernanregungen eine Rolle spielen (ebd., 234).

In diesem Bereich muss das Modell von Nickel auf die Schweiz respektive den Kanton Zürich angepasst werden. Ob das Kind bereits den Kindergarten besucht hat, sofern es vor Primarschulbeginn im Kanton Zürich lebte, steht aufgrund des Obligatoriums nicht zur Diskussion. Auch werden die Lerninhalte des Kindergartens durch den Lehrplan 21 bereits grob vorgegeben. Wie gut das Kind sich in der Struktur des Kindergartens einleben konnte, wie sehr es durch die Lernumgebung aktiviert und gefördert wurde und welche Qualität die Ausbildung der Kindergärtnerin hat, spielen hier genauso eine Rolle wie das vorhandene Budget, die von der Lage des Kindergartens ausgehende Gruppenkonstellation und die Möglichkeiten, die sich durch die Umgebung des Kindergartens ergeben.

Mit seinem Modell möchte Nickel aufzeigen, dass es beim Begriff Schulreife nicht nur darum geht, einen Testwert eines Kindes zu erheben (wie es damals und teilweise bis heute in Deutschland oft der Fall war/ist), um seine Schulreife festzustellen, sondern dass Kinder mit identischen Testwerten den Übertritt

in die Primarschule unterschiedlich erfolgreich bewältigen. Ausserdem macht er darauf aufmerksam, dass es Länder und Schulen gibt, welche die Frage der Schulreife nicht mehr stellen, sondern stattdessen den Anfangsunterricht hoch individualisiert gestalten.

7.2 Das Schulfähigkeitsmodell nach Armin Krenz

Krenz (2003) stellt 16 Kriterien vor, aus denen sich Schulfähigkeit zusammensetzt. Seine Theorie basiert auf einem kindzentrierten Ansatz. In folgendem Abschnitt soll dieses Modell grafisch veranschaulicht und auf die einzelnen Kriterien eingegangen werden.

Krenz stellt die Frage, ob es überhaupt gerechtfertigt ist, ein Kind vor Beginn der Schule in seiner Schulfähigkeit zu beurteilen. Ebenso stellt er zur Diskussion, ob es nicht vielmehr Aufgabe der Schule wäre, die speziellen Fähigkeiten aufzubauen, welche das Kind für den Unterricht benötigt. Könnten nicht die Lehrpersonen das Einschulen aller Kinder als Chance entdecken, um ihren Anfangsunterricht entsprechend differenziert zu gestalten und individuell auf einzelne Kinder mit besonderen Schwierigkeiten einzugehen (Krenz, 2003 S. 50 ff.)?

Laut Krenz (2003) basiert die Schulfähigkeit auf vier Hauptkriterien, die voneinander abhängen (vgl. Abbildung 11). Als Basis sieht er die emotionale Schulfähigkeit. Die emotionale Schulfähigkeit bildet nach Krenz die Basis. Ohne diese Basis ist die Entwicklung der anderen Schulfähigkeitsbereiche erschwert. Folglich fällt es dem Kind schwer, schulerwünschtes Verhalten zu zeigen (S. 99).

Abbildung 11: adaptiertes Schulfähigkeitskonzept nach Krenz (2003, S.98)

Danach nennt er die motorische Schulfähigkeit, die er sehr weit fasst und als handlungsorientierte Schulfähigkeit umschreibt. Als Drittes wird die soziale Schulfähigkeit genannt. Die kognitive Schulfähigkeit, unter der Krenz auch den IQ eines Kindes versteht, wird als Fähigkeit benannt, die sich auf Basis der anderen drei Bereiche entwickelt: «Die Merkmale der kognitiven Schulfähigkeit (IQ) sind umso

höher, je ausgeprägter die drei Bereiche EQ [emotionale Schulfähigkeit, Anm. d. Verf.], SQ [soziale Schulfähigkeit, Anm. d. Verf.] und MQ [motorische Schulfähigkeit, Anm. d. Verf.] sind» (ebd. S. 98).

Die Persönlichkeitsfaktoren eines Kindes beeinflussen die Schulfähigkeit bis zu einem gewissen Grad. Ist das Kind beeinträchtigt durch eine Behinderung? Hatte es bereits viele Erkrankungen in seinem Leben? Ist es eher neugierig bis draufgängerisch oder ist es zurückhaltend? Hat es eine enge Bezugsperson durch Umzug oder Tod verloren? Solche Situationen prägen die Persönlichkeit eines Kindes und beeinflussen somit auch indirekt die Schulfähigkeit. Auch die Eltern prägen bewusst oder unbewusst die Schulfähigkeit des Kindes. Genauso ist die Schulfähigkeit des Kindes abhängig von den Rahmenbedingungen der Schule und der Lehrperson, welche die Schulfähigkeit des Kindes zu erweitern und wenn nötig zu aktivieren hat (ebd. S. 71 ff.). Krenz erwähnt die Wichtigkeit der ersten sechs Lebensjahre eines Kindes zum Aufbau der Schulfähigkeit. Ausgehend von Krenz' Verständnis prägt auch der Kindergarten die Schulfähigkeit des Kindes.

Die nächsten Abschnitte erläutern die vier Bereiche der Schulfähigkeit nach Krenz genauer und werden ergänzt durch Theorien von Largo und Hintergründe aus der Entwicklungspsychologie.

7.2.1 Emotionale Schulfähigkeit

Unter der emotionalen Schulfähigkeit sieht Krenz (2003) alle Kriterien, die Kindern helfen, gefühlsmässige Verunsicherungen und Irritationen zu überwinden oder abzuwehren. Dies hält er für wichtig, damit das Kind durch emotionale Blockaden keine Lernimpulse überhört oder sich diesen gegenüber verschliesst. Krenz wertet folgende Fähigkeiten als zentral:

Ein Kind wird in seiner Schulzeit immer wieder mit schweren Aufgaben konfrontiert werden. Negative Gedanken in dieser Situation können das Kind belasten. Dies kann dazu führen, dass sich das Kind der Aufgabe nicht stellt und resigniert. Nach Krenz entscheidet also die Belastbarkeit darüber, wie lange solche Situationen die Lernleistungen eines Kindes einschränken.

Remo Largo beschreibt gutes Selbstwertgefühl als eine Schlüsselqualifikation: «Ein gutes Selbstwertgefühl hat ein Schüler dann, wenn die Schule für ihn eine positive Erfahrung war, das heisst, die schulischen Anforderungen waren für ihn mehrheitlich zu bewältigen und überwiegend mit Erfolg verbunden» (Remo H. Largo & Beglinger, 2010, S. 160). Largo sieht also in diesem Punkt klar die Schule in der Pflicht, Aufgaben so zu stellen, dass das Kind diese mehrheitlich erfolgreich lösen kann.

Krenz (2003, S. 77 f.) betont, dass es wichtig ist, dass Kinder Vertrauen in ihr eigenes Lernpotenzial haben, um eine Aufgabenstellung trotz anfänglichem Misserfolg erneut zu lösen. Als Basiskompetenzen im Bereich der emotionalen Schulfähigkeit nennt er folgende vier Kriterien (ebd.):

- Merkmale einer Belastbarkeit besitzen,
- Auch kleinere oder grössere Enttäuschungen ertragen können,
- Sich neuen, unbekanntem Situationen möglichst angstfrei stellen zu können,
- Zuversicht in eigene Lernmöglichkeiten besitzen.

In diesem Zusammenhang nennt der Autor auch Spielen im Vorschulalter als Lernfeld zum Aufbau einer späteren emotionalen und sozialen Schulfähigkeit (vgl. ebd., S. 123).

7.2.2 Soziale Schulfähigkeit

Krenz (2003, S. 78 f.) beschreibt den Klassenverband als ein besonderes soziales Feld, in dem es gilt, gewisse individuelle Bedürfnisse der Gruppe unterzuordnen. Er erwähnt die Wichtigkeit der Fähigkeit, andere ausreden zu lassen und zu warten bis man mit der eigenen Wortmeldung an der Reihe ist. Auch betont er, dass es wichtig ist, dass sich ein Kind im Klassenverband angesprochen fühlt und in der Lage ist, die Bedeutung der geltenden Regeln zu erfassen und einzuhalten.

Jede Gruppe besteht zwar aus Menschen mit individuellen Lebensgeschichten, Persönlichkeitsmerkmalen, individuellen Vorlieben und Abneigungen, Wünschen und Hoffnungen, Absichten und Vorstellungen, was zurzeit besonders gut, spannend, attraktiv und schön wäre, doch gehört es zum Gruppenleben dazu, diese individuellen Impulse mit den aktuellen Gegebenheiten und Notwendigkeiten abzugleichen. Besonderes in dieser Phase ist es unumgänglich, dass die Gruppenmitglieder soziale Umgangsformen an den Tag legen, die es möglich machen, zu bestimmten Übereinstimmungen untereinander zu finden. (Krenz, 2003, S. 80)

Zuletzt nennt der Autor die Fähigkeit des Kindes zu überwiegend konstruktivem Konfliktlöseverhalten, um Streitigkeiten, die in jeder Gruppe entstehen, sozial verträglich zu regeln. Damit meint er die Fähigkeit, miteinander über den Konflikt zu sprechen, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen (ebd.).

7.2.3 Motorische Schulfähigkeit

Im Kapitel zur motorischen Schulfähigkeit beschreibt Krenz, welchen Einfluss die visuomotorische Koordination und die Finger- und Handgeschicklichkeit auf die Fähigkeit des Kindes im Bereich des Schreibens haben (vgl. Krenz, 2003, S. 81 f.). Auch Schönthaler (2013, S. 48) betont: «Das Sehvermögen trägt entscheidend zum Erlernen neuer motorischer Fertigkeiten bei.» Und Pauli und Kisch (2014) schreiben: «Nur anstrengungsfreies, beidäugiges Sehen bietet die Voraussetzung für eine optimale Aufnahme visueller Reize und deren Verarbeitung im Gehirn» (S. 33), und: «Beim Malen und Schreiben sollten die Augen kontinuierlich der Bewegung des Stiftes folgen können» (S. 34).

Auch nennt Krenz (2003) eigeninitiatives Verhalten als eine wichtige Fähigkeit des Kindes, wenn es in einer Aufgabenstellung nicht mehr weiterkommt und die Hilfe der Lehrperson benötigt. Diese Fähigkeit ist eng verknüpft mit der emotionalen Schulfähigkeit, denn das Kind muss unter Umständen erst seine Enttäuschung überwinden, dass es nicht in der Lage ist, die Aufgabe auf Anhieb zu lösen, und dennoch die Zuversicht besitzen, dass es diese mit Unterstützung oder erneuter Erklärung der Lehrperson lösen kann (vgl. Kapitel 7.2.1).

Der Schulalltag ist geprägt von einem Wechsel aus Spannung und Entspannung. Das Kind braucht nach Krenz (2003, S. 83) die Fähigkeit, Belastungen aktiv verändern zu wollen und zu können. Der Autor betont, dass es für ein Kind immens wichtig ist, in den ersten Lebensjahren genügend Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen zu sammeln, um den eigenen Körper kennen zu lernen und sich kompetent einschätzen zu können. Nur so gelingt es dem Kind sich auf die Aussenwahrnehmung zu fokussieren ohne ständig mit sich selbst beschäftigt zu sein (ebd.).

Krenz beschreibt grobmotorische Erfahrungen als einen Teil der Wahrnehmungsschulung und als Grundlage der körperlichen Sicherheit. Er geht davon aus, dass sich diese positiv auf die

Wahrnehmungsfähigkeit und somit auf die Fähigkeit zur differenzierten Wahrnehmung im Unterricht auswirkt (vgl. Krenz, 2003, S. 84).

Das Kind besitzt somit Gleichgewichts-, taktile und kinästhetische Wahrnehmung, ohne die es nicht in der Lage wäre, über längere Zeit auf dem Stuhl zu sitzen, ohne runterzufallen, oder den Stift fliegend über das Papier zu führen (vgl. Kisch & Pauli, 2014, S. 16 f. & 32 f.).

7.2.4 Kognitive Schulfähigkeit

Im Kapitel kognitive Schulfähigkeit nimmt Krenz (2003) Bezug auf die grosse Gewichtung der kognitiven Fähigkeiten eines Kindes bei den gängigen Schulfähigkeitstests. Er betont, dass die kognitiven Fähigkeiten keine verlässliche Prognose über den Schulerfolg abgeben können. So betont er auch, dass ausgeprägte Konzentrationsfertigkeit, Ausdauer und Aufmerksamkeit die Basis für eine gute kognitive Schulfähigkeit bilden. Die Konzentrationsfertigkeit definiert er als die Fähigkeit eines Kindes, sich über 15 bis 20 Minuten ohne Ablenkung oder Ermüdung mit einer fremdbestimmten Thematik/Aufgabe zu beschäftigen (vgl. Krenz, 2003, S. 86).

Weiter beschreibt Krenz (2003, S. 87 f.) den Zusammenhang zwischen dem auditiven Kurzzeitgedächtnis, der auditiven Merkfähigkeit und dem visuellen Gedächtnis, der es dem Kind ermöglicht, Gehörtes und Gesehenes gedanklich zu speichern, wiederzugeben und die wichtigsten Zusammenhänge zu verknüpfen. Auch Neugierdeverhalten und das Lerninteresse an fremden Lerninhalten sieht er als Schlüssel für die erfolgreiche Bewältigung des vorgegebenen Schulstoffes. Zuletzt nennt Krenz die Fähigkeit des folgerichtigen Denkens, um Beziehungen und Gesetzmässigkeiten zu erkennen und zu erfassen.

7.3 Subjektive Theorien über Schulfähigkeit

Gisela Kammermeyer publizierte 2000 eine Studie über die Kriterien und die diagnostische Kompetenz von Lehrerinnen/Lehrern und Erzieherinnen bezüglich Schulfähigkeit. Aufgrund von differenzierten Voruntersuchungen mit 60 Lehrkräften wurden im ersten Schritt mit verschiedenen Methoden zwölf Schulfähigkeitskriterien gewählt, die sich für Lehrpersonen als bedeutsam erwiesen: Arbeitsverhalten, Denkfähigkeit, Feinmotorik, Gedächtnis, Gliederungsfähigkeit, Grobmotorik, Konzentration, Mengenerfassung, Selbstständigkeit, Sozialverhalten, Sprachverständnis und Wahrnehmung. In einem zweiten Schritt wurden diese Begriffe 65 Lehrpersonen und 53 Erzieherinnen auf Kärtchen vorgegeben, die auf einer Skala von 0 bis 100 angeordnet werden mussten (vgl. Kammermeyer, 2001, S. 106 f.).

Kammermeyer kam zum Ergebnis, dass Lehrerinnen und Erzieherinnen folgenden Fähigkeiten eine gleich hohe Wichtigkeit bezüglich Schulfähigkeitskriterien beimessen: Wahrnehmung, Sprachverständnis, Konzentration, Sozialverhalten und Denkfähigkeit. Bei beiden Gruppen wurden hier die Kriterien an der Skala weit oben angelegt. In den Bereichen Feinmotorik, Gliederungsfähigkeit, Mengenerfassung und Selbstständigkeit gab es signifikante Unterschiede zwischen den Lehrerinnen und den Erzieherinnen (vgl. Kammermeyer, 2000, S. 153).

Basierend auf den Resultaten diskutiert Kammermeyer (2001, S. 108 ff.) die Bedeutung einiger Schulfähigkeitskriterien und verbindet diese mit weiteren Forschungsergebnissen. Zur Wahrnehmung erwähnt Kammermeyer, dass ihre Relevanz für den Schulerfolg in zahlreichen Untersuchungen bestätigt wird. Sie geht davon aus, dass ihre Wichtigkeit auch bei Lehrpersonen und Erzieherinnen gross ist, weil sie eine grosse Bedeutung in der Schuleingangsdiagnostik hat. Es wird erwähnt, dass in

der Forschung, aber auch in den zitierten Studien vor allem die visuelle Komponente betont wird, obwohl in der Forschung zu Lese-Rechtschreibschwierigkeiten sich die Ursachenforschung von der visuellen zur auditorischen Komponente verlagert. Ausserdem wird die Bedeutsamkeit der phonologischen Bewusstheit für den Schriftspracherwerb hervorgehoben.

8 Grundlagen Lehrplan 21 (Zyklus 1)

In diesem Kapitel wird auf die Grundlagen des Lehrplans 21 im ersten Zyklus eingegangen und analysiert, welche Aussagen aus den Schulreifetheorien (vgl. Kapitel Schulreife und Schulfähigkeit⁷) in diesen Lehrplan integriert wurden.

Im Lehrplan 21 werden der Kindergarten und die ersten zwei Primarschulklassen zum Zyklus eins gezählt. In der Beschreibung der Schwerpunkte des Zyklus eins wird das Spielen klar als ein wichtiger Lernkanal beschrieben, der auch noch in der Primarschule ausreichend vorhanden sein sollte.

Wenn Kinder spielen, lernen sie gleichzeitig ... Im Spiel können sich viele Kinder über eine lange Zeitspanne in eine Aufgabe oder eine Rolle vertiefen, eine hohe Konzentration aufrechterhalten und spezifisches Wissen erwerben. Dabei erleben Kinder Spielen und Lernen als Einheit. Im Verlaufe des 1. Zyklus verändert sich das Denken und Lernen der Kinder. Zunehmend sind sie in der Lage, ihre Aufmerksamkeit auch auf von aussen vorgegebenen Lerninhalten zu richten und systematischer zu lernen ... Im Laufe des 1. Zyklus lassen sich Kinder auf ein schulisch ausgerichtetes Lernen ein und erwerben die Grundlagen der Kulturtechniken ... Sie [die Lehrpersonen, Anm. d. Verf.] leisten im Unterricht gezielte, proaktive Unterstützung und initiieren über Anregungen und Anpassungen von Spiel- und Lernsituationen nächste Entwicklungsschritte ... Über gezielte Beobachtungen des Spiel- und Lerngeschehens erfassen die Lehrpersonen den aktuellen Entwicklungs- und Lernstand der Kinder. In geführten Sequenzen geht die Lenkung direkt von den Lehrpersonen aus. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017)

Im Lehrplan 21 wird also ein Übergang geschaffen, wie dieser von Krenz (2003) gefordert wird. Zum einen ist bereits der Kindergarten in der Pflicht, die Kinder zu erfassen, die bereit sind, gezielter zu lernen, und ihnen erste Angebote zu machen. Zum andern soll auch in der ersten und zweiten Primarklasse das spielerische Lernen noch Platz haben und eingesetzt werden. Hier werden also Übergänge klar aufgeweicht. Im Kanton Zürich existieren sogenannte Orientierungspunkte. Diese zeigen der Lehrperson welche Kompetenzstufen bis zum Ende des Kindergartens, bis zum Ende der vierten Primarklasse und bis zum Ende der zweiten Sekundarklasse erarbeitet werden müssen. (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017)

Der Kindergartenlehrperson wird also vorgegeben, an welchen Inhalten die Kinder bis Ende des zweiten Kindergartens gearbeitet haben sollen. Im Lehrplan ist vermerkt, dass diese Orientierungspunkte nur vorgeben woran gearbeitet werden soll, dies jedoch nicht heisst, dass alle Kinder diese Kompetenzen bis zum Eintritt in die erste Primarklasse auch erreichen werden. Ebenfalls ist im Lehrplan festgehalten, dass der Kindergarten in der Regel zwei Jahre dauert, der Wechsel in die Primarschule in Ausnahmefällen aber bereits nach einem respektive nach drei Jahren geschehen kann. (ebd.)

Erst am Ende des Zyklus müssen die entsprechenden Grundansprüche erreicht werden. Es wird allerdings auch hier davon ausgegangen, dass es Kinder gibt, welche die Grundansprüche nicht erreichen:

Die Kompetenzen und Inhalte des Lehrplans 21 gelten im Grundsatz für alle Kinder. Es wird aber auch mit dem Lehrplan 21 so sein, dass trotz gutem Unterricht einzelne Schülerinnen und Schüler die Grundansprüche in einem oder mehreren Fachbereichen nicht erreichen. In diesem Fall ist es nötig, den Lernstand der einzelnen Schülerin oder des einzelnen Schülers zu beurteilen und Fortschritte und Probleme im individuellen Lernprozess zu beobachten, sodass erfolgversprechende Fördermassnahmen eingeleitet werden können. Genügen diese Massnahmen nicht, können die Grundansprüche der Schülerinnen und Schüler im Einzelfall angepasst werden (Vereinbarung individueller Lernziele gemäss kantonalen Regelungen). (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017)

Der Kanton Zürich hat also die Möglichkeit des dritten Kindergartenjahres im neuen Lehrplan verankert, macht aber gleichzeitig auf die Möglichkeiten der Flexibilisierung und Individualisierung aufmerksam, die mit dem neuen Lehrplan ausgebaut wurden.

Die von Nickel beschriebenen Hürden im Schulsystem wurden in der Schweiz mit dem neuen Lehrplan 21 minimiert. Der Begriff der Schulreife wird in der Schweiz bereits länger nicht mehr verwendet und mit dem neuen Lehrplan wird versucht, auf die vorhandene Heterogenität einzugehen. Dennoch ergeben die im Lehrplan zu erreichenden Kompetenzen und v. a. die dazu entwickelten und von der Lehrperson gewählten Lehrmittel die Erfolgchancen des Anfangsunterrichts vor. Je flexibler eine Lehrperson ihren Unterricht und die genutzten Lehrmittel und Materialien auf die Situation der Kinder anpassen kann, desto eher werden diese einen erfolgreichen Start im Kindergarten und in der Primarschule erleben.

Die von Krenz betonte emotionale Schulfähigkeit findet sich im Lehrplan 21 in ähnlicher Form in den entwicklungsorientierten Zugängen und in den überfachlichen Kompetenzen wieder. Vor allem die entwicklungsorientierten Zugänge werden zu Beginn des ersten Zyklus erarbeitet. Somit werden die von Krenz geforderten Kompetenzen (vgl. Kapitel 7.2) im Kindergarten gezielt gefördert, um auf den Unterricht in der Schule vorzubereiten.

Krenz macht keine Aussage zum dritten Kindergartenjahr, da dieses in Deutschland kein Thema ist. Dennoch kann man aus seinen Aussagen ableiten, dass er ein drittes Kindergartenjahr begrüssen würde – vor allem wenn das Kind emotional noch keine Schulfähigkeit erreicht hat. Wie bereits zitiert, sieht Krenz emotionale Kompetenz als Grundlage für schulerwünschtes Verhalten.

Diese Kompetenzen sind in einer anderen Wortwahl unter den personalen Kompetenzen der überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans wiederzufinden. Im Lehrplan wird vorgegeben, dass sich die Schülerinnen und Schüler diese Eigenschaften bis zum Ende der Schulzeit aneignen. Die von Krenz erwähnten Punkte werden aber meist bereits im Kindergarten aufgebaut.

In Bezug auf die subjektiven Theorien zur Schulfähigkeit nach Maja Plehn (vgl. Kapitel 7.3) kann man annehmen, dass auch im Kanton Zürich Kindergartenlehrperson und Primarlehrperson unterschiedliche Kriterien für oder gegen ein drittes Kindergartenjahr sehen. Aus diesem Grund sollte der Austausch zwischen diesen beiden Berufsgruppen gefördert werden, um zumindest schulhausintern eine ähnliche Meinung zu vertreten. Wenn nötig kann so auch die Perspektive der Lehrperson in der Entscheidungsfindung für oder gegen ein drittes Kindergartenjahr einfließen respektive können den Eltern die möglichen Schwierigkeiten eines für das Kind zu frühen Schuleintritts geschildert werden. Ausserdem ist davon auszugehen, dass solche subjektiven Theorien auch bei den Eltern existieren, die unterschiedlich stark durch verschiedene Umweltfaktoren (Freundeskreis, Medien, Vertrauen in die Kindergärtnerin) und auch von der Sicht der Eltern auf das Kind beeinflusst werden. Einen grösseren Einfluss als die

Einstellung der Lehrpersonen auf den Entscheid wird somit – zumindest im Kanton Zürich – haben, ob die Einstellung der Kindergartenlehrperson und die Einstellung der Eltern zum dritten Kindergartenjahr sich decken.

9 Fragestellungen

Aufbauend auf den erläuterten Theorien soll nun eine Forschungsfrage entwickelt und mit entsprechender Forschungsarbeit beantwortet werden.

9.1 Hauptfragestellung

Wie bereits beschrieben, wurde die Auswirkung des dritten Kindergartenjahres auf den Förderbedarf von Kindern bisher nur wenig untersucht. Aus Forschungen in anderen Stufen weiss man aber, dass der Förderbedarf eines Kindes keine Konstante ist, sondern er auch nach erfolgreicher Repetition wieder zunehmen kann (vgl. Kapitel 5).

Aus diesem Grund bezieht sich die Hauptfragestellung nicht direkt auf den Förderbedarf nach dem dritten Kindergartenjahr, sondern auf den Förderbedarf zu einem späteren Zeitpunkt. In den ersten zwei Schuljahren begegnen die Kinder vielen neuen Herausforderungen. Das Erlernen der Kulturtechniken, Lesen und Schreiben, wird zu einem bedeutsamen Teil des Unterrichts. Auch wird das Mengenverständnis aufgebaut und die Grundrechenarten werden eingeführt. Kinder, die aufgrund von fehlender «Schulfähigkeit» oder fehlenden Entwicklungsdefiziten beim Erwerb dieser Unterrichtsbestandteile ins Hintertreffen geraten, haben später oft Mühe, dies aufzuholen, und benötigen vermehrt Unterstützung. Aus diesem Grund soll der Förderbedarf erst zu Beginn des zweiten Zyklus (dritte Klasse) gemessen werden, um zu sehen, wie diese Kinder in die Schule gestartet sind und sich nun zurechtfinden.

Die präzisierte Hauptfragestellung lautet:

Welchen Förderbedarf weisen Kinder, die ein drittes Kindergartenjahr besucht haben, zu Beginn des zweiten Zyklus auf?

9.2 Teilfragestellung

Aufgrund der wenigen Daten, die zur Situation im dritten Kindergartenjahr vorliegen, hat die Autorin beschlossen, anstelle von Hypothesen Forschungsfragen zu nutzen, um die Untersuchungsgruppe genauer zu beschreiben.

Neben hypothesenprüfenden Untersuchungen gibt es eine weitere Variante in der quantitativen Forschung: Dies sind Untersuchungen, die man im weitesten Sinne mit Populationsbeschreibungen bezeichnen könnte. Hier geht es nicht um eine statistische Prüfung von Hypothesen, sondern lediglich um eine Beschreibung (Deskription) einer Untersuchungsgruppe. Als Forschungsinteresse werden hier anstelle von Hypothesen in der Regel Forschungsfragen formuliert. (Koch, 2015, S. 44)

«Vermag eine Schülerin bzw. ein Schüler dem Unterricht nicht zu folgen, kann er oder sie eine Klasse wiederholen, wenn die Wiederholung eine anhaltende Besserung der Situation erwarten lässt» (Bildungsdirektion Kanton Zürich & Volksschulamt, 2013, S. 8).

Wenn ein Kind im Kindergarten einen so hohen Förderbedarf aufwies, dass die involvierten Personen den Verbleib im Kindergarten als gewinnbringender für dieses Kind ansahen als den Wechsel in die erste Klasse, müssten nach dieser Massnahme ein erfolgreicher Schulstart und eine Schulkarriere mit ähnlich vielen Förderressourcen wie bei Kindern ohne drittes Kindergartenjahr möglich sein. Daher stellt sich folgende erste Teilfrage:

Wie hoch ist der Förderbedarf bei Kindern, die ein drittes Kindergartenjahr absolviert haben, im Vergleich zum Förderbedarf der Klassenkameraden?

Wenn man vom Schulreifemodell nach Armin Krenz (Kapitel 7.2) ausgeht, so sollten Kinder, die in der Schule erfolgreich sein wollen, in erster Linie emotionale, soziale und motorische Schulreife erreichen, um kognitiv auch Schulreife zu erlangen. Beginnt das Kind also erst mit der Schule, wenn es diese Kompetenzen erreicht hat, so sollte es in der Schule in den emotional-sozial und motorischen Bereichen weniger Förderbedarf haben. Übertragen auf das Schweizer Schulsystem und die gängigen Überprüfungsmechanismen ergibt sich daraus die zweite Teilfrage:

Wie verteilt sich der Förderbedarf bei Kindern, die ein drittes Kindergartenjahr absolviert haben, entlang der SSG-Bereiche?

Wie im Kapitel 3.2 erklärt, existieren im Kanton Zürich keine exakten Kriterien, die zwingend zu einem dritten Kindergartenjahr führen. Ob das Kind das dritte Kindergartenjahr absolvieren soll oder nicht, wird gemeinsam mit den Eltern aufgrund der Beobachtungen aller Beteiligten und der formativen Beurteilung der Kindergärtnerin und der Heilpädagogin entschieden. In seltenen Fällen wird der Schulpsychologische Dienst zur Abklärung beigezogen. Noch seltener wird der Entscheid durch die Kreisschulbehörde gefällt. Es ist davon auszugehen, dass Uneinigkeit in den meisten Fällen in den entsprechenden Protokollen von der Lehrperson dokumentiert wird, den Eltern aber ihr Willen gelassen wird – denn die Chancen für eine erfolgreiche Intervention ist unter diesen Vorzeichen sehr gering.

Der Entscheidungsprozess, der vor einem dritten Kindergartenjahr steht, ist hoch individuell. In Kapitel 4 wurde gezeigt, dass der Anstieg der Repetitionen des dritten Kindergartenjahres vor allem auf die höhere Anzahl repetierender Knaben zurückzuführen ist. Auch konnte man eine höhere Repetitionsquote bei Kindern gewisser Herkunft (z. B. afrikanisch, südamerikanisch) nachweisen. So interessiert es, ob es noch weitere Merkmale gibt, die Kinder mit einem dritten Kindergartenjahr auffallend häufig aufweisen, und ob diese einen Effekt auf den Förderbedarf haben. Daraus ergibt sich die dritte Teilfrage:

Kann ein Zusammenhang zwischen weiteren Merkmalen von Kindern, die ein drittes Kindergartenjahr absolviert haben, und ihrem Förderbedarf nachgewiesen werden?

10 Forschungsstrategie

Im folgenden Kapitel soll die Forschungsstrategie der vorliegenden Arbeit erläutert werden. «Ziel der Repetition [ein drittes Kindergartenjahr, Anm. d. Verf.] soll eine positive Entwicklung für das Kind sein und vor Schulversagen bewahren» (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich & Volksschulamt, 2013, S. 7). Die Frage ist nun aber, wie sich eine positive Entwicklung und die Abwesenheit von Schulversagen aufzeigen lassen. Die Autorin hat sich dazu entschieden, den Förderbedarf als Indikator zu nutzen, um

die Entwicklung der Kinder nach dem dritten Kindergartenjahr abzubilden. Um den Förderbedarf einer möglichst grossen Kindergruppe zu erfassen bzw. zu erheben und zu analysieren, werden quantitative Methoden genutzt.

Empirische Forschung lässt sich, allgemein ausgedrückt, als ein planmäßiges und systematisches Erheben von Daten beschreiben, mittels derer die soziale Realität abgebildet werden kann. Im Falle der quantitativen empirischen Forschung geht es darum, Phänomene in Häufigkeiten und Verteilungen darzustellen. (Koch, 2015, S. 41)

10.1 Quantitative Forschung

Der erste Schritt der Planung eines jeden Forschungsvorhabens ist die Formulierung einer konkreten Frage. Erst mit dieser Frage kann man sich auf die Suche nach einem geeigneten Forschungszugang sowie einer sinnvollen Methodik begeben. Während mithilfe qualitativer Zugänge individuelle Werte, gesellschaftliche Plausibilitätsstrukturen und Sinnkonstruktionen innerhalb sozialen Bezugs beschrieben und erklärt werden können, werden durch quantitative Methoden Rückschlüsse auf allgemeingültige Zusammenhänge und Sachverhalte möglich und können übergreifende Modelle und für eine beschreibbare Menschengruppe repräsentative Muster erhoben werden Theorie und Erkenntnisse aus empirischen Forschungsprozessen verlaufen in einem beschreibbaren Kreislauf. Um ein empirisches Forschungsvorhaben entwickeln zu können, muss ich von meiner immer wieder zugespitzten und theoriegeleiteten Forschungsfrage zu einer Hypothesenbildung gelangen. (Koch, 2015, S. 15 f.)

Die Fragestellung wurde in Kapitel 9 beschrieben. Es geht nun darum, ein sinnvolles Vorgehen festzulegen, um die gestellten Forschungsfragen zu beantworten. Dieses Vorgehen wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

10.2 Forschungsdesign und Erhebungsmethode

Forschungsdesigns (auch Erhebungsdesigns, Untersuchungsdesigns) differenzieren sich anhand folgender Kriterien:

- Erhebungsmethode (z. B. Befragung)
- Zeitliche Dimension der Erhebung (Querschnitt, Trend, Panel)
- Art der Kontrolle der unabhängigen Variablen bzw. der Varianzkontrolle (experimentell, quasi-experimentell, ex-post-facto) (Raithel, 2006, S. 48)

In der vorliegenden Arbeit wird eine schriftliche Befragung von Lehrpersonen mittels Onlinefragebogen durchgeführt. Da die Befragung einmalig erfolgt, handelt es sich um eine Querschnittstudie. Raab-Steiner und Benesch (2015) beschreiben folgende drei möglichen Forschungszugänge: explorativ, deskriptiv und explikativ.

In der vorliegenden Arbeit wird der deskriptive Zugang gewählt «Es handelt sich um einen beschreibenden Zugang. Es geht dabei weniger um die Suche nach Erklärungen oder Ursachenforschung, sondern um die Schätzung von gewissen Merkmalen einer klar definierten Population» (ebd., S. 42).

Das Fragebogenverfahren gehört zu den meist genutzten Möglichkeiten der Datengewinnung in der Schule. Diese Methode erlaubt eine ökonomische Befragung vieler Personen auf einheitliche Art und Weise (vgl. Hauser, Humpert & Looser, 2009, S. 25). Es soll nach Raithel (2016, S. 67) darauf geachtet werden, dass der Fragebogen leicht auszufüllen ist und zu einem anderen Zeitpunkt von anderen Forschenden nachvollzogen oder sogar repliziert werden kann. Die Unabhängigkeit des Forschungsprozesses von Personen wird auch als Objektivität bezeichnet (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 175). Diese wird im vorliegenden Fall durch den stark strukturierten Fragebogen gewährleistet.

10.3 Aufbau des Fragebogens

Fragebögen zum Erfassen von allgemeinem Förderbedarf sind selten. Meist wird ein spezifischer Förderbedarf erfasst oder getestet und ausgewertet. Um Aussagen vergleichbar zu machen, müssen die Fragen allgemein gefasst und für Lehrpersonen gut beantwortbar sein. Um eine Möglichkeit zu haben, den Förderbedarf von Kindern mit und ohne drittes Kindergartenjahr zu vergleichen, wurde eine zweiteilige Befragung entwickelt. Im ersten Teil wird der Förderbedarf von Kindern in der 3.Klasse im Allgemeinen erfasst. Hier stehen Therapie und individuelle Förderung wie auch individuelle Schulung als Indikatoren im Mittelpunkt. In einem zweiten Teil wird spezifisch auf Kinder mit einem dritten Kindergartenjahr eingegangen. Dieser Teil wurde mithilfe der ICF-CY strukturiert.

10.3.1 Erstellen des Fragekatalogs

Die ICF-CY wurde entwickelt, um den Förderbedarf eines Menschen in seiner aktuellen Umgebung zu beschreiben.

Die ICF-CY ist für Fachpersonen in klinischen Settings, in der Pädagogik, Gesetzgebung und Forschung sowie für Angehörige und Betroffene gedacht, um die Dokumentation der Charakteristika von Gesundheit und Funktionsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen.

In der Forschung kann die ICF-CY verwendet werden zur standardisierten Erfassung der Charakteristika der Teilnehmenden, zur Auswahl von Evaluationsinstrumenten und zur Definition von Ergebnissen. (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 18 & S. 26)

Die ICF-CY ermöglicht es, ein Kind ganzheitlich zu erfassen. Im zweiten Teil der Onlinebefragung soll die Lehrperson Auskunft geben zum Förderbedarf eines einzelnen Kindes, das ein drittes Kindergartenjahr besucht hat. Um den Fragebogen im zweiten Teil zu strukturieren, wird die ICF-CY genutzt. Die Fragen im ersten Teil werden vom zweiten Umfrageteil abgeleitet.

10.3.2 Die ICF-CY und das Schulische Standortgespräch

Wie bereits erwähnt, wird die ICF-CY zur Beschreibung von Gesundheit und Funktionsfähigkeit von einzelnen Individuen verwendet. Abbildung 12 zeigt das von der WHO entwickelte Modell.

Abbildung 12: Modifiziertes und erweitertes Modell der ICF-CY (Lienhard, Joller-Graf, & Mettauer Szaday, 2015, S.98)

In der Literatur wird das Modell wie folgt beschrieben (vgl. auch Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011; Lienhard, Joller-Graf, & Mettauer Szaday, 2015, S. 96 ff.):

Unter *Gesundheitszustand* werden Krankheiten und gesundheitliche Beeinträchtigungen beschrieben. Die *Körperstrukturen* beschreiben «die anatomischen Teile des Körpers, wie Organe, Gliedmassen und ihre Bestandteile» (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 135). Die *Körperfunktionen* beschreiben alle Funktionen des Körpers, wie Sinnesfunktionen oder mentale Funktionen. Körperfunktionen werden häufig von *Körperstrukturen* beeinflusst. Beispielsweise hat eine Person mit einem Tumor im Bereich des Sprachzentrums wahrscheinlich Mühe zu sprechen. Die Funktion des Sprechens ist beeinträchtigt. *Aktivitäten* sind sichtbare Fähigkeiten und Leistungen, die ein Individuum erbringen kann. Die *Partizipation* beschreibt das Einbezogenensein in einer bestimmten Lebenssituation. Die Partizipation kann beeinflusst werden durch körperliche Faktoren, aber auch durch Umweltfaktoren, in gewissen Fällen auch durch personenbezogene Faktoren. *Personenbezogene Faktoren* gehören zu den *Kontextfaktoren* und beschreiben alle Eigenschaften, die untrennbar mit einer Person verbunden sind, z. B. Alter oder Geschlecht. Sie werden in der ICF-CY nicht klassifiziert. Die *Umweltfaktoren* gehören wie die personenbezogenen Faktoren zu den *Kontextfaktoren*. Sie bilden «die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten» (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2011, S. 205).

Das im Kanton Zürich verwendete schulische Standortgespräch beschreibt zehn Lebensbereiche, die sich an den Bereichen Aktivitäten und Partizipation des ICF-CY orientierten (Lienhard et al., 2015, S. 107). Das Standortgespräch wurde ebenfalls zur Erarbeitung des Fragebogens verwendet und gliedert

sich in folgende Bereiche: Allgemeines Lernen, Spracherwerb und Begriffsbildung, Lesen und Schreiben, mathematisches Lernen, Umgang mit Anforderungen, Kommunikation, Bewegung & Mobilität, für sich selbst sorgen, Umgang mit Menschen, Freizeit, Erholung und Gemeinschaft.

10.3.3 Operationalisierung von Förderbedarf

Förderbedarf ist kein standardisierter Begriff. Aus diesem Grund muss dieser Begriff operationalisiert, das heisst messbar gemacht werden. Im genutzten Fragebogen geschah dies mit der ICF-CY und über die Erfragung genutzter (Förder-)Ressourcen wie zum Beispiel Logopädie. Es kann davon ausgegangen werden, dass nur ein Kind, das auch ein Förderbedarf im Bereich Sprache aufweist, Logopädie erhält. Ähnlich verhält es sich mit anderen Therapieformen, individueller Förderung oder individuellen Lernzielen. Diese Faktoren sind auch gut vergleichbar. Sie werden im ersten Teil des Fragebogens erfasst. Ausserdem werden allgemeine Merkmale, wie Region und Klassengrösse, erhoben. Im zweiten Teil des Fragebogens geht es darum die Merkmale der Kinder, die ein drittes Kindergartenjahr absolviert haben, genauer zu erfassen.

Abbildung 13: Verteilung der Fragen im Fragebogenfragen entlang der ICF-CY

Wie in Abbildung 13 dargestellt, wird hier stark mit der Struktur der ICF-CY gearbeitet. Der Schwerpunkt liegt auf der Erfassung der Umweltfaktoren und der Bereiche Aktivitäten und Partizipation. Im ersten Teil der Befragung werden vorwiegend Anzahlen erfasst. So wird zum Beispiel nach der Anzahl Kinder gefragt, welche die Logopädie besuchen. Im zweiten Teil wird neben dem Erfassen bestimmter Merkmale mit Ja-Nein-Fragen auch von der Lehrperson eingeschätzt, wie hoch der Förderbedarf in bestimmten SSG-Bereichen ist. Hier wurden die allgemeinen Formulierungen verwendet, die auf den SSG-Protokollbögen üblich sind. In den Bereichen Mathematik, Lesen und Schreiben wurden sie mit den Grundkompetenzen des Lehrplans 21 abgeglichen und somit präzisiert. Auch wurde der Bereich Freizeit, Gesellschaft und Erholung auf die Pausensituationen konkretisiert, sodass dieser SSG-Bereich für eine Lehrperson einschätzbar wurde. Um eine Tendenz zur Mitte zu vermeiden, wurde mit einer vierteiligen

Antwortskala gearbeitet (1 = ohne Unterstützung / 2 = punktuelle Unterstützung / 3 = mit Unterstützung / 4 = mit viel Unterstützung). Dasselbe gilt für die nach dem Pre-Test hinzugefügte Einschätzung des Förderbedarfs seit Schulbeginn (vgl. Kapitel 10.4). Der ganze Fragebogen ist in Anhang 2 abgebildet.

10.4 Pre-Test

Nach der erfolgreichen Instruktion des Fragebogens muss vor der Anwendung in einem Vortest seine Brauchbarkeit und Qualität anhand einer kleinen Stichprobe untersucht werden Es ist unerlässlich, einen Probedurchlauf zur Überprüfung der Bearbeitungsdauer und der Verständlichkeit des Inhalts zu machen. (Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 63)

In der vorliegenden Arbeit wurden drei Personen aufgefordert, den Fragebogen auszufüllen und ihn auf seine Verständlichkeit hin zu überprüfen. Danach wurde um Rückmeldung gebeten, zur Verständlichkeit, Bearbeitungsdauer, Übersichtlichkeit. Ausserdem wurde mit einer Person der Fragebogen zusätzlich kritisch diskutiert, um Hinweise auf fehlende Informationen zu finden.

Die Rückmeldung ergab eine gute Verständlichkeit des Fragebogens und eine angemessene Dauer. Einige Fragen tauchten zu den genutzten Fachbegriffen auf, weshalb diese mit Hilfetexten zusätzlich ausformuliert wurden. Aufgrund der ausführlichen Diskussion konnte festgestellt werden, dass es schwer einzuschätzen ist, ob diese Kinder bereits zu Beginn der ersten Klasse einen erhöhten Förderbedarf aufwiesen. Aus diesem Grund wurde der Fragebogen mit den Fragen zum Verlauf des Förderbedarfs ergänzt.

10.5 Auswahlverfahren

Um einen Sachverhalt bzw. eine Problemstellung zu untersuchen und Hypothesen zu prüfen, muss klar definiert werden, über welche Personen, Personengruppen (z. B. Kohorten) oder Institutionen Aussagen getroffen und damit erforscht werden sollen. (Raithel, 2006, S. 53)

«Werden die Daten aller Elemente einer Grundgesamtheit erhoben, so spricht man von einer ‹Vollerhebung›, wird nur eine Teilmenge der Grundgesamtheit untersucht, handelt es sich um eine ‹Teilerhebung›» (Schnell, Paul B. Hill, & Esser, 2013, S. 257).

Der Sachverhalt, der in der vorliegenden Studie untersucht werden soll, ist der Förderbedarf von Kindern mit einem dritten Kindergartenjahr. In Kapitel 5 wurde festgehalten, dass der Schulerfolg nach einer erfolgreichen Repetition mit der Zeit häufig wieder abnimmt. Man kann davon ausgehen, dass sich dies im Fall des Förderbedarfs reziprok verhält. Aus diesem Grund soll der Förderbedarf nicht in der ersten Klasse, sondern zu Beginn des zweiten Zyklus, also in der dritten Klasse, erhoben werden.

In der vorliegenden Arbeit soll eine Aussage über Kinder getroffen werden, die ein drittes Kindergartenjahr absolviert haben. Der Förderbedarf all dieser Kinder soll zu einem bestimmten Zeitpunkt (3.Klasse) erhoben werden, was einer Vollerhebung entspricht. Da diese Kinder aber in verschiedene Klassen verteilt sind, ist es sinnvoll, den Förderbedarf aller Kinder der dritten Klasse zu untersuchen und in einem zweiten Teil auf jene mit drittem Kindergartenjahr einzugehen. Die so gewonnenen Daten ermöglichen es, die genutzten Förderstunden der Kinder mit und ohne drittes Kindergartenjahr zu vergleichen.

In der vorliegenden Arbeit wurden alle Primarschulen im Kanton Zürich, ausserhalb der Stadt Zürich, mit einer dritten Klasse angeschrieben. Die Lehrpersonen der Stadt Zürich mussten aufgrund aktueller Vorgaben des Schulamts der Stadt Zürich ausgeschlossen werden. Denn die Stadt Zürich erlaubt keine Befragungen für Masterarbeiten mehr.

10.6 Bestimmung der Grundgesamtheit

Mit der Grundgesamtheit wird die Grösse der Personengruppe bezeichnet, die ein bestimmtes Merkmal oder bestimmte Merkmalskombinationen aufweisen (vgl. (Roos & Leutwyler, 2017, S. 190). Die Grundgesamtheit für die vorliegende Untersuchung umfasst also alle Schülerinnen und Schüler, die zum Zeitpunkt der Befragung die dritte Regelklasse im Kanton Zürich, ausserhalb der Stadt Zürich, besuchen und den Kindergarten über drei Jahre absolviert haben.

Da auf Anfragen beim Volksschulamt keine Angaben zur Anzahl Kinder in der dritten Klasse gemacht werden konnte, die ein drittes Kindergartenjahr besuchen, muss die Grundgesamtheit von den öffentlich zugänglichen Zahlen abgeleitet werden: Aus den Bildungsstatistiken 2017/2018 des Kantons Zürichs geht hervor, dass in diesem Schuljahr 14'556 Schülerinnen und Schüler die zweite Klasse besuchten hatten (Bildungsplanung/Bildungsstatistik Kanton Zürich, 2018). Daher kann angenommen werden, dass im folgenden Schuljahr ähnlich viele Kinder die dritte Klasse besuchen. Um die Schülerinnen und Schüler der Stadt Zürich auszuschliessen, wurde das Statistische Jahrbuch der Stadt Zürich aus dem Jahr 2017 genutzt. Darin finden sich Angaben zu Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2015/2016. Kinder, die im Jahr 2018/2019 die dritte Klasse besuchen, waren 2015 im zweiten Kindergarten. Die Stadt Zürich gibt an, dass dies 3384 Kinder waren. Diese Anzahl wird von der Schülerzahl des Kantons Zürich subtrahiert, womit sich 11172 Schülerinnen und Schüler ergeben, die im Schuljahr 2018/2019 die dritte Klasse im Kanton Zürich, ausserhalb der Stadt Zürich, besuchen.

Wie bereits im Kapitel 4 erwähnt, haben von 2004 bis 2014 zwischen 2.4 und 3.5 Prozent den Kindergarten repetiert. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2019 dieser Wert in einem ähnlichen Bereich liegt. Leider konnte das Volksschulamt auf Nachfrage der Autorin keine aktuellen Repetitionsquoten nennen. Daher wird mit 268 bis 390 Schülerinnen und Schülern gerechnet. Diese Zahl dürfte den Kindern entsprechen, die ein drittes Kindergartenjahr absolviert haben und jetzt eine dritte Klasse im Kanton Zürich besuchen. Diese Zahlen können nur als ungefähre Angaben dienen, da sie nicht alle im gleichen Jahr erhoben wurden und aufgrund von Zuzug und Wegzug Schwankungen unterliegen.

10.7 Vorteile und Grenzen einer Vollerhebung

Vorteil einer solch umfangreichen Erhebung sind die vielen Daten, die gewonnen und zur Analyse genutzt werden können. Da bisher keine Daten zum Förderbedarf von Kindern mit drittem Kindergartenjahr vorliegen, ermöglicht der Umfang der Daten, allenfalls im Fragebogen noch nicht berücksichtigte Indikatoren zu erkennen, die durch eine Stichprobenziehung unter Umständen ausgeschlossen worden wären. «Die schwerwiegendsten methodischen Probleme aller internetgestützten Befragungen liegen in der Stichprobenziehung und in der Kooperation der Befragten begründet» (Schnell et al., 2013, S. 376).

Im vorliegenden Fall wurde die Vollerhebung mittels Onlinebefragung (LimeSurvey) durchgeführt. Der Zugang zur Befragung wurde per E-Mail verteilt. Die Lehrpersonen wurden über die auf den Homepages

der Schulen angegebenen E-Mail-Adressen angeschrieben. Da nicht alle Schulen diese E-Mail-Adressen öffentlich zugänglich machen oder nicht kennzeichnen, welche Lehrperson welche Klasse unterrichtet, wurden auch Schulleitungen angeschrieben. Hier zeigten sich grosse Probleme in der Rücklaufquote (vgl. Kapitel 11.1). Dies ist eindeutig eine Grenze der Vollerhebung, denn diese ist stark auf einen hohen Rücklauf angewiesen. Auch benötigten Vollerhebungen meist mehr Ressourcen als Stichproben. Schnell et al. (2013) bezeichnen Vollerhebungen zudem als oft weniger genau als Stichproben, da die Eliminierung von Datenfehlern bei Stichproben eher möglich ist (S. 259).

Da theoretisierende Untersuchungen zumeist Aussagen über sehr grosse Grundgesamtheiten machen sollen (und die Ressourcen für Datenerhebungen knapp sind), stellen Stichproben im Rahmen empirischer Sozialforschung den Regelfall dar. Ausnahmen bestehen praktisch nur bei deskriptiven Untersuchungen sehr kleiner Grundgesamtheiten. (ebd.)

11 Auswertungsmethoden

Im folgenden Kapitel werden das Vorgehen zur Datenerhebung und die Bereinigung der Daten beschrieben.

11.1 Messzeitpunkt und zeitlicher Ablauf

Der Fragebogen wurde Mitte November 2018 per E-Mail an Schulen im Kanton Zürich, ohne Stadt Zürich, gesendet. Wo möglich wurden direkt die Lehrpersonen der dritten Klasse angeschrieben. Da nicht alle Schulen die E-Mail-Adressen ihrer Lehrpersonen publizieren, wurden auch Schulleitungen angeschrieben. Nicht angeschrieben wurden Kleingruppenschulen oder Aufnahmeklassen, da hier von einem sonderpädagogischen Setting ausgegangen werden muss.

Weil in dieser Zeit noch die Weihnachtszeit und die Weihnachtsferien lagen, wurde am 5. Januar 2019 eine Erinnerungsmail zugesendet, mit der Bitte, den Fragebogen noch auszufüllen. Die Befragung wurde Ende Januar geschlossen.

11.2 Datenaufbereitung

Die erhobenen Daten müssen gespeichert, niedergeschrieben oder auf andere Art festgehalten und aufbereitet werden. Im digitalen Zeitalter werden die Daten meist in eine Datei übertragen. Der Datenaufbau richtet sich nach den Vorgaben des verwendeten Analyseprogrammes. Die Datensammlung muss auf bestimmte Art und Weise strukturiert werden, bevor eine Auswertung möglich ist. Dafür werden die Rohdaten verkodet, das heisst, dass jeder Antwort (Merkmalsausprägung) ein bestimmter Kode (beispielsweise eine Zahl) zugeordnet wird. Nur mit Hilfe dieser (meist numerischen) Verkodung ist eine Analyse der Daten mit computergestützten Statistikprogrammen (z. B. SPSS) möglich. (Raithel, 2006, S. 28)

In der vorliegenden Studie wurden die Daten per LimeSurvey online erhoben und digital in SPSS übertragen. Zur einfacheren Analyse wurden sie entsprechend codiert. Sehr unvollständige Datensätze wurden für die Datenanalyse gesperrt. Ausserdem wurden für den Vergleich des Förderbedarfs zwischen Kindern mit und ohne drittes Kindergartenjahr zur Verhinderung von Ungenauigkeiten nur Datensätze

genutzt, die angaben, keine Kinder mit drittem Kindergartenjahr in der Klasse zu haben. Diese wurde mit den Datensätzen verglichen, welche für die Kinder mit drittem Kindergartenjahr ausgefüllt wurden.

11.3 Datenanalyse

Das Kerngeschäft der Deskriptivstatistik ist die Beschreibung der Verhältnisse in der untersuchten bzw. in den untersuchten Gruppen (Stichprobe). Der Wert der deskriptiven Statistik besteht darin, die erhobenen Einzelinformationen zu ordnen, zusammenzufassen, zu verdichten, zu systematisieren – und so eine Übersicht zu den Verhältnissen in der untersuchten Stichprobe zu erhalten. (Koch, 2015, S. 107)

Nach der Deskriptivstatistik folgt die Inferenzstatistik.

Um Hypothesen zu Populationsparametern zu prüfen, obwohl nur eine Stichprobe aus der Population untersucht werden kann, bedarf es bestimmter inferenzstatistischer Methoden. Die Prozedur, mit der man über eine statistische Forschungshypothese entscheidet, nennt sich Signifikanzprüfung. Bei der Signifikanzprüfung geht es um die Frage, ob ein vermuteter Unterschied (oder auch: eine vermutete Entwicklung, ein vermuteter Zusammenhang – siehe unten) tatsächlich ein Unterschied ist. Das «tatsächlich» meint, dass der Unterschied nicht nur zufällig zustande gekommen ist, sondern mit einer gewissen (hohen) Wahrscheinlichkeit wirklich (überprüfbar) besteht. (Koch, 2015, S. 109)

Im der vorliegenden Arbeit sind die meisten Daten nominal- oder ordinalskaliert, weshalb nur wenige statistische Testverfahren zur Verfügung stehen. Diese werden im folgenden Abschnitt erklärt.

11.3.1 Median und arithmetisches Mittel

Da der Grossteil der Daten dieser Befragung ordinalskaliert sind wird der Median genutzt um die Verteilung der Daten besser zu analysieren. Der Median wird berechnet über eine Rangreihenfolge und bezeichnet den mittleren Wert einer Verteilung. Der Median teilt also die Merkmalsträger in zwei Gruppen, es liegen 50 % der Merkmalsträger unter dem Median und 50 % darüber (vgl. Hauser et al., 2009, S. 78).

Dieser Wert gehört zu den sogenannten Mittelwerten und wird häufig genutzt, wenn das arithmetische Mittel aufgrund einer zu tiefen Skalierung nicht errechnet werden kann. «Das arithmetische Mittel wird bestimmt, indem die Summe aller Werte in einer Verteilung durch die Anzahl aller Werte (n) der Verteilung dividiert wird» (Hauser et al., 2009, S. 79). Zur Bestimmung des arithmetischen Mittels müssen die Werte intervallskaliert sein. Dieser Wert ist sehr sensibel gegenüber Ausreissern. Bei stark verteilten Daten ist daher der Median zu bevorzugen (vgl. ebd.). In der vorliegenden Arbeit wird der Mittelwert genutzt um besser hervorheben zu können, wie die zusammengefassten Punktwerte des Förderbedarfs entlang der SSG-Bereiche verteilt sind.

11.3.2 Varianz, Standardabweichung und Quartilabstand

«Die Varianz ist die durchschnittliche quadrierte Abweichung vom Mittelwert» (Hauser et al., 2009, S. 82). Sie gehört zu den Streumassen. Weil bei der Varianz, aufgrund der Quadrierung, Ausreisser stark ins Gewicht fallen, gibt es noch die Standardabweichung. Hier wird die Quadrierung über das Ziehen

der Wurzel rückgängig gemacht, sodass eine durchschnittliche Abweichung entsteht (vgl. (Hauser et al., 2009, S. 83).

Der Quartilabstand kann in Datensätzen errechnet werden, die nominalskaliert sind. Er gehört zu den Streuungsmassen. Der Quartilabstand gibt an, in welchem Bereich die mittleren 50 % einer Reihe von Messwerten liegen (vgl. (Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 108 f.).

11.3.3 Signifikanztests

Da in der vorliegenden Studie abhängige wie auch unabhängige Variablen einander gegenübergestellt werden, ist es sinnvoll, den Zusammenhang zwischen den Variablen auf Signifikanz zu überprüfen.

Signifikant bedeutet in diesem Sinne «überzufällig», oder auch: bedeutsam, wesentlich, typisch, mit hoher Wahrscheinlichkeit wahr. Ein signifikantes Ergebnis ist demnach eines, welches in Bezug auf die Populationsparameter bedeutsam ist ... Es gilt nicht nur zufällig für die untersuchten Personen (die Stichprobe), sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für die Grundgesamtheit, aus der die Stichprobe stammt. Die Anwendung eines Signifikanztests führt nicht zu einem Ergebnis mit absolutem Wahrheitsgehalt. Signifikanzprüfungen führen zu Wahrscheinlichkeitsaussagen. (Koch, 2015, S. 109 f.)

Üblicherweise wird eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % ($p=0,05$) angegeben. Die Aussage trifft also mit 95 % Wahrscheinlichkeit zu.

11.3.3.1 Pearson Chi-Quadrat-Test und Mann-Whitney-U-Test

Der Pearson Chi-Quadrat-Test testet, ob zwischen zwei kategorialen Variablen ein Zusammenhang besteht. Dabei werden die beobachteten Häufigkeiten mit theoretisch erwarteten Häufigkeiten verglichen. Danach werden die Stärke und die Richtung des Zusammenhangs ermittelt. (Universität Zürich, 2018c)

Dieser Test wird in der vorliegenden Arbeit genutzt um Zusammenhänge zwischen spezifischen Merkmalen und dem Förderbedarf der Kinder mit drittem Kindergartenjahr zu analysieren. Des Weiteren wird er genutzt um festzustellen, ob ein Zusammenhang zwischen dem Besuch des dritten Kindergartenjahrs und späterem Förderbedarf besteht.

Zusätzlich wird der Mann-Whitney-U-Test zur Analyse des Zusammenhangs zwischen den festgestellten Merkmalen und den SSG-Bereichen genutzt. «Der Mann-Whitney-U-Test ... für unabhängige Stichproben testet, ob die zentralen Tendenzen zweier unabhängiger Stichproben verschieden sind» (Universität Zürich, 2018b).

11.3.3.2 Friedman-Test und Wilcoxon-Test

Der Förderbedarf über die ersten Schuljahre wird mittels Friedmann-Test und Wilcoxon-Test analysiert. Ersterer ist besonders für Stichproben mit Messwiederholung geeignet, gibt aber nur eine zentrale Tendenz an. Daher macht es Sinn mit Hilfe des Wilcoxon-Test genauer zu überprüfen, ob Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Messzeitpunkten bestehen.

«Der Friedman-Test für abhängige Stichproben testet, ob sich die zentralen Tendenzen abhängiger Stichproben unterscheiden. Der Friedman-Test wird verwendet, wenn die Voraussetzungen für eine Varianzanalyse nicht erfüllt sind» (Universität Zürich, 2018a).

«Der Wilcoxon-Test ... für abhängige Stichproben testet, ob die zentralen Tendenzen zweier abhängiger Stichproben verschieden sind. Der Wilcoxon-Test wird verwendet, wenn die Voraussetzungen für einen t-Test für abhängige Stichproben nicht erfüllt sind» (Universität Zürich, 2018d).

12 Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten im Fragebogen erhobenen Ergebnisse aufgeführt und analysiert. Als Erstes werden Rücklauf und Abbruchquote behandelt. Danach werden die allgemeinen Resultate zur Gruppe der Kinder mit drittem Kindergartenjahr dargestellt. Anschliessend folgen die Signifikanztests, die zur Überprüfung der Teilfragestellungen genutzt werden.

12.1 Rücklauf- und Abbruchquote

Ausserhalb der Stadt Zürich gibt es laut den jeweiligen Internetauftritten der verschiedenen Primarschulgemeinden circa 440 dritte Klassen; zusätzlich wird in 210 Klassen altersdurchmischte unterrichtet. Einige Schulgemeinden machen keine genauen Angaben über die Anzahl und haben auch auf Anfrage keine Rückmeldung gegeben. Daher mussten diese Gemeinden anhand der Lehrpersonen eingeschätzt werden.

Es wurden insgesamt 404 Fragebögen per E-Mail versandt. Davon gingen 109 an Schulleitungen und 295 an Lehrpersonen der dritten Klasse. Einige Schulleitungen haben geantwortet, dass sie die Umfrage nicht weiterleiten würden, da ihr Team bereits zu sehr belastet sei oder weil in ihrer Gemeinde das dritte Kindergartenjahr kaum genutzt werde, da es eine Einschulungsklasse gäbe. Auch kamen Rückmeldungen von Schulleitungen, vor allem aus grösseren Gemeinden, dass es sehr viele solcher Anfragen gäbe und nur Umfragen weitergeleitet würden, die für die eigene Schule relevant seien.

Ausgehend von 119 begonnenen Fragebogen und einem Total von 650 Schulklassen mit Kindern der dritten Primarstufe betrug der Rücklauf 18.31 %. Davon wurden 20 Befragungen (16.8 %) vor der letzten Frage des ersten Teils abgebrochen (Fehlend). Tabelle 6 zeigt die Verteilung zwischen Klassen mit Kindern, die ein drittes Kindergartenjahr besucht haben, und Klassen ohne Kinder mit drittem Kindergartenjahr. Die Häufigkeit gibt die absolute Anzahl der Nennungen an, auf welche die entsprechend gültigen Kriterien zutreffen. Die Prozente beziehen sich auf die absoluten Zahlen, die gültigen Prozente nur auf die gültigen Nennungen sprich Gesamtgrösse minus Fehlende.

Tabelle 6: Verteilung Fragebogen mit/ohne 3.KG-Kinder

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ja	34	28.6	34.3	34.3
	Nein	65	54.6	65.7	100.0
	Gesamt	99	83.2	100.0	
Fehlend		20	16.8		
Gesamt		119	100.0		

In Tabelle 7 steht die Gruppe der Lehrpersonen, die Kinder mit einem dritten Kindergartenjahr unterrichten, der Gruppe der Lehrpersonen ohne solche Kinder gegenüber.

Tabelle 7: Verteilung SuS mit/ohne 3.KG/*

	Häufigkeit	Gültige Prozente
Anzahl SuS ohne 3. KG-Jahr	1671	97.43
Anzahl SuS mit 3. KG-Jahr	43	2.57
Gesamt	1714	100.0

Sieht man die Verteilung der Schülerinnen und Schüler mit und ohne drittes Kindergartenjahr an, so sieht man, dass in der Befragung 2.57 % der Kinder der erfassten Klassen ein drittes Kindergartenjahr absolviert haben.

Da sich die Lehrpersonen mit mehreren Kindern im dritten Kindergartenjahr im zweiten Teil der Befragung für eines dieser Kinder entscheiden mussten, ist die im Detail erfasste Gruppe weniger gross. Die Möglichkeit, den zweiten Teil des Fragebogens ein zweites Mal auszufüllen, wurde nur in zwei Fällen genutzt.

Die Anzahl Befragungen zu Kindern, die ein drittes Kindergartenjahr absolviert haben, beträgt nur 32. Zwei dieser Befragungen wurden so früh abgebrochen, dass sie für die Analyse gesperrt wurden. In den folgenden Abschnitten wird zuerst auf die Resultate der Schülerinnen und Schüler mit drittem Kindergartenjahr eingegangen, bevor die restlichen Daten zur weiteren Analyse hinzugezogen werden.

12.2 Personenbezogene Faktoren, Gesundheit, Körperstrukturen und Körperfunktionen

Von den 30 vollständig ausgefüllten Fragebogen zu SuS mit drittem Kindergartenjahr waren 17 Mädchen und 13 Knaben, geboren zwischen September 2007 und April 2009. Der Modus ($M_o = 7$) lag im März 2009. Zur erweiterten Analyse wurden die Geburtsdaten in Quartale eingeteilt. 11 der Kinder haben im ersten Quartal (Februar 2009 bis April 2009) Geburtstag, gehörten also zu den jüngsten der Klasse. Weitere 11 Kinder sind im zweiten Quartal (November 2008 bis Januar 2009) geboren. Zwischen August und Oktober 2008, also im dritten Quartal sind drei Kinder geboren. Im vierten Quartal zwischen Mai 2008 und Juli 2008 sind vier Kinder geboren. Das älteste Kind ist im September 2007 geboren.

Bei 12 Kindern wurde Deutsch oder Schweizerdeutsch als Erstsprache angegeben, zwei Kinder sprechen zu Hause Schweizerdeutsch oder Deutsch und eine weitere Sprache; bei den übrigen Kindern wurden 9 weitere Sprachen angegeben (vgl.

Tabelle 8).

Tabelle 8: Verteilung der Erstsprachen der Kinder mit 3.KG-Jahr

Erstsprache	Häufigkeit	Prozente
Schweizerdeutsch/Deutsch	12	40
Albanisch	3	10
Arabisch	2	6.7
Bosnisch	1	3.3
Farsi	1	3.3
Portugiesisch	5	16.7
Serbisch	1	3.3
Türkisch	1	3.3
Afrikanische Sprachen	1	3.3
Zweisprachig mit Deutsch/Schweizerdeutsch	2	6.7
Kurdisch	1	3.3
Gesamt	30	100.0

Bei zwei Kindern wurde angegeben, dass eine chronische Erkrankung vorliegt. Eines dieser Kinder sowie ein weiteres Kind sind auffällig oft krank. Zwei Kinder haben ein Downsyndrom und je ein Kind hat eine geistige und eine psychische Beeinträchtigung. Bei je einem Kind wurde angegeben, dass eine Sehschädigung respektive eine Spracherwerbsstörung vorliegt. Zwei Kinder haben eine motorische Beeinträchtigung.

12.3 Umweltfaktoren

Bei den Umweltfaktoren wurden im Fragebogen *therapeutische Angebote*, *individuelle Förderung* und *Hilfsmittel* unterschieden. Die Angebote des Schulpsychologischen Dienstes werden hier separat aufgeführt, da er sowohl therapeutisch wie auch abklärend tätig ist.

In den Bereich der *therapeutischen Angebote* gehören die Logopädie, die Psychomotoriktherapie sowie sonstige therapeutische Angebote. 46.7 % der erfassten Kinder mit drittem Kindergartenjahr erhalten *Logopädie* (N=14). In der folgenden Abbildung 14 wird dargestellt, welcher Therapiegrund wie oft angegeben wurde. Es gab durchschnittlich 2.71 Mehrfachnennungen. Unter «Sonstiges» wurden Körperübungen, Satzbau und Sprachverständnis aufgeführt.

Abbildung 14 Grund für Logopädie

Psychomotorik wird von 13.3 % der erfassten Kinder (N=4) besucht. Es gab durchschnittlich 2.5 Mehrfachnennungen. Unter «Sonstiges» wurde das Erlernen des Umgangs mit anderen Schülerinnen und Schülern angegeben. Abbildung 15 gibt Auskunft über die detaillierten Therapiegründe.

Abbildung 15 Grund für Psychomotorik-Therapie

Bei *sonstigen therapeutischen Angeboten* wurde bei zwei Kindern angegeben, dass sie die Ergotherapie besuchen, ein Kind besucht die Psychotherapie und ein Kind eine Reittherapie.

In den Bereich der *individuellen Förderung* gehören die individuelle Förderung (IF), die individuellen Lernziele (ILZ) und der Unterricht für Deutsch als Zweitsprache (DaZ).

Individuelle Förderung erhalten 66.7 % (N=20) der erfassten Kinder. Keines der Kinder erhält aufgrund einer hohen Begabung individuelle Förderung. Es wird weder auf Schulhaus- noch Gemeindeebene der Begabtenförderunterricht genutzt. Bei diesem Fragenset gab es durchschnittlich 2.45 Mehrfachantworten (vgl. Abbildung 16).

Abbildung 16 Grund für individuelle Förderung

Individuelle Lernziele haben 40 % der erfassten Kinder (N=12). Nur eines der Kinder hat nur im Fach Deutsch angepasste Lernziele. Alle andern haben sowohl im Fach Deutsch wie auch im Fach Mathematik angepasste Lernziele. Bei «Sonstige» wurde angegeben, dass das betreffende Kind in allen Fächern angepasste Lernziele hat (vgl. Abbildung 17).

Abbildung 17 Individuelle Lernziele nach Fächern

Den Unterricht für Deutsch als Zweitsprache besuchen 46.7 % der Kinder (N=14). Zwei der Kinder mit Deutsch als Zweitsprache besuchen derzeit keinen DaZ Unterricht.

Bei den *Hilfsmitteln* wurde angegeben, dass sieben der erfassten Kinder eine Brille tragen, keines trägt ein Hörgerät und keines ist auf den Rollstuhl angewiesen.

Der *Schulpsychologische Dienst* wird von 40 % der erfassten Schülerinnen und Schülern mit drittem Kindergartenjahr genutzt (N=12). Abbildung 18 gibt Auskunft über die detaillierten Gründe. Unter «Sonstiges» wurden Abklärung auf ISR-Status (2), Abklärung und Beratung aufgrund von Schwierigkeiten im Sprachverständnis, Abklärung auf Asperger-Syndrom, Abklärung nicht genauer definiert und Abklärung KSW von den Lehrpersonen angegeben. Da das Kürzel KSW kein offiziell genutztes ist, konnte die Autorin leider nicht feststellen, was es bedeutet.

Abbildung 18 Nutzung SPD

Auch wurde erfasst, wie viele der Kinder eines oder mehrere Unterstützungsangebote nutzen. Dazu wurde bei jedem einzelnen Kind geschaut, ob es Logopädie, Psychomotoriktherapie, sonstige Therapien, IF oder DaZ erhält. Die Summe dieser Berechnung ergibt die Verteilung in Abbildung 19.

Abbildung 19 Anzahl genutzter Förderangebote

Kinder, die nur ein Förderangebot nutzen, erhalten meist DaZ-Unterricht (N= 4). Die häufigste Zweierkombination an Förderangeboten war Logopädie mit IF (N=6) gefolgt von DaZ mit IF (N=5). Bei der Dreierkombination kam Logopädie zusammen mit IF und DaZ am häufigsten vor (N=3). Bei allen Kindern mit vier Förderangeboten wurde zusätzlich ein ausserschulisches Therapieangebot genutzt.

12.4 Aktivitäten und Partizipation

Zum Bereich «Aktivität und Partizipation» wurde der Förderbedarf entlang der verschiedenen Bereiche des Schulischen Standortgesprächs (SSG) eingeschätzt. Abbildung 20 kann man die Verteilung der Aussagen entnehmen.

Abbildung 20 Einschätzung Förderbedarf entlang der SSG-Bereiche

Die Darstellung entlang der SSG-Bereiche (Abbildung 20) zeigt, dass viele Kinder in den Bereichen Kommunikation, Bewegung & Mobilität, für sich selbst sorgen, Umgang mit Menschen und Freizeit,

Erholung und Gemeinschaft keine oder nur punktuelle Unterstützung benötigen. In den restlichen Bereichen ist die Verteilung zwischen Kindern, die keine oder punktuelle Unterstützung benötigen, und Kindern, die Unterstützung oder viel Unterstützung benötigen, etwa ausgeglichen. Wie viel Unterstützung einzelne Kinder haben und ob es Kinder in der Stichprobe gibt, die sehr viel Unterstützung benötigen, kann der vorangegangenen Darstellungen nicht entnommen werden. Aus diesem Grund wird im kommenden Abschnitt eine Umrechnung vorgenommen, um auf diese Situation einzugehen.

12.4.1 Höhe des Förderbedarfs

Um die Höhe des Förderbedarfs der einzelnen Kinder untereinander zu vergleichen und um festzustellen, wie viele Kinder nun einen hohen respektive tiefen Förderbedarf haben, wurden die Einschätzung der Lehrpersonen (kein Förderbedarf, geringer Förderbedarf, mässiger Förderbedarf und hoher Förderbedarf) in Punkte von eins bis vier umgerechnet und die Summen der einzelnen Items der SSG-Bereiche pro Kind addiert. Durch diese Berechnung kam eine Skalierungsänderung zustande, sodass die Punktwerte nun als intervallskaliert interpretiert werden. Die minimale Punktzahl dieser Summe beträgt 11, die maximale Punktzahl 44. Drei Kinder erhielten das Punkteminimum von 11, ein Kind die Punktzahl 39. Keines der Kinder wurde mit einem Förderbedarf von 44 Punkten eingeschätzt. In Anhang 2 gibt die entsprechende Tabelle Auskunft über die Verteilung. Der Mittelwert liegt bei 21.8333 (Standardabweichung 8.65461), die Quartilsabstände liegen bei 25 % = 13.00, 50 % = 21.0, 75 % = 28.25.

Um festzustellen, wie viel Hilfe die Kinder in der Bewältigung ihres Schulalltags benötigen und ob sie den Kernfächern Deutsch und Mathematik ohne grosse Hilfe zu folgen vermögen, wurden die Summen der SSG-Bereiche allgemeines Lernen, Lesen, Schreiben und mathematisches Lernen berechnet. Hier konnte ein Punkteminimum von 4 erreicht werden und ein Maximum von 15 (hohe Punktzahl = hoher Förderbedarf) In Tabelle 9 sind die Resultate dieser Berechnung zu finden. Der Mittelwert liegt bei 9.4667 (Standardabweichung 4.006), die Quartilsabstände bei 25 % = 5, 50 % = 10, 75 % = 13.

Tabelle 9: Verteilung der Summe der SSG-Bereiche, allg. Lernen, Lesen, Schreiben, math. Lernen

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	4.00	5	16.7	16.7	16.7
	5.00	3	10.0	10.0	26.7
	6.00	2	6.7	6.7	33.3
	7.00	2	6.7	6.7	40.0
	9.00	2	6.7	6.7	46.7
	10.00	3	10.0	10.0	56.7
	11.00	1	3.3	3.3	60.0
	12.00	3	10.0	10.0	70.0
	13.00	3	10.0	10.0	80.0
	14.00	1	3.3	3.3	83.3
	15.00	5	16.7	16.7	100.0
	Gesamt	30	100.0	100.0	

12.4.2 Verlauf des Förderbedarfs seit der 1. Klasse

Abbildung 21 zeigt die detaillierte Verteilung des Förderbedarfs seit Beginn der ersten Klasse. Bei der Angabe «Ich weiss nicht» ist davon auszugehen, dass die Lehrperson, welche den Fragebogen ausgefüllt hat, das entsprechende Kind in dieser Zeit noch nicht unterrichtet hatte.

Abbildung 21 Verlauf Förderbedarf

12.5 Merkmale und Zusammenhänge

In den folgenden Abschnitten werden die Resultate dargestellt, die zur Signifikanzprüfung berechnet wurden.

12.5.1 Zusammenhang zwischen drittem Kindergartenjahr und Förderbedarf

Um den Unterschied im Förderbedarf zwischen den Kindern mit und ohne drittes Kindergartenjahr zu ermitteln, wurden zwei Gruppen gebildet. Für den Datensatz «Kinder ohne drittes Kindergartenjahr» wurden die 62 Datensätze der Lehrpersonen, die keine Kinder mit drittem Kindergartenjahr ($N_1=1040$) unterrichten, verglichen mit den 30 Datensätzen der Kinder ($N_2=30$), die ein drittes Kindergartenjahr absolviert haben. Tabelle 10 und Tabelle 11 zeigen die Verhältnisse zwischen beiden Gruppen und den genutzten Therapien (Logopädie, Psychomotoriktherapie) resp. Förderangeboten (IF, ILZ).

Tabelle 10: Kreuztabelle Logopädie/PMT und 3.KG-Jahr

Anzahl		Erhält das Kind Logopädie?			Erhält das Kind Psychomotorik Therapie?		
		Nein	Ja	Gesamt	Nein	Ja	Gesamt
3.KG-Jahr	nein	932	108	1040	988	52	1040
	ja	16	14	30	26	4	30
Gesamt		948	122	1070	1014	56	1070

Tabelle 11: Kreuztabelle IF/ILZ und 3.KG-Jahr

Anzahl		Erhält das Kind Individuelle Förderung (IF)?			Hat das Kind individuelle Lernziele?		
		Nein	Ja	Gesamt	Nein	Ja	Gesamt
3.KG-Jahr	nein	801	239	1040	1010	30	1040
	ja	10	20	30	18	12	30
Gesamt		811	259	1070	1028	42	1070

Da die Gruppen verschieden gross sind, kann nur mit diesen Zahlen noch keine Aussage zu den Verhältnissen gemacht werden. Aus diesem Grund werden die Daten mit dem Chi-Quadrat-Test auf Abhängigkeit geprüft. Ausgehend davon, dass der Förderbedarf für Kinder mit drittem Kindergartenjahr gleich hoch ist, wie für Kinder, die kein drittes Kindergartenjahr absolviert haben, dürfte keine Abhängigkeit zwischen den Variablen drittes Kindergartenjahr und genutzte Therapie respektive genutztes Förderangebot bestehen. In Anhang 4 sind die genauen Berechnungen dargestellt. Es ergeben sich folgende Resultate: Der Besuch des dritten Kindergartenjahres und der Bedarf an Logopädie stehen in einem Zusammenhang (Chi-Quadrat 37.997, $p=.000$). Da 25 % der Zellen eine erwartete Häufigkeit kleiner 5 haben, wird der Exakte Test nach Fisher gefordert ($p=.000$). Der Zusammenhang ist allerdings nicht sehr stark ($CC = .188$, $p = .000$; Cramers $V = .188$, $p = .000$).

Der Besuch des dritten Kindergartenjahres und der Bedarf an Psychomotoriktherapie stehen in keinem Zusammenhang. Der Exakte Test nach Fisher ($p=.067$) ergab keine Signifikanz.

Der Besuch des dritten Kindergartenjahres und der Bedarf nach individueller Förderung (Stufe 2) stehen in einem Zusammenhang (Chi-Quadrat 30.332, $p=.000$). Der Zusammenhang ist allerdings nicht sehr stark ($CC = .168$, $p = .000$; Cramers $V = .168$, $p = .000$).

Der Besuch des dritten Kindergartenjahres und die individuellen Lernziele stehen in einem Zusammenhang (Chi-Quadrat 106.513, $p=.000$). Da 25 % der Zellen eine erwartete Häufigkeit kleiner 5 haben, wird der Exakte Test nach Fisher gefordert ($p=.000$). Es besteht ein mittlerer Zusammenhang ($CC = .316$, $p = .000$; Cramers $V = .316$, $p = .000$).

12.5.2 Merkmale und Förderbedarf

In diesem Abschnitt sollen Geschlecht, Fremdsprachigkeit und Alter (vgl.

Tabelle 12) mit dem Förderbedarf entlang der SSG-Bereiche und dem Therapie-/Förderbedarf verglichen werden.. Ausserdem wurde die Stichprobe der Kinder mit drittem Kindergartenjahr auf weitere Merkmale geprüft. Weder bei der Gesundheit noch bei den Körperstrukturen und Körperfunktionen konnten weitere Merkmale gefunden werden. Somit werden nur die drei erstgenannten Merkmale auf einen Zusammenhang mit dem Förderbedarf geprüft. Damit für alle drei Kategorien die gleichen Tests verwendet werden können, wurde die Alterskategorie dichotomisiert. So wurden alle Kinder, die zwischen November 2008 und April 2009 geboren sind, zu den jüngeren Kindern gezählt. Alle Kinder, die vor November 2008 geboren wurden, gehören der Gruppe der älteren Kinder an.

Tabelle 12: Verteilung Merkmale

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Geschlecht	weiblich	17	56.7	56.7	56.7
	männlich	13	43.3	43.3	100.0
	Gesamt	30	100.0	100.0	
fremdsprachig	Ja	16	53.3	53.3	53.3
	Nein	14	46.7	46.7	100.0
	Gesamt	30	100.0	100.0	
Altersgruppe	Jung	22	73.7	73.3	73.3
	Alt	8	26.7	26.7	100
		30	100	100	

Prüft man die obenstehenden Items entlang der SSG-Bereiche mithilfe des Mann-Whitney-U-Tests auf einen Zusammenhang, so ergeben sich folgende Ergebnisse:

- Mädchen und Knaben weisen keinen signifikanten Unterschied im Förderbedarf entlang der SSG-Bereiche auf.
- Fremdsprachige Kinder weisen im Vergleich zu Kindern mit Deutsch als Muttersprache keinen signifikanten Unterschied im Förderbedarf entlang der SSG-Bereiche auf.
- Jüngere Kinder weisen im Vergleich zu älteren Kindern keine signifikanten Unterschiede im Förderbedarf entlang der SSG-Bereiche auf.

Prüft man mithilfe des Chi-Quadrat-Tests, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Therapie-/Förderbedarf (Logopädie, PMT, IF, ILZ) und diesen Merkmalen gibt, erhält man folgende Ergebnisse:

- Es kann kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Therapie-/Förderbedarf und dem Geschlecht der Kinder nachgewiesen werden.
- Es besteht ein sehr signifikanter Zusammenhang zwischen der Erstsprache und dem Bedarf an Logopädie (Friedman-Test: Chi-Quadrat(4) = 6.467, $p = .011$, $n = 30$). Betrachtet man die Kreuztabelle, fällt auf, dass Kinder mit Erstsprache Deutsch häufiger Logopädie benötigen als Kinder, die eine andere Erstsprache sprechen.

Es konnten keine signifikanten Zusammenhänge zwischen den anderen Therapie-/Fördermassnahmen und der Erstsprache gefunden werden. Bei jüngeren Kindern konnten im Vergleich zu älteren Kindern ebenfalls keine signifikanten Zusammenhänge nachgewiesen werden. Die detaillierten Berechnungen sind dem Anhang zu entnehmen.

12.5.3 Verlauf des Förderbedarfs

Ob sich der Förderbedarf der Kinder mit drittem Kindergartenjahr seit Primarschulbeginn verändert hat, wurde mit dem Friedman-Test überprüft. Der Förderbedarf der Kinder unterscheidet sich an den verschiedenen Messzeitpunkten nur minimal. Der Test nach Friedman ergab keine signifikanten Unterschiede (Friedman-Test: Chi-Quadrat(4) = 1.674, $p = .796$, $n = 27$). Es lässt sich kein interpretierbares Muster erkennen. Der Förderbedarf in der Gruppe der Kinder mit drittem Kindergartenjahr nimmt in dieser Zeit weder signifikant ab noch zu. Die genauen Berechnungen finden sich im Anhang.

Auch wenn man mithilfe des Wilcoxon-Tests die Tendenzen zwischen zwei nebeneinanderliegenden Stichproben respektive den Förderbedarf zwischen dem Beginn der 1. Klasse und dem Beginn der 2. Klasse respektive dem Beginn der 1. Klasse und dem Beginn der 3. Klasse betrachtet, kann man keine signifikanten Tendenzen feststellen. Auffallend ist die hohe Anzahl an Bindungen. Diese bedeuten, dass der Förderbedarf beim ersten Zeitpunkt dem des zweiten Zeitpunkts entspricht.

13 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die vorangegangenen Resultate interpretiert und der Zusammenhang mit dem dritten Kindergartenjahr diskutiert.

Im ersten Teil wird vor allem auf die Kinder eingegangen, welche ein drittes Kindergartenjahr absolviert haben. Die Hauptfragestellung und die Teilfragestellungen zwei und drei werden im folgenden Abschnitt mit dem Theorieteil in Beziehung gesetzt.

Im zweiten Teil geht es um die Gegenüberstellung der Kinder mit und ohne drittem Kindergartenjahr.

13.1 Förderbedarf von Kindern mit 3. Kindergartenjahr

Die Befragung hat ergeben, dass die Kinder mit drittem Kindergartenjahr zu über 50 % integrierte Förderung erhalten und ein Grossteil der Kinder mehr als eine Fördermassnahme nutzt. Dies weist auf einen stark erhöhten Förderbedarf hin. Die grösste Gruppe mit Mehrfachtherapien ist jene mit einer Kombination von Logopädie und integrierter Förderung (N=6). Die zweithäufigste Zweierkombination an Förderangeboten war DaZ mit IF (N=5). Bei der Dreierkombination kam Logopädie zusammen mit IF und DaZ am häufigsten vor (N=3).

Auch wurde der Förderbedarf entlang der Kernfächer in den SSG-Bereichen bei 12 Kindern als hoch bis sehr hoch eingeschätzt.

Bezieht man sich auf die Einschätzung des Förderbedarfs zum Zeitpunkt der dritten Klasse (dieser wäre gleichzusetzen mit dem Zeitpunkt der Einschätzung), so wurde bei 21 Kinder der Förderbedarf als mässig bis hoch eingeschätzt.

Hier zeigt sich eine Diskrepanz zwischen den einzeln eingeschätzten Items entlang der SSG-Bereiche, dem eingeschätzten Förderbedarf zum Zeitpunkt «Beginn dritte Klasse» und der genutzten integrierten Förderung. Da die Einschätzung zum Zeitpunkt «Beginn dritte Klasse» sich am ehesten mit der genutzten Förderung deckt, nimmt die Autorin an, dass die einzelnen Items mit weniger Förderbedarf eingeschätzt wurden. Es könnte sein, dass die Lehrpersonen die einzelnen Schwierigkeiten des Kindes als nicht so gravierend sehen, sie sich in Kombination aber negativ beeinflussen und so zu einer Erhöhung des Förderbedarfs führen.

In Abschnitt 3.1 sind Regelungen des Kantons Bern zitiert, der empfiehlt, dass Kinder mit besonders hohem Förderbedarf nicht repetieren. Auch im Kanton Zürich wurde der Autorin von den Schulleitungen oder vom Schulpsychologischen Dienst schon empfohlen, Kinder mit hohem Förderbedarf nicht repetieren zu lassen. Dennoch fanden sich in der Stichprobe zwei Kinder mit Downsyndrom und eines mit einer geistigen Beeinträchtigung. Den Diagnosezeitpunkt der geistigen Beeinträchtigung kann man aus der Befragung nicht erlesen, das Downsyndrom war aber sicherlich bereits im Kindergarten bekannt.

Hier bestätigt sich die Aussage der Bildungsdirektion: «Auch konnte festgestellt werden, dass Kinder mit einem ISS- oder ISR-Status vier bis fünf Prozent häufiger repetieren als ihre Klassenkameraden

ohne Status, welche einen Repetitionsquotienten von knapp einem Prozent aufweisen» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2016, S. 19).

Dann ist festzuhalten, dass 40 % der Stichprobe vom Schulpsychologischen Dienst betreut werden – die Mehrheit, weil eine Abklärung nötig ist. Ob diese Kinder nicht bereits im Kindergarten hätten auffallen müssen, kann man hier ebenfalls nicht abschliessend feststellen.

Bezug nehmend auf die häufiger genutzten Fördermassnahmen im Bereich Sprache und den öfter involvierten Schulpsychologische Dienst geht die Autorin davon aus, dass vor allem Kinder mit sprachlichen Defiziten (im Bereich der Sprachentwicklung oder wegen Fremdsprachigkeit) das zweite Kindergartenjahr häufiger repetieren. Auch könnte es sein, dass man aufgrund der sprachlichen Schwierigkeiten im Kindergarten die kognitive Schwäche der Kinder verkennt und sich einen Erfolg verspricht, indem das Kind mehr Zeit erhält, an seinen sprachlichen Defiziten zu arbeiten. Diese Überlegungen stuft die Autorin auch als sehr wichtig ein, zumal klar gezeigt werden kann, dass sprachliche Kompetenz immens wichtig ist für den schulischen Erfolg (vgl. Kapitel 6.2; Dehn, Osburg, & Oomen-Welke, 2012 und Scharff Rethfeldt, 2016). Was bei diesen Kindern den Ausschlag für das dritte Kindergartenjahr gegeben hat, kann mit dieser Untersuchung nicht abschliessend geklärt werden.

Die Wichtigkeit der Sprache wurde in dieser Stichprobe klar bestätigt. Kinder mit Logopädie wiesen nicht nur einen hohen Förderbedarf auf in den SSG-Bereichen Spracherwerb & Begriffsbildung, Lesen und Schreiben, sondern auch im mathematischen Lernen. Kinder mit Logopädie hatten einen höheren Förderbedarf (Median = 3.5, hohe Werte stehen für mehr Förderbedarf) als Kinder ohne Logopädie (Median = 1) im SSG-Bereich Mathematik (exakter Mann-Whitney-U-Test: $U = 53.000$, $p = 0.013$; die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = 0.469$ und entspricht einem mittleren Effekt).

Interessant ist die Tatsache, dass in der Stichprobe häufiger Kinder mit Deutsch als Erstsprache die Logopädie besuchten. Die Autorin vermutet, dass es Lehrpersonen bei Kindern mit Deutsch als Erstsprache eher auffällt, wenn diese sprachlichen Defizite haben und sie darum eher zur Logopädie anmelden. Bei Kindern mit Deutsch als Fremdsprache könnte es länger dauern, bis diese Defizite erkannt werden und eine Abklärung bei der Logopädin erfolgt, da ihre Schwierigkeiten länger auf den sprachlichen Hintergrund geschoben werden.

Neben des allgemein als hoch zu beurteilenden Förderbedarfs der Stichprobe konnte auch im Vergleich mit den Kindern der gleichen Klassenstufe nachgewiesen werden, dass die Kinder mit drittem Kindergartenjahr einen signifikant höheren Förderbedarf im Bereich der Fördermassnahmen aufweisen.

13.2 Verknüpfung Studienresultate Schulfähigkeitskonzepten

Betrachtet man die Resultate auf Basis der Aussagen von Krenz (2003; vgl. Kapitel 7.2) so kann man eine Beziehung der SSG-Bereiche mit seinen Schulfähigkeitsebenen herstellen. Die emotionale Schulfähigkeit findet sich im Bereich allgemeines Lernen und vor allem im Umgang mit Anforderungen wieder. Die soziale Schulfähigkeit entspricht dem SSG-Bereich Umgang mit Menschen. Die motorische Schulfähigkeit findet sich im Bereich Bewegung & Mobilität und die kognitive Schulfähigkeit wird hauptsächlich im Bereich allgemeines Lernen abgebildet. Nun könnte man von seiner Theorie schliessen, dass Kinder, die in den ersten drei Bereichen wenig Förderbedarf haben, auch im letzten einen eher geringen Förderbedarf haben und vor allem in den Bereichen Lesen, Schreiben und mathematisches Lernen ohne Unterstützung auskommen. Dies stimmt nur für wenige Fälle in dieser Studie. Die Autorin gibt

Krenz aufgrund dieser Studie aber im Punkt recht, dass Kinder, die einen hohen Förderbedarf im Bereich Umgang mit Anforderung haben, ebenfalls einen erhöhten Förderbedarf in den Kernfächern aufweisen. Dennoch haben diese Kinder, nach Angabe der Lehrpersonen, keine bis wenig Schwierigkeiten im Umgang mit anderen und im Bereich Bewegung & Mobilität. Nicht bestätigt werden kann mit dieser Studie die Aussage von Krenz (2003, S. 98), dass sich die Ausprägung der motorischen Schulfähigkeit und der sozialen Schulfähigkeit nach der Ausprägung der emotionalen Schulfähigkeit richtet.

Bezug nehmend auf das Schulreifekonzept nach Nickel (vgl. Kapitel 7.1) hat sich die Autorin in dieser Studie vor allem auf den Bereich des Kindes konzentriert. In Kapitel 17 werden Vorschläge zu weiteren Studien entlang von Nickels Modell gemacht.

14 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen mithilfe der Ergebnisse aus Kapitel 12 beantwortet. Aufgrund der kleinen Stichprobe der Kinder mit drittem Kindergartenjahr können die Fragen nur in Bezug auf diese Stichprobe beantwortet werden. Es können lediglich Tendenzen für die Gruppe der Kinder mit drittem Kindergartenjahr abgelesen werden, Verallgemeinerungen sind nicht möglich.

14.1 Beantwortung der Hauptfragestellung

Welchen Förderbedarf weisen Kinder, die ein drittes Kindergartenjahr besucht haben, zu Beginn des zweiten Zyklus auf?

Um diese Hauptfragestellung zu beantworten, müssen vor allem die Abschnitte 12.2 bis 12.4 genauer betrachtet werden, in welchen der Förderbedarf der Kinder mit drittem Kindergartenjahr beschrieben ist. Geht man davon aus, dass Kinder, die einen mässigen bis hohen Förderbedarf haben, in der Berechnung in Abschnitt 12.4.1 eine Punktzahl von 33 oder höher haben, sind es lediglich 3 Kinder, die diese Punktzahl erreichen. Die Punktzahl entsteht, wenn der Förderbedarf eines Kindes in allen Bereichen bewertet wird mit dem Item: «Die Schülerin/der Schüler kann ... mit Unterstützung ausführen». Das Kind wäre also mit diesem Punktwert in allen Bereichen mehrheitlich auf die Unterstützung der Lehrperson oder der SHP angewiesen. Betrachtet man aber die Berechnung der Kernfächer (allgemeines Lernen, Lesen, Schreiben, mathematisches Lernen) und vergleicht sie mit dem Punktwert von 12 oder höher, der auf derselben Berechnung beruht wie der oben genannte Punktwert, so sind dies 12 Kinder. Der Anteil an Kindern, die IF erhalten, ist mit 20 Kindern sogar noch höher.

Festzuhalten ist, dass über 50 % der Kinder der Stichprobe immer noch Unterstützung benötigen, um den schulischen Alltag zu bewältigen und in ihrem Lernen voranzukommen. Auch muss erwähnt werden, dass diese Kinder mehrheitlich zwei oder mehr Förderangebote nutzen.

Es konnte keine signifikante Zu- oder Abnahme des Förderbedarfs seit Beginn der ersten Klasse festgestellt werden. Der Förderbedarf der Kinder wurde mehrheitlich als stabil eingeschätzt. Die Verfasserin liest aus den zuvor gemachten Aussagen, dass die Kinder trotz drittem Kindergartenjahr mehrheitlich einen erhöhten Förderbedarf aufweisen.

14.2 Beantwortung der Teilfragestellungen

Wie hoch ist der Förderbedarf bei Kindern, die ein drittes Kindergartenjahr absolviert haben, im Vergleich zum Förderbedarf der Klassenkameraden?

Unter der Berücksichtigung der Resultate in Abschnitt 12.5.1 kann man sagen, dass die Kinder mit drittem Kindergartenjahr signifikant häufiger die Logopädie besuchen und häufiger individuelle Förderung wie auch individuelle Lernziele haben. Drei der vier untersuchten Items wiesen einen Zusammenhang auf. Die Autorin schliesst daraus, dass für diese Stichprobe der Förderbedarf bei den Kindern mit drittem Kindergartenjahr signifikant höher ist als bei den Kindern ohne drittes Kindergartenjahr. Was in dieser Untersuchung nicht geklärt werden kann, ist, ob der Förderbedarf vor dem dritten Kindergartenjahr noch höher war und dieses trotzdem als erfolgreiche Massnahme gewertet werden müsste.

Wie verteilt sich der Förderbedarf bei Kindern, die ein drittes Kindergartenjahr absolviert haben, entlang der SSG-Bereiche?

In Abschnitt 12.4 wurde der Förderbedarf entlang der SSG-Bereiche dargestellt. Es fällt auf, dass vor allem in den Bereichen Lesen, Schreiben und mathematisches Lernen der Förderbedarf häufiger mässig bis hoch eingeschätzt wurde («Die Schülerin/der Schüler kann ... mit Unterstützung oder mit viel Unterstützung ausführen»). Wenig Förderbedarf weisen die Kinder in den Bereichen Bewegung & Mobilität, für sich selbst sorgen, Umgang mit Menschen und Freizeit & Erholung auf. Die Autorin schliesst daraus, dass die Mehrheit der Kinder dieser Stichprobe wenig erfolgreich sind in der Schule – was sich höchstwahrscheinlich auch in ihren Noten zeigt.

Die tiefe Einschätzung des Förderbedarfs in den Bereichen Umgang mit Menschen und Freizeit & Erholung lassen eine gute Integration der Kinder in ihrem Klassenverband vermuten.

Kann ein Zusammenhang zwischen weiteren Merkmalen von Kindern, die ein drittes Kindergartenjahr absolviert haben, und ihrem Förderbedarf nachgewiesen werden?

In der in Abschnitt 4 zitierten Studie wird ein Zusammenhang zwischen drittem Kindergartenjahr und Geschlecht wie auch Alter erwähnt. So waren in dieser Studie vor allem junge Knaben, die vorzeitig in den Kindergarten eintraten, von der Repetition im Kindergarten betroffen. Diese Effekte konnten in der vorliegenden Studie nicht nachgewiesen werden. Der Anteil der Mädchen ist sogar um Faktor 1,307 höher.

Die Verteilung des Alters wurde exakt wie auch in Quartalen erhoben. Der Modus der exakten Geburtstage wie auch bei den Quartalen lag bei den jüngsten respektive den jüngsten und zweitjüngsten der Gruppe. Es hat somit deutlich mehr Kinder, die innerhalb der zwei Quartale vor dem Stichtag geboren sind und somit zu den jüngeren der Kindergartenklasse gehörten, als es Kinder hat, die zu den ältesten

der Klasse im Kindergarten gehörten. Die Verteilung von Kindern mit und ohne Deutsch als Erstsprache betrug 14 zu 16. So waren die Kinder mit anderer Erstsprache knapp häufiger vertreten. Die grösste Gruppe bei den fremdsprachigen Kindern war die Gruppe der Kinder mit Portugiesisch als Erstsprache, gefolgt von Kindern mit Albanisch als Erstsprache.

Es konnten keine weiteren Merkmale im Bereich der Gesundheitsfaktoren, der Körperfunktionen und Körperstrukturen gefunden werden. Die Autorin schliesst daraus, dass das Geschlecht wenig Einfluss auf die Empfehlung für ein drittes Kindergartenjahr hat. Das Alter könnte aber einen Einfluss auf den Entscheid haben, da die Gruppe der jüngeren Kinder deutlich höher ist. Auch bei Kindern mit fremdsprachigem Hintergrund könnte es tendenziell häufiger zu einer Empfehlung kommen, dies müsste aber mit einer grösseren Stichprobe überprüft werden.

Es konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen Alter, Geschlecht oder Erstsprache und der Höhe des Förderbedarfs entlang der SSG-Bereiche nachgewiesen werden. Auch konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen Alter, Geschlecht und genutzter Fördermassnahme nachgewiesen werden. Einzig zwischen Erstsprache und Kindern, welche die Logopädie besuchen, besteht ein signifikanter Zusammenhang – und zwar wird dies Massnahme häufiger von Kindern mit deutscher Erstsprache genutzt. Die Autorin schliesst daraus, dass im Entscheidungsprozess bezüglich des ersten Kindergartenjahres der Förderbedarf und nicht persönliche Merkmale im Vordergrund stehen.

15 Schlussfolgerung

Aufgrund der Studienresultate muss man sagen, dass die Chancen auf einen erfolgreichen Start in der Primarschule nach einem dritten Kindergartenjahr mässig sind. Dennoch kennt die Autorin mehrere Kinder, bei denen das dritte Kindergartenjahr zu einem guten Start in der Schule beigetragen hat. Alle diese Kinder gehörten im Kindergarten zu den jüngsten der Kindergruppe und hatten vor allem im Emotional-Sozialen einen sehr hohen Förderbedarf und teilweise leichte Beeinträchtigungen in der Sprache, die sie im dritten Kindergartenjahr mit Logopädie aufholen konnten. In der Stichprobe der Studie scheint es einige Kinder zu haben, die heute in der Schule ohne Unterstützung oder mit wenig Unterstützung zurechtkommen. Diese sind aber in der Minderheit.

Es kann gut sein, dass Lehrpersonen mit Kindern, die einen sehr hohen Förderbedarf hatten, sich von der Studie eher angesprochen fühlten und daher eher daran teilnahmen. Dennoch zeigen ja auch die Studien zur Repetition (vgl. Kap. 5), dass diese sich selten positiv auf den Schulerfolg auswirkt.

Aufgrund der Resultate stellen sich zwei weiterführende Fragen:

1. Hat das dritte Kindergartenjahr mit dem neuen Lehrplan 21 einen Sinn?
2. Wie könnte die Massnahme «drittes Kindergartenjahr» besser eingeleitet werden, um den Schulerfolg nach dieser Massnahme zu erhöhen?

Zur ersten Frage ist festzuhalten, dass das dritte Kindergartenjahr im Lehrplan 21 verankert wurde (vgl. Kapitel 8). Dennoch raten die Behörden dazu, diese Massnahme gut abzuwägen. Im Rahmen der «Verjüngung» der Kindergartenkinder werden die Kindergartenlehrpersonen in den nächsten Jahren vermehrt mit der Herausforderung konfrontiert, zu entscheiden, ob ein Kind in die Schule geschickt werden soll oder nicht. Die Autorin würde auf Basis ihrer Untersuchung sagen: im Zweifelsfalle ja. Zudem werden sich auch die Primarschule und später die Sekundarschule mit jüngeren Kindern auseinandersetzen müssen. Auf diesen Stufen muss der Unterricht ebenfalls angepasst werden, um auch jüngeren

Kindern zum Schulerfolg zu verhelfen. Noch nicht klar ist heute, ob sich das Stichdatum in einigen Jahren wieder verändern wird – wie dies bereits in gewissen Kantonen geschieht – oder ob die Lehrpersonen die Chance der erhöhten Diversität zu nutzen wissen und ihren Unterricht zugunsten aller Kinder anpassen werden.

Zur zweiten Frage sieht die Autorin eine Notwendigkeit für verbindlichere Vorgaben, um den Erfolg eines dritten Kindergartenjahres zu optimieren. Eine Beratung der Kindergärtnerin oder der Heilpädagogin beim SPD wäre empfehlenswert, um Kinder mit sehr hohem Förderbedarf früher zu identifizieren. Auch wäre ein verbindliches Beobachtungsraaster, angelehnt an den Lehrplan 21, für die Heilpädagogin und die Kindergärtnerin wünschenswert. Dieses könnte in der Beratung der Eltern unterstützen und die Entscheidungsgrundlage breiter abstützen. Das Beobachtungsraaster könnte ein Dokument sein, das im Rahmen der formativen Beurteilung für alle Kinder gilt, aus dem man aber Indikatoren frühzeitig ableiten kann, die für oder gegen ein drittes Kindergartenjahr sprechen. Hier wäre auch zu sehen, ob das Kind Lernfortschritte erzielt oder ob es kaum Fortschritte machen kann, was wiederum bei der Beratung mit dem SPD als Information genutzt werden könnte.

Diese breit abgestützten Beobachtungen kann aber eine Kindergartenlehrperson alleine nicht leisten, während sie eine ganze Klasse zu führen hat. Es braucht qualifizierte Heilpädagoginnen auf dieser Stufe, die genügend Stunden in den Klassen verbringen, um die Kinder mit erhöhtem Förderbedarf erfassen und fördern zu können.

16 Methodenkritik

«Unabhängig davon, was gemessen wird ..., es braucht ein taugliches Messinstrument. Weil nicht jedes Messinstrument gleich gut misst, hat sich die Forschung auf drei Gütekriterien geeinigt: die Validität, die Reliabilität und die Objektivität» (Hauser et al., 2009, S. 39). Im folgenden Kapitel soll die Forschungsarbeit anhand dieser Kriterien ausgewertet werden.

16.1 Validität

«Validität bezeichnet die Gültigkeit der Ergebnisse. Forschungsergebnisse sind dann valide, wenn auch tatsächlich das gemessen wurde, was zu messen beabsichtigt war, wenn also das «Richtige» gemessen wurde» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 176).

Das Ziel dieser Arbeit war es, den Förderbedarf von Kindern zu erheben, die ein drittes Kindergartenjahr absolviert haben und nun die dritte Klasse besuchen. Bezüglich dieser Aussage kann man davon ausgehen, dass die vorliegende Arbeit und vor allem der genutzte Fragebogen als valide angesehen werden können. Der Förderbedarf dieser Kinder wurde mit unterschiedlichen Aussagen der Lehrperson gemessen. Zum einen wurden die genutzten Fördermassnahmen erhoben, zum andern wurde der Förderbedarf entlang der SSG-Bereiche von der Lehrperson eingeschätzt.

Raab-Steiner und Benesch (2015, S. 43) sprechen in diesem Fall von einer internen Validität. Zu dieser trug sicher auch der durchgeführte Vortest (Kapitel 10.4) bei. Die genannten Autoren erwähnen auch die externe Validität, bei der es darum geht, das gefundene Ergebnis zu generalisieren (ebd.). Im vorliegenden Fall kann nicht von einer externen Validität gesprochen werden, dafür war die Stichprobengrösse mit 30 Kindern mit drittem Kindergartenjahr zu klein.

16.2 Reliabilität

«Reliabilität bezeichnet die Zuverlässigkeit und Genauigkeit einer Datenerhebung. Wenn die Untersuchung mehrmals durchgeführt würde (und sich der zu untersuchende Sachverhalt überhaupt nicht verändern würde), dann müssten wiederholte Messungen zum genau gleichen Ergebnis führen» (Roos & Leutwyler, 2017).

Die Reliabilität in dieser Arbeit leidet unter der kleinen Stichprobe. Wäre in einer weiteren Erhebung der Rücklauf grösser, könnten die Resultate anders ausfallen. Es darf nicht ausser Acht gelassen werden, welche Motivation Lehrpersonen hatten, den Fragebogen auszufüllen. Da im Begleitschreiben ausgeführt wurde, dass es um Förderbedarf von Kindern in der dritten Klasse und besonders um Kinder mit drittem Kindergartenjahr geht, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass der Fragebogen eher von interessierten Lehrpersonen oder von solchen mit Kindern mit drittem Kindergartenjahr und hohem Förderbedarf ausgefüllt wurde. Dies könnte in der kleinen Stichprobe zu Verzerrungen geführt haben.

16.3 Objektivität

«Objektivität bezeichnet die Unabhängigkeit eines Forschungsprozesses von der Person, die diese Forschung durchführt. Die Forschungsergebnisse sind dann unabhängig von der Forscherin oder dem Forscher, wenn eine andere Person auf die genau gleichen Ergebnisse käme» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 175).

Hauser und Humpert (2009, S. 41 f.) unterscheiden zusätzlich die Durchführungsobjektivität und die Auswertungsobjektivität.

Da der Fragebogen per Onlineumfrage versandt wurde und die Autorin dem Prozess des Ausfüllens nicht beigewohnt hat, kann die Durchführungsobjektivität als hoch eingeschätzt werden. Es war kein Einfluss durch die Autorin möglich.

Die Resultate wurden mithilfe von SPSS und gängigen Berechnungen ausgewertet. Um diese möglichst korrekt zu interpretieren, wurde vorgängig Literatur genutzt und die Methodenberatung der HfH und der UZH (online) konsultiert, um eine möglichst hohe Auswertungsobjektivität zu erhalten.

16.4 Kritische Reflexion

Nachdem die drei Gütekriterien der quantitativen Forschung ausgewertet sind, soll in diesem Abschnitt noch auf den Forschungsprozess im Allgemeinen eingegangen werden.

Die Erarbeitung des Theorieteiles war für die Autorin eine grössere Herausforderung. Schon bald war für sie klar, dass sie den Förderbedarf von Kindern, die ein drittes Kindergartenjahr absolviert haben, analysieren wollte. Aufgrund der Arbeiten von Moser et al. (2003) kam bald die Idee auf, dass nicht zum Zeitpunkt der ersten Klasse gemessen werden sollte, sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Hier entstand nun die Schwierigkeit, die komplexen Aspekte zu erfassen, die zu einem dritten Kindergartenjahr führen, anschliessend in der Theorie darzustellen und danach einen verständlichen Übergang zur Forschung zu schaffen. Mithilfe des Schulfähigkeitsmodell von Krenz (vgl. Kap.7.2) und der Erarbeitung des Fragebogens entlang der ICF-CY konnte dieser Bogen geschlagen werden.

Nachdem der Fragebogen mithilfe des ICF-CY erarbeitet war, begann Ende November 2018 die Umfrage. Der Rücklauf war zu Beginn gering. Hier wurde auch teilweise zurückgemeldet, dass der Zeitpunkt der Befragung denkbar schlecht sei. Die Autorin würde in einer nächsten Arbeit die Befragung auf

Mitte Oktober oder Anfang Januar legen. In dieser Zeit scheinen Lehrpersonen weniger belastet zu sein, sodass die Bereitschaft grösser sein dürfte, an einer Befragung teilzunehmen.

Die Verteilung der Fragebögen war ebenfalls nicht optimal. Es mussten zwei Ansprechpersonen gewählt werden. Zum einen wurden Lehrpersonen direkt angeschrieben, zum anderen aber auch Schulleitungen, da die E-Mail-Adressen der Lehrpersonen nicht öffentlich zugänglich waren (vgl. Kapitel 12.1). Die Autorin nimmt an, dass viele Befragungen von den Schulleitungen nicht weitergeleitet wurden, um ihre Lehrpersonen zu entlasten oder weil sie nach Weisungen der Gemeinden handeln, die nur bestimmte Befragungen zulassen. Die Autorin vermutet, dass es in den nächsten Jahren immer schwieriger werden wird, Teilnehmende für Befragungen im Schulsystem zu finden. Das Schulsystem ist administrativ bereits stark belastet, sodass vor allem Personen mit hohem Interesse am Thema an diesen Umfragen teilnehmen werden, was wiederum die Aussagekraft der Arbeiten schmälert.

Das Interesse am Thema wird neben dem Zeitpunkt der Befragung auch im vorliegenden Fall eine grosse Rolle gespielt haben. Um möglichst viele Lehrpersonen zu erreichen, wurde die Befragung in zwei Teile gegliedert. Dennoch scheint der Förderbedarf von Kindern mit und ohne drittes Kindergartenjahr für Lehrpersonen von nicht so grossem Interesse zu sein.

Mit einer Onlinebefragung können viele Personen erreicht werden und diese Befragungsform war in der vorliegenden Arbeit die einzig richtige Wahl, da es keine andere Möglichkeit gab, herauszufinden, welche Klassen die Kinder mit drittem Kindergartenjahr besuchen. Dennoch hat eine Onlinebefragung auch ihre Nachteile, beispielsweise ist der Autorin bei der Auswertung der Fragebögen aufgefallen, dass im zweiten Teil nicht danach gefragt wurde, ob das Kind einen ISR- oder ISS-Status hat. So war es nicht möglich, diesen Faktor in die vergleichenden Auswertungen von Kindern mit und ohne drittes Kindergartenjahr einzubeziehen. Obwohl ein Vortest durchgeführt wurde, konnte dieses Fehlen nicht aufgedeckt werden, was zu weniger verwertbaren Daten geführt hat. Dies zeigt, wie komplex die selbstständige Erarbeitung eines Fragebogens ist und welche Feinheiten bereits dazu führen können, ob gewisse Daten verwendet werden können oder nicht.

Auch das Auswerten von quantitativen Daten ohne Grundausbildung in Statistik ist sehr anspruchsvoll. Hier konnte die Autorin auf ihr erstes Semester in Psychologie, das sie vor vielen Jahren absolviert hatte, und einige Grundlagenvorlesungen in Statistik an der Pädagogischen Hochschule zurückgreifen. Dennoch war in diesen Vorlesungen nur selten von nominal- oder ordinalskalierten Daten die Rede, was dazu führte, dass das meiste selbst erarbeitet werden musste. Dies war nicht ganz einfach, denn die meisten Statistikbücher gehen vor allem auf intervallskalierte, normalverteilte Daten und deren Analyse ein. Hier war vor allem die Seite der Methodenberatung der Universität Zürich eine grosse Hilfe. Im Zuge der letzten Überarbeitung wurde die Autorin noch darauf hingewiesen, dass die Reihenfolge ihrer Auswertung nicht den üblichen Standards einer wissenschaftlichen Arbeit entspräche. Dies hatte zur Folge, dass einige Teile der Arbeit nochmals umgestellt und angepasst wurden. Die grösste Herausforderung dabei war, keine Logikfehler aufgrund der veränderten Reihenfolge zu begehen.

17 Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde viel über den Förderbedarf von Kindern mit drittem Kindergartenjahr geschrieben. Es fragt sich, ob die aufgeführten Resultate für ein «Scheitern» des dritten Kindergartenjahres sprechen. Die Antwort ist «Jein».

Ja, die Kinder weisen einen hohen Förderbedarf auf, der höher ist als in der Vergleichsgruppe der Kinder ohne drittes Kindergartenjahr. Es kann aber nicht nachgewiesen werden, ob der Förderbedarf, hätte das Kind ein Jahr früher die Schule begonnen, noch höher gewesen wäre.

Was gesagt werden kann, ist, dass der Förderbedarf bei der Mehrheit der Kinder seit Schulbeginn weitgehend stabil blieb. Dennoch ist festzuhalten, dass es einige Kinder in der Stichprobe gab, die wenig bis gar keinen Förderbedarf hatten.

Die Autorin möchte hier nochmals darauf aufmerksam machen, dass die Gruppe der Kinder mit drittem Kindergartenjahr sehr klein war. Die obigen Aussagen stützen sich daher zusätzlich auf vorangegangene Studienresultate. Für eine allgemeingültige Aussage hätte die Stichprobe grösser sein müssen.

Neben der erneuten Durchführung der Befragung mit grösserer Stichprobe möchte die Autorin zu folgenden weiteren Studien anregen:

- Vergleichsstudie zum Förderbedarf von Kindern mit Einschulungsklasse, drittem Kindergartenjahr und Kindern, die vom Kindergarten zurückgestellt wurden. Hier hätte man drei Massnahmen, die alle dazu führen, dass das Kind zu den älteren Kindern einer Schulklasse gehört. Die Studie könnte interessante Daten dazu liefern, welche Massnahme für das Kind am gewinnbringendsten ist.
- Eine weitere Möglichkeit wäre es, den zweiten Teil der Befragung zu wiederholen; dieses Mal mit zwei Stichproben (Kinder mit und Kinder ohne drittes Kindergartenjahr). Hier wäre eine noch direktere Gegenüberstellung des Förderbedarfs möglich. Allerdings wäre die Gestaltung der beiden Stichproben anspruchsvoll, um aussagekräftige Resultate zu erhalten.
- Und zu guter Letzt hat die Autorin immer wieder auf den Einfluss der Eltern bezüglich des dritten Kindergartenjahres aufmerksam gemacht. Hier wäre interessant, welche Punkte aufseiten der Eltern eher zu einer Annahme respektive Ablehnung des dritten Kindergartenjahres führen. Diese Studie könnte allerdings auf Widerstand bei den Eltern stossen, denn ein drittes Kindergartenjahr scheint für viele Eltern immer noch mit einer gewissen Scham verbunden zu sein.

18 Schlusswort

Obwohl diese Arbeit eher gegen ein drittes Kindergartenjahr spricht, sehe ich persönlich in dieser Massnahme eine Chance für Kinder, die ein zusätzliches Jahr Zeit benötigen, um sich in einem spielerischen Rahmen weiterzuentwickeln und gefördert zu werden. Dennoch werde ich in Zukunft noch genauer hinschauen, für welche Kinder diese Massnahme sinnvoll ist und welche Kinder auch in der Schule gut gefördert werden können. Auch ist mir während des Verfassens dieser Arbeit aufgefallen, wie grossen Einfluss die Eltern auf diese Massnahme haben und wie wichtig die gute Beziehung zu den Eltern ist. Auch die genaue und umfangreiche Beobachtung des betreffenden Kindes und die Dokumentation dieser Beobachtungen können den Ausschlag aufseiten der Eltern für oder gegen ein drittes Kindergartenjahr geben. Es wäre wünschenswert, wenn sich das Schulsystem dahingehend entwickeln könnte, dass jedes Kind in seinem Entwicklungsstand üben und lernen dürfte und somit die Massnahme des dritten Kindergartenjahres überflüssig würde. Bis dahin sind aber noch einige Schritte zu gehen und es braucht sowohl von den Lehrpersonen wie auch von politischer Seite Zugeständnisse zugunsten der Kinder.

19 Dank

Als Erstes möchte ich mich bei allen Lehrpersonen für das Ausfüllen meines Fragebogens bedanken. Bei Waltraud Sempert bedanke ich mich für die Begleitung. Carmen Hunkeler danke ich für das Zuhören und dass sie sich auf diese Diskussion in einem für sie fremden Fachgebiet eingelassen hat, als ich nicht mehr weiterkam. Bei meiner Schwester bedanke ich mich für die vielen guten Gespräche zum Thema und ihre Zeit, die sie ins Lesen und Aufdecken von unverständlichen Textstellen investierte.

Bei meiner Stellenpartnerin Anna Beer und meiner Schulleitung bedanke ich mich für das Freihalten meines Rückens in den letzten drei Jahren. Ein Dank gebührt zudem den Kindern meiner Klasse und ihren Eltern für die hohe Flexibilität.

Meinen Freundinnen danke ich für die guten Gespräche, den Rückhalt und ihr gutes Zureden, als ich aufgeben wollte. Insbesondere Isa Würth und Sandrine Mauron gilt mein Dank für den moralischen Beistand und die gute Küche, die ich in dieser Zeit geniessen durfte.

Glossar

DaZ	Deutsch als Zweitsprache
ICF-CY	International Classification of Functioning and Health
IF	Integrierte Förderung
ISS	Integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Sonderschule
ISR	Integrierte Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule
ILZ	Individuelle Lernziele
KG	Kindergarten
3.KG/3.KG-Jahr	dritter Kindergarten/drittes Kindergartenjahr
LP	Lehrperson
PMT	Psychomotoriktherapie
SAD	Schulärztlicher Dienst
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SSG	Schulisches Standardgespräch
SuS	Schüler und Schülerinnen
1. Zyklus	Zyklus im Lehrplan 21, der den 1./2. Kindergarten und 1./ 2. Primarschulklasse beinhaltet
2. Zyklus	Zyklus im Lehrplan 21, welcher 3. Bis 6.Klasse beinhaltet

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Mögliche Schulverläufe im Kanton Zürich	7
Abbildung 2: Umsetzung des Zürcher Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen) in Regel- und Sonderschulen (Bildungsdirektion Kt Zürich, 2018, S.15)8	
Abbildung 3 Sonderpädagogische Angebote im Kanton Zürich (Pädagogische Hochschule Zürich, 2011)	10
Abbildung 4: Kantonales Durchschnittsalter bei Eintritt in das dritte Jahr der Primarstufe, 2015/16 (SKBF, 2018, S. 59)	12
Abbildung 5: Entwicklung der Repetitionsquote 2001 bis 2014 (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung, 2016, S.17)	19
Abbildung 6: Schulverlauf der Schulanfängerinnen und Schulanfänger 2003 bis Ende der 1. Primarklasse und besuchter Schultyp 2013 (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung, 2016, S.17)	20
Abbildung 7: Erstmaliges Auftreten von motorischen Meilensteinen in der frühen Kindheit; modifizierte Daten der Zürcher Längsschnittstudie (Schneider, 2012, S. 190)	23
Abbildung 8: Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski (Krajewski, Küspert, Scneider, 2016, S.25).....	29
Abbildung 9: Variabilität des Entwicklungsstandes bei 20 siebenjährigen Kindern (Largo, 2008, S.3230	
Abbildung 10: Das öko-psychologische Schulreifemodell nach Nickel (Nickel & Schmidt-Denter, 1995, S. 227)	33
Abbildung 11: adaptiertes Schulfähigkeitskonzept nach Krenz (2003, S.98)	35
Abbildung 12: Modifiziertes und erweitertes Modell der ICF-CY (Lienhard, Joller-Graf, & Mettauer Szaday, 2015, S.98)	45
Abbildung 13: Verteilung der Fragen im Fragebogenfragen entlang der ICF-CY	46
Abbildung 14 Grund für Logopädie	55
Abbildung 15 Grund für Psychomotorik-Therapie	56
Abbildung 16 Grund für individuelle Förderung.....	56
Abbildung 17 Individuelle Lernziele nach Fächern.....	57
Abbildung 18 Nutzung SPD.....	57
Abbildung 19 Anzahl genutzter Förderangebote	58
Abbildung 20 Einschätzung Förderbedarf entlang der SSG-Bereiche.....	58
Abbildung 21 Verlauf Förderbedarf	60

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über obligatorische Kindergartenjahre (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2017a)	11
Tabelle 2: Kindergarten und Repetition ein kantonaler Vergleich	12
Tabelle 3: Voraussetzungen Kindergarten (Schulpsychologischer Dienst & Schulärztlicher Dienst, 2008a).....	15
Tabelle 4: Kriterien Schulbereitschaft (vgl. Schulpsychologischer Dienst & Schulärztlicher Dienst, 2008b).....	16
Tabelle 5: Kriterien für / gegen ein drittes Kindergartenjahr (Kantonale Erziehungsberatung – Regionalstelle Thun, n.d.).....	17
Tabelle 6: Verteilung Fragebogen mit/ohne 3.KG-Kinder	52
Tabelle 7: Verteilung SuS mit/ohne 3.KG/*	53
Tabelle 8: Verteilung der Erstsprachen der Kinder mit 3.KG-Jahr	55
Tabelle 9: Verteilung der Summe der SSG-Bereiche, allg. Lernen, Lesen, Schreiben, math. Lernen .	59
Tabelle 10: Kreuztabelle Logopädie/PMT und 3.KG-Jahr.....	60
Tabelle 11: Kreuztabelle IF/ILZ und 3.KG-Jahr.....	61
Tabelle 12: Verteilung Merkmale.....	63

Quellenverzeichnis

- Amt für Kindergarten und Volksschulberatung. (2018). *Standortbestimmung und Schullaufbahn im Zyklus 1*. Abgerufen von https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/informationen_fuereltern/kindergarten/kindergarten.asse-tref/dam/documents/ERZ/AKVB/de/02_Beurteilung_Uebertritte/beurteilung_lp21_beurteilung_zyklus_1_d.pdf
- Arbeitsgruppe Besondere Förderung. (2016, Mai). *Richtlinien Besondere Förderung - Sonderpädagogische Angebote der gemeindlichen Schulen* (Direktion für Bildung und Kultur, Amt für gemeindliche Bildung, Hrsg.). Abgerufen von [https://edudoc.ch/record/103144/files/ZG_richtlinien-besondere-foerderung\[1\].pdf](https://edudoc.ch/record/103144/files/ZG_richtlinien-besondere-foerderung[1].pdf)
- Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus. (n.d.). Die Grundschule in Bayern. Abgerufen 16. Dezember 2018, von <https://www.km.bayern.de/schueler/schularten/grundschule.html>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2009). *Elterninformation zur Kindergartenstufe*. Abgerufen von https://vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schule_und_umfeld/eltern/uebersetzungen/volkschule_und_schulstufen/broschuere_kindergartenstufe/20120328_vsa_elterninfo_kgstufe_a5.pdf.spooler.download.1337925643950.pdf/20120328_vsa_elterninfo_kgstufe_a5.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2016). *Bildungsverläufe während der obligatorischen Schulzeit im Kanton Zürich Verzögerungen, Beschleunigungen und Wechsel vom Kindergarten bis zum Abschluss der Sekundarstufe I*. Abgerufen von https://bi.zh.ch/internet/bildungsdirektion/de/unsere_direktion/bildungsplanung/arbeitenundprojekte/bildungsverlaufe_obligatorischen_schulzeit/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/bericht_bildungsverl.spooler.download.1462349680047.pdf/Bildungsverlaeufe_2016.pdf
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2017, März 13). Lehrplan 21. Abgerufen 8. April 2017, von <http://zh.lehrplan.ch/index.php>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, & Volksschulamt. (2018, Juli). *Beurteilung und Schullaufbahnentscheide - Über das Fördern, Notengeben und Zuteilen*. Abgerufen von https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/zeugnisse_kg_5ps/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/brosch_re.spooler.download.1533972885881.pdf/beurteilung_schullaufbahnentscheide_juli_2018.pdf

- Bildungsplanung/Bildungsstatistik Kanton Zürich (Hrsg.). (2018, Mai). *Bildung in Zahlen 2017/2018*. Abgerufen von https://www.bista.zh.ch/_pub/downloads/Schulen_Kt_ZH_2017_18.pdf
- Bless, G., Bonvin, P., & Schüpbach, M. (2004). *Klassenwiederholung: Determinanten, Wirkungen und Konsequenzen*. Bern: Haupt.
- BMBWF. (2018). Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung: Aufnahme in die Volksschule. Abgerufen 16. Dezember 2018, von Aufnahme in die Volksschule website: https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/service/schulinfo/aufnahme_vs.html
- Dehn, M., Osburg, C., & Oomen-Welke, I. (2012). *Kinder & Sprache(n): Was Erwachsene wissen sollten*. Seelze: Klett.
- Erziehungsdirektion Kanton Bern. (n.d.a). Basisstufe (Kindergarten & Volksschule). Abgerufen 16. Dezember 2018, von https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/informationen_fuereltern/kindergarten/basisstufe.html
- Erziehungsdirektion Kanton Bern. (n.d.b). Eingangsstufe (Kindergarten & Volksschule). Abgerufen 16. Dezember 2018, von https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/informationen_fuereltern/kindergarten.html
- Erziehungsdirektion Kanton Bern. (n.d.c). Kindergarten. Abgerufen 16. Dezember 2018, von https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/informationen_fuereltern/kindergarten/kindergarten.html#anker-anchor-5
- Fröhlich, L. P., Metz, D., & Petermann, F. (2010). *Förderung der phonologischen Bewusstheit und sprachlicher Kompetenzen: Das Lobo-Kindergartenprogramm*. Hogrefe Verlag.
- Haefeli, R. (2018). *Fein- & Grafomotorische Förderung mit der Werkstatt Fingerspitzengefühle*. nicht Veröffentlichtes Dokument; Hochschule für Heilpädagogik.
- Hattie, J. (2015). *Lernen sichtbar machen* (Überarb. deutschsprachige Ausg. von Visible Learning / besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer, 3., erw. Auflage mit Index und Glossar; W. Beywl & K. Zierer, Übers.). Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren.
- Hauser, B., Humpert, W., & Looser, D. (2009). *Signifikant?: Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte*. Zug: Klett und Balmer.
- Hessisches Kultusministerium. (n.d.). Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Schulanfang. Abgerufen 16. Dezember 2018, von <https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/schulwahl/schulformen/grundschule/haeufig-gestellte-fragen-faq-zum-schulanfang>

- Hollenweger, J., & Kraus de Camargo. (2011). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (WHO Weltgesundheitsorganisation, Hrsg.). Bern: Huber.
- Hollenweger, J., & Lienhard, P. (2009). *Schulische Standortgespräche: Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen* (6., korr. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverl. des Kantons Zürich.
- Jenni, O., Kakebeeke, T., Werner, H., & Cafilisch, J. (2012). Bewegungsverhalten im Kindesalter: Was ist normal? In T. Hellbrügge (Hrsg.), *Kinder im Schulalter: Verhaltensstörungen, Lernprobleme, Normabweichungen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Kammermeyer, G. (2001). Schulfähigkeit. In G. Faust-Siehl & A. Speck-Hamdan (Hrsg.), *Schulanfang ohne Umwege: mehr Flexibilität im Bildungswesen: Bd. Band 111*. Frankfurt a.M: Arbeitskreis Grundschule.
- Kantonale Erziehungsberatung - Regionalstelle Thun. (n.d.). *Merkblatt - Drittes Kindergartenjahr*. Abgerufen von <https://www.erz.be.ch/erz/de/index/erziehungsberatung/erziehungsberatung/regionalstellen/thun/downloads.html>
- Kisch, A., & Pauli, S. (2014). *Schreibstörungen bei Kindern erkennen und behandeln: Das Praxisbuch für Therapie und Pädagogik*. Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Koch, K. (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. Ellinger, Hrsg.). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co.
- Krenz, A. (2003). *Ist mein Kind schulfähig?: Ein Orientierungsbuch*. München: Kösel.
- Largo, R. H. (2008). *Kinderjahre: Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung* (16. Aufl.). München: Piper.
- Largo, R. H., & Beglinger, M. (2009). *Schülerjahre: Wie Kinder besser lernen*. München: Piper.
- Largo, R. H., & Beglinger, M. (2010). *Schülerjahre: Wie Kinder besser lernen*. München: Piper.
- Lienhard, P., Joller-Graf, K., & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration: Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2. aktual. Aufl.). Bern: Haupt.
- Lorenz, J. H. (2016). *Kinder begreifen Mathematik: Frühe mathematische Bildung und Förderung* (2. Auflage). Stuttgart: Verlag Kohlhammer.
- Meier, R. (2018). Der dritte Bildungsbericht ist da. *Schulblatt AG/SO*, 11, 8–9.
- Moser, U., Keller, F., & Tresch, S. (2003). *Schullaufbahn und Leistung: Bildungsverlauf und Lernerfolg von Zürcher Schülerinnen und Schülern am Ende der 3. Volksschulklasse*. Bern: hep-Verl.

- Nickel, H., & Schmidt-Denter, U. (1995). *Vom Kleinkind zum Schulkind: Eine entwicklungspsychologische Einführung für Erzieher, Lehrer und Eltern* (Fünfte, überarb. und erg. Aufl.). München Basel: Reinhardt.
- Pädagogische Hochschule Zürich. (2011). ILIAS – Lernplattform der PH Zürich - Informationen zum sonderpädagogischen Angebot, zum Schulischen Standortgespräch und zum Angebot öffentlicher Fachstellen. Abgerufen 19. Juni 2019, von https://ilias.phzh.ch/ilias.php?ref_id=362070&obj_id=79629&cmd=layout&cmdClass=illm-presentationgui&cmdNode=dq&baseClass=ilLMPresentationGUI
- Petermann, F., & Gust, N. (2016). *Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern: Das EMK-Förderprogramm* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3., überarbeitete Auflage 2016). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Raab-Steiner, E., & Benesch, M. (2015). *Der Fragebogen: Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (4., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Wien: Facultas.
- Raithel, J. (2006). *Quantitative Forschung: Ein Praxiskurs*. Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
- Ricken, G. (2008). Förderung aus sonderpädagogischer Sicht. In K.-H. Arnold, O. Graumann, & A. Rakhochkine, *Handbuch Förderung: Grundlagen, Bereiche und Methoden der individuellen Förderung von Schülern* (S. 74–83). Weinheim: Beltz.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.
- Scharff Rethfeldt, W. (2016). *Sprachförderung für ein- und mehrsprachige Kinder : ein entwicklungsorientiertes Konzept - NEBIS Bibliotheken*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Schneider, W. (2012). *Entwicklungspsychologie* (7., vollst. überarb. Aufl.; U. Lindenberg, Hrsg.). Weinheim: Beltz.
- Schneider, W., Küspert, P., & Krajewski, K. (2016). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: UTB.
- Schnell, R., Paul B. Hill, & Esser, E. (2013). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (10., überarb. Aufl.). München: Oldenbourg.
- Schönthaler, E. (2013). *Grafomotorik und Händigkeit: Ergotherapie bei Kindern*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

- Schulpsychologischer Dienst, & Schulärztlicher Dienst. (2008a). *Ist mein Kind bereit für den Kindergarten? Kriterien aus schulärztlicher Sicht*. Abgerufen von https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/Deutsch/Gesundheit%20Praevention/Schularzt/Formulare%20und%20Merkblaetter/Einschulung%20Kindergartenbereitschaft/Infoblatt_bereit_f%c3%bcr_Kindergarten_deutsch%20.pdf
- Schulpsychologischer Dienst, & Schulärztlicher Dienst. (2008b). *Ist mein Kind bereit für die 1.Klasse? Kriterien aus schulärztlicher und schulpsychologischer Sicht*. Abgerufen von https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/Deutsch/Gesundheit%20Praevention/Schularzt/Formulare%20und%20Merkblaetter/Einschulung%20Kindergartenbereitschaft/Infoblatt_bereit_fuer_erste_Klasse%20WAI%2003.04.2018%20Publikation%2014.05.2018.pdf
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (2015). HarmoS. Abgerufen 20. November 2018, von <http://www.edk.ch/dyn/11659.php>
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (2017a). Besuchsobligatorium Kindergarten (Jahre 1-2). Abgerufen 6. August 2018, von https://www.edudoc.ch/static/strukturdaten/pdf_rohdaten/002.pdf
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (2017b). Kindergarten-Obligatorium, effektiver Besuch. Abgerufen 6. August 2018, von Kindergartenobligatorium, effektiver Besuch website: <http://www.edk.ch/dyn/15332.php>
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (2017c, Juni). Effektive Besuchsdauer Kindergarten. Abgerufen 6. August 2018, von https://www.edudoc.ch/static/strukturdaten/pdf_visualisierung_d/01_v_KG_Oblig_2_d.pdf
- SKBF. (2018, Juni 19). Korrigierte Grafik: Kantonales Durchschnittsalter bei Eintritt ins 3. Jahr der Primarstufe 2015/2016. Abgerufen 20. November 2018, von Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF): Bildungsbericht 2018 website: http://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdfs/bildungsberichte/2018/corrigenda/primarschule_seite59_corr.pdf
- Staatskanzlei des Kantons Zug. (n.d.a). Eintritt in die Primarstufe. Abgerufen 20. November 2018, von <https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/schulaufsicht/inhalte-schulaufsicht/eintritt-in-die-primarstufe>
- Staatskanzlei des Kantons Zug. (n.d.b). *Schuleintritt (=Eintritt in den obligatorischen Kindergarten)*. Abgerufen 20. November 2018 von <https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und->

kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/schulaufsicht/inhalte-schulaufsicht/schulein-
tritt-in-den-obligatorischen-kindergarten/informationsblatt/schuleintritt.pdf/download

Staatskanzlei des Kantons Zug. (n.d.c). Schuleintritt in den obligatorischen Kindergarten. Abgerufen 20.
November 2018, von <https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/amt-fur-gemeindliche-schulen/inhalte-ags/schulaufsicht/inhalte-schulaufsicht/schuleintritt-in-den-obligatorischen-kindergarten>

Universität Zürich. (2018a, August 13). Friedman-Test. Abgerufen 20. Mai 2019, von https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/zentral/friedman.html

Universität Zürich. (2018b, August 13). Mann-Whitney-U-Test. Abgerufen 20. Mai 2019, von https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/zentral/mann.html

Universität Zürich. (2018c, August 13). Pearson Chi-Quadrat-Test (Kontingenzanalyse)
. Abgerufen 17. Mai 2019, von https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/zusammenhaenge/pearsonzush.html

Universität Zürich. (2018d, August 13). Wilcoxon-Test. Abgerufen 17. Mai 2019, von https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/zentral/wilcoxon.html

Volksschulamts. (2019). Kindergarten. Abgerufen 30. April 2019, von [vsa.zh.ch website: https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulstufen/kindergarten.html](https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulstufen/kindergarten.html)

Anhang

Anhang 1: Vorbereitungsformular SSG	II
Anhang 2: Fragebogen	III
Anhang 3: Summe der Einschätzung der SSG-Bereiche	IX
Anhang 4: Chi-Quadrat-Test auf Abhängigkeit	X
Kreuztabelle: Drittes Kindergartenjahr – Logopädie.....	X
Kreuztabelle: 3. Kindergartenjahr – Psychomotoriktherapie	II
Kreuztabelle: 3. Kindergartenjahr – IF.....	IV
Kreuztabelle: 3. Kindergartenjahr – ILZ.....	VI
Anhang 5: Testresultate	VIII
Test auf Zusammenhang Geschlecht-SSG-Bereiche	VIII
Test auf Zusammenhang Fremdsprachigkeit – SSG-Bereiche.....	IX
Test auf Zusammenhang Alter – SSG-Bereiche	X
Kreuztabellen Geschlecht – Fördermassnahmen	XXI
Geschlecht – Logopädie.....	XXI
Geschlecht – PMT	XXI
Geschlecht – IF	XXII
Geschlecht – ILZ	XXII
Kreuztabelle Fördermassnahmen – Alter	XXIII
Chi-Quadrat-Test: Logopädie – Alter	XXIII
Chi-Quadrat-Tests: PMT- Alter.....	XXIII
Chi-Quadrat-Tests: IF-Alter	XXIV
Chi-Quadrat-Tests: ILZ – Alter	XXIV
Kreuztabelle Erstsprache – Fördermassnahme	XXV
Chi-Quadrat-Tests: PMT – Erstsprache	XXVI
Chi-Quadrat-Tests: IF – Erstsprache	XXVI
Chi-Quadrat-Tests: ILZ – Erstsprache	XXVI
Friedman Test: Verlauf des Förderbedarfs	XXVII
Förderbedarfsentwicklung	XXVIII

Anhang 1: Vorbereitungsformular SSG

Persönliche Vorbereitung eines Standortgesprächs

Gemeinsames Verstehen und Planen

Schüler/in: Alle, die am Standortgespräch teilnehmen, erhalten ein solches Blatt und bringen es ausgefüllt ins Gespräch mit. Wenn etwas unklar oder schwierig einzuschätzen ist, notiert man eben nichts und geht zum nächsten Punkt. Dieses persönliche Vorbereitungsblatt kann nach dem Gespräch wieder mitgenommen werden.

Datum Standortgespräch:

Meine Umschreibung der derzeitigen Situation in Stichworten:

Pro Bereich 1-2 Kreuze	Begriffe, die besonders wichtig sind, können unterstrichen werden	Hier können allfällige Bemerkungen und Beobachtungen zu den einzelnen Bereichen in Stichworten notiert werden:
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Allgemeines Lernen Die Schülerin/der Schüler kann zuhören, zuschauen, aufmerksam sein; sich Dinge merken; Lösungen finden und umsetzen; planen; üben	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Spracherwerb und Begriffsbildung Die Schülerin/der Schüler kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Lesen und Schreiben Die Schülerin/der Schüler kann lesen; laut vorlesen; verstehen, was gelesen wird; korrekt und leserlich schreiben	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Mathematisches Lernen Die Schülerin/der Schüler kann kopfrechnen; schriftlich rechnen; Rechnungen in Sätzen verstehen und lösen; den Rechenstoff, der in der Klasse durchgenommen wird, verstehen und beherrschen	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Umgang mit Anforderungen Die Schülerin/der Schüler kann aufgetragene Aufgaben selbständig erledigen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; Freude und Frust regulieren	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Kommunikation Die Schülerin/der Schüler kann verstehen, was andere sagen und meinen; ausdrücken, was sie/er ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären; Gespräche und Diskussionen führen	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Bewegung und Mobilität Die Schülerin/der Schüler kann Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen (z.B. im Sport); feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen (z.B. beim Basteln)	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Für sich selbst sorgen Die Schülerin/der Schüler kann auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen; die Einnahme von schädlichen Substanzen vermeiden	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Umgang mit Menschen Die Schülerin/der Schüler kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden	
<input type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/> Problem	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Die Schülerin/der Schüler kann am gemeinschaftlichen Leben (Familie, Kameraden, Vereinigungen, ...) teilnehmen; selbst gewählte Lieblingsaktivitäten und Hobbys pflegen; sich erholen	

Anhang 2: Fragebogen

Willkommen!
 Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen meine Fragen zu beantworten.
 Mit dieser Umfrage soll der Förderbedarf von Kindern der 3. Primarklasse erhoben werden. Zusätzlich wird dabei vertieft auf Kinder eingegangen, welche ein 3. Kindergartenjahr absolviert haben. Für die Umfrage wurden die Bezeichnungen des Kanton Zürichs genutzt. Teilnehmende aus anderen Kantonen lesen bitte die Hilfetexte der jeweiligen Frage.

Die Umfrage dauert ca. 10 Minuten.

Da sich eine Frage dem genauen Alter der Kinder widmet, ist es von Vorteil, wenn sie eine Liste mit den Geburtsdaten der Kinder zur Hand haben.

Diese Umfrage besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden allgemeine Fragen zum Förderbedarf der ganzen Klasse erstellt. Dieser Teil richtet sich an alle Klassenlehrpersonen der 3.Klasse.

Im zweiten Teil wird der Förderbedarf von einem Kind erhoben, welches ein 3. Kindergartenjahr absolviert hat, erhoben. Der zweite Teil kann bei Bedarf mehrfach ausgefüllt werden.

Allgemeine Angaben zur Klasse			
Nr.	Code	Frage	Antwortmöglichkeiten
1	refill	Haben Sie diese Umfrage bereits einmal ausgefüllt?	1= ja 2 =nein
2	sus_tot	Haben Sie diese Umfrage bereits einmal ausgefüllt?	
3	bez	In welchem Bezirk arbeiten Sie?	1 =Affoltern 2 =Andelfingen 3 =Bülach 4=Dielsdorf 5=Dietikon 6=Hinwil 7=Horgen 8=Meilen 9=Pfäffikon 10=Uster 11=Winterthur 12=Zürich 13=Andere
4	kt	Bitte geben Sie den Kanton und ihren Bezirk an.	1= ZH 2 = andere
5	ort	Bitte geben Sie die Gemeinde an. (Diese Angabe ist freiwillig)	
6		Befragte 3.Klassen: Genutzte Förderangebote	
7		Wie viele Kinder Ihrer Klasse erhalten folgende Therapien?	
8	sus_log	Logopädie	

Masterarbeit – Rebekka Haefeli

9	sus_pmt	PMT	
10	sus_ther1	Werden noch andere Therapien besucht?	1 = Ja 2 = Nein
11	sus_ther2	Geben Sie bitte an, welche Therapie von wie vielen Kindern besucht werden.	
12	sus_if	Wie viele Kinder haben einen Förderbedarf der Stufe 2?	
		Hilfetext: Stufe 2 = Die Kinder werden regelmässig von der Heilpädagogin unterstützt, sie arbeiten nach dem Regellehrplan und haben keine angepassten Ziele und keinen Status der integrierte Sonderschulung (ISR oder ISS) Dies wurde bei einem SSG (Schulisches Standortgespräch) festgehalten.	
13	sus_ilz	Wie viele Kinder haben angepasste Lernziele (ohne Kinder mit ISR / ISS Status)?	
		Hilfetext: ISR = Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule ISS = integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule	
14	sus_iss	Wie viele Kinder ihrer Klasse haben einen ISR oder ISS Status?	
		Hilfetext: ISR = Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule ISS = integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule	
		Befrage 3.Klassen: Anzahl ältere Kinder	
15	sus_alt	Wie viele Kinder, welche vor dem 30. April 2009 geboren wurden, besuchen ihre Klasse?	
16	sus_3 kg	Wie viele Kinder ihrer Klasse haben ein 3. Kindergartenjahr besucht?	
		Hilfetext: Im Kanton Zürich dürften dies Kinder sein, welche vor dem 30. April 2009 geboren wurden und im Schuljahr 2013/2014 mit dem Kindergarten begonnen haben.	
Hinweis: Sollten Sie mehrere Kinder in Ihrer Klasse haben, welche ein 3. Kindergartenjahr besucht haben, wählen Sie für sich eines dieser Kinder aus und beantworten Sie folgende Fragen für dieses Kind.			
3.KG Kind: personenbezogene Faktoren			
17	sex	Welches Geschlecht hat das Kind?	1= weiblich 2=männlich

Masterarbeit – Rebekka Haefeli

18	geb_mon	Wann ist dieses Kind geboren? Geburtsmonat	1= Januar 2= Februar 3=März 4=April 5=Mai 6=Juni 7=Juli 8=August 9=September 10=Oktober 11=November 12=Dezember
19	geb_jahr	Wann ist dieses Kind geboren? Geburtsjahr	
20	er_spr	Welche Sprache(n) spricht das Kind mit seinen Eltern?	
3.KG Kind: Gesundheitszustand/Körperfunktionen/Körperstrukturen			
21	köfu01	Hat das Kind eine körperliche Beeinträchtigung?	1 = Ja 2 = Nein
22		Welche Beeinträchtigung?	Hörschädigung Sehschädigung ADHS Sprachentwicklungsstörung Motorische Beeinträchtigung Sonstige
23	köfu03	Leidet das Kind an einer chronischen Erkrankung?	1 = Ja 2 = Nein
24	köfu03	Ist das Kind Auffällig oft krank?	1 = Ja 2 = Nein
3.KG Kind: Umweltfaktoren Förderangebote			
25	um_log01	Erhält das Kind Logopädie?	1 = Ja 2 = Nein
26	um_logles um_logschr um_logspr um_logart um_logson	Warum besucht das Kind die Logopädie?	Unterstützung im Lesen lernen Unterstützung im Schreiben lernen Sprachentwicklungsstörung Artikulationsstörung/Mühe mit der Aussprache Sonstiges
27	um_pmt01	Erhält das Kind Psychomotorik Therapie?	1 = Ja 2 = Nein
28	um_pmtgm um_pmtfm um_pmtgra um_pmtha	Warum erhält das Kind Psychomotorik Therapie?	Feinmotorik Grafomotorik Händigkeit Verhalten Sonstiges

Masterarbeit – Rebekka Haefeli

	um_pmtver um_pmtson		
29	um_if01	Erhält das Kind Individuelle Förderung (IF)?	1 = Ja 2 = Nein
30	um_ifma um_if- spr um_ifemso um_ifbf um_ifal um_ifson	Aus welchem Grund erhält das Kind IF?	Förderbedarf im Fach Ma- thematik Förderbedarf im Fach Deutsch Förderbedarf im Emotional- Sozialen Bereich Begabtenförderung Allgemeine Lernschwäche Sonstiges
31	um_bf01	Hat das Kind Anrecht auf Begabtenförderung (BF)?	1 = Ja 2 = Nein
		Hilfetext: Das Kind besucht regelmässig den BF-Unterricht im Schulhaus. Dieser Unterricht wird spezifisch für begabte Schülerinnen und Schüler schulhausintern angeboten. Dies wurde in einem Schulischen Standortgespräch (SSG) festgehalten.	
32	um_bf02	Besucht das Kind den Begabtenförderunterricht der Gemeinde/Stadt.	1 = Ja 2 = Nein
		Hilfetext: Die Gemeinde/Stadt bietet einen Unterricht für besondersbegabte (hochbegabte) Schülerinnen und Schüler an. Die Gruppe wird aus Kindern von verschiedenen Schulhäusern gebildet. Der Unterricht findet während der Unterrichtszeit statt. Diese Massnahme wurde bei einem Schulischen Standortgespräch (ev. ergänzt durch eine Schulpsychologische Untersuchung) festgelegt.	
33	um_ilz01	Hat das Kind individuelle Lernziele?	1 = Ja 2 = Nein
34	um_ilzde	In welchen Fächern hat das Kind individuelle Lernziele?	Deutsch Mathematik Sonstiges
35	um_ilzmat	ILZ Bereich	0=nein 1=ja
36	um_ilzson	ILZ Bereich	0=nein 1=ja
37	um_daz	Erhält das Kind DaZ Unterricht?	1 = Ja 2 = Nein

Masterarbeit – Rebekka Haefeli

38	um_spdno um_spdmuf um_spdLRS um_spddys um_spdsoschu um_spdpsy um_spdson	Wird für das Kind eines der folgenden Angebote des Schulpsychologischen Dienst genutzt?	Nein Multifamilien Gruppe Abklärung auf LRS Abklärung auf Dyskalkulie Abklärung auf Sonderschulung (Psycho)therapie Sonstiges
		Die Multifamilienarbeit/Multifamiliengruppe bezeichnet Treffen von mehreren Familien mit jeweils einem "hilfesuchenden Sorgenkind" unter der Leitung von Multifamilien-Coaches. (Ausgebildete Fachkraft oder Schulpsychologin/Schulpsychologe)	
39	um_ther01	Nutzt das Kind ein ausserschulisches Therapieangebot (Ergotherapie, Spieltherapie, Psychotherapie, o. ä.) von dem sie wissen?	1 = Ja 2 = Nein
40	um_ther02	Welche Therapieformen besucht das Kind?	
3.KG Kind: Umweltfaktoren/Hilfsmittel			
41	um_hilfno um_hiflbr um_hilfhö um_hilffm um_hilfrol um_hilfcom um_hiflson	Nutzt das Kind eines der folgenden Hilfsmittel:	Nein Brille Hörgerät FM Anlage Rollstuhl Computer (als Schreibhilfe, weil das Schreiben von Hand erschwert ist) Sonstiges
3.KG Kind: Förderbedarf in den Bereichen Aktivitäten/Partizipation nach SSG			
		Bitte schätzen Sie ein wie gross der Förderbedarf in folgenden Bereichen ist.	
42	Föbe01	Allgemeines Lernen: Die Schülerin/der Schüler kann zuhören, zuschauen, aufmerksam sein; sich Dinge merken; Lösungen finden und umsetzen; planen; üben	1= ohne Unterstützung 2 = punktuelle Unterstützung 3 = mit Unterstützung 4 = mit viel Unterstützung
43	Föbe02	Spracherwerb und Begriffsbildung: Die Schülerin/der Schüler kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)	
44	Föbe03	Lesen: Die Schülerin/der Schüler kann Wörter und Sätze lesen. Er/Sie erkennt vertraute Wörter auf einen Blick und kann Verstehen was sie/er gelesen hat.	
45	Föbe04	Schreiben: Die Schülerin/ der Schüler kann alle Buchstaben in unverbundener Schrift produzieren. Sie/Er kann lautgetreu schreiben. Sie/Er kann Wörter und Sätze bilden. Sie/Er kann eine kurze Geschichte in einer verständlichen Reihenfolge produzieren.	
46	Föbe05	Mathematisches Lernen: Die Schülerin/der Schüler kann im 20er Raum mit 10er Übergänge im 100er Raum ohne 10er Übergängen subtrahieren und addieren. Sie/Er kann auf den nächsten 10er/100er	

Masterarbeit – Rebekka Haefeli

		ergänzen. Sie/Er versteht und verwendet den Begriff Mal und Durch und kennt die Produkte aus dem kleine Einmal eins.	
47	Föbe06	Umgang mit Anforderungen: Die Schülerin/der Schüler kann auftragene Aufgaben selbständig erledigen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; Freude und Frust regulieren	
48	Föbe07	Kommunikation: Die Schülerin/der Schüler kann verstehen, was andere sagen und meinen; ausdrücken, was sie/er ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären; Gespräche und Diskussionen führen	
49	Föbe08	Bewegung und Mobilität: Die Schülerin/der Schüler kann Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen (z. B. im Sport); feinmotorische und grafomotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen (z. B. beim Basteln, Schreiben)	
50	Föbe09	Für sich selbst sorgen: Die Schülerin/der Schüler kann sich vor gefährlichen Situationen schützen; Geht sorgfältig mit potenziell gefährlichen Werkzeugen um (Schere, Messer) Die Schülerin/der Schüler kann ihren/seinen Arbeitsplatz einrichten, Sie/Er kann für ihre/seine Schulsachen und Kleidung sorgen ohne diese zu vergessen/zu verlieren.	
51	Föbe10	Umgang mit Menschen: Die Schülerin/der Schüler kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden	
52	Föbe11	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft: Die Schülerin/der Schüler kann am gemeinschaftlichen Leben (Familie, Freunde) teilnehmen. Sie/Er beteiligt sich an Pausenplatz-Spielen, hat in der Pause Kontakt zu anderen Schülerinnen/Schülern.	
3.KG Kind: Verlauf Förderbedarf nach Schuljahr			
		Schätzen Sie ein, wie hoch der Förderbedarf des Kindes zu folgenden Zeitpunkten war.	
53	FöVer01	Beginn der 1. Klasse	1= kein Förderbedarf 2= geringer Förderbedarf 3= mässiger Förderbedarf 4= hoher Förderbedarf 99=weiss nicht
54	FöVer01	Mitte der 1. Klasse	
55	FöVer01	Beginn der 2. Klasse	
56	FöVer01	Mitte der 2.Klasse	
57	FöVer01	Beginn der 3.Klasse	

Anhang 3: Summe der Einschätzung der SSG-Bereiche

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Pro- zente
Gültig	11.00	3	10.0	10.0	10.0
	12.00	3	10.0	10.0	20.0
	13.00	2	6.7	6.7	26.7
	14.00	1	3.3	3.3	30.0
	15.00	1	3.3	3.3	33.3
	17.00	1	3.3	3.3	36.7
	18.00	2	6.7	6.7	43.3
	20.00	1	3.3	3.3	46.7
	21.00	2	6.7	6.7	53.3
	23.00	1	3.3	3.3	56.7
	24.00	1	3.3	3.3	60.0
	25.00	1	3.3	3.3	63.3
	26.00	1	3.3	3.3	66.7
	27.00	1	3.3	3.3	70.0
	28.00	2	6.7	6.7	76.7
	29.00	1	3.3	3.3	80.0
	30.00	1	3.3	3.3	83.3
	31.00	2	6.7	6.7	90.0
	37.00	1	3.3	3.3	93.3
	38.00	1	3.3	3.3	96.7
39.00	1	3.3	3.3	100.0	
	Gesamt	30	100.0	100.0	

Anhang 4: Chi-Quadrat-Test auf Abhängigkeit

Kreuztabelle: Drittes Kindergartenjahr – Logopädie

	Wie viele Kinder Ihrer Klasse erhalten Logopädie		Gesamt
	0	1	
Wie viele Kinder ihrer Klasse haben ein 3. Kindergartenjahr besucht-	932	108	1040
Anzahl			
Erwartete Anzahl	921.4	118.6	1040.0
% innerhalb von Wie viele Kinder ihrer Klasse haben ein 3. Kindergartenjahr besucht-	89.6 %	10.4 %	100.0 %
Ja	16	14	30
Anzahl			
Erwartete Anzahl	26.6	3.4	30.0
% innerhalb von Wie viele Kinder ihrer Klasse haben ein 3. Kindergartenjahr besucht-	53.3 %	46.7 %	100.0 %
Gesamt	948	122	1070
Anzahl			
Erwartete Anzahl	948.0	122.0	1070.0
% innerhalb von Wie viele Kinder ihrer Klasse haben ein 3. Kindergartenjahr besucht-	88.6 %	11.4 %	100.0 %

Kreuztabelle: Drittes Kindergartenjahr – Logopädie

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zweiseitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)	Punkt-Wahrscheinlichkeit
Chi-Quadrat nach Pearson	37.997 ^a	1	.000	.000	.000	
Kontinuitätskorrektur ^b	34.491	1	.000			
Likelihood-Quotient	24.312	1	.000	.000	.000	
Exakter Test nach Fisher				.000	.000	
Zusammenhang linear-mit-linear	37.962 ^c	1	.000	.000	.000	.000
Anzahl der gültigen Fälle	1070					

a. 1 Zellen (25.0 %) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 3.42.

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

c. Die standardisierte Statistik ist 6.161.

Richtungsmaße

Nominal- bzgl. Nominalmaß	Unsicherheitskoeffizient	Symmetrisch	Wert		Asymptotischer Standardfehler ^a	Näherungsweise Signifikanz	Näherungsweise Signifikanz	Exakte Signifikanz
			Wert	Signifikanz				
			.047	.021	2.121	.000 ^c	.000	.000
	Wie viele Kinder ihrer Klasse haben ein 3. Kindergartenjahr besucht- abhängig		.089	.039	2.121	.000 ^c	.000	.000
	Wie viele Kinder Ihrer Klasse erhalten folgende Therapien- [Logopädie] abhängig		.032	.015	2.121	.000 ^c	.000	.000

a. Die Null-Hypothese wird nicht angenommen.

b. Unter Annahme der Null-Hypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.

c. Chi-Quadrat-Wahrscheinlichkeit für Likelihood-Quotienten.

Kreuztabelle: 3. Kindergartenjahr – Psychomotoriktherapie

Wie viele Kinder ihrer Klasse haben ein 3. Kindergartenjahr besucht-	Nein	Wie viele Kinder Ihrer Klasse erhalten folgende Therapien- [Psychomotorik Therapie]		Gesamt
		0	1	
Anzahl		988	52	1040
Erwartete Anzahl		985.6	54.4	1040.0
% innerhalb von Wie viele Kinder ihrer Klasse haben ein 3. Kindergartenjahr besucht-		95.0 %	5.0 %	100.0 %
Ja				
Anzahl		26	4	30
Erwartete Anzahl		28.4	1.6	30.0
% innerhalb von Wie viele Kinder ihrer Klasse haben ein 3. Kindergartenjahr besucht-		86.7 %	13.3 %	100.0 %
Gesamt				
Anzahl		1014	56	1070
Erwartete Anzahl		1014.0	56.0	1070.0
% innerhalb von Wie viele Kinder ihrer Klasse haben ein 3. Kindergartenjahr besucht-		94.8 %	5.2 %	100.0 %

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zweiseitig)	Exakte kanz (2-seitig)	Signifi- kanz (1-seitig)	Exakte kanz (1-seitig)	Signifi- kanz (1-seitig)	Punkt-Wahr- scheinlichkeit
Chi-Quadrat nach Pearson	4.083 ^a	1	.043	.067		.067		
Kontinuitätskorrektur ^b	2.575	1	.109					
Likelihood-Quotient	2.951	1	.086	.262		.067		
Exakter Test nach Fisher				.067		.067		
Zusammenhang linear-mit-li- near	4.079 ^c	1	.043	.067		.067		.050
Anzahl der gültigen Fälle	1070							

a. 1 Zellen (25.0 %) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 1.57.

b. Wird nur für eine 2x2- Tabelle berechnet

c. Die standardisierte Statistik ist 2.020.

Kreuztabelle: 3. Kindergartenjahr – IF

		Wie viele Kinder haben einen Förderbedarf der Stufe 2-		Gesamt
		0	1	
Wie viele Kinder ihrer Klasse haben ein 3. Kindergartenjahr besucht-	Nein	Anzahl	239	1040
		Erwartete Anzahl	251.7	1040.0
	% innerhalb von 3. Kindergartenjahr besucht-		23.0 %	100.0 %
Ja	Anzahl	10	20	30
	Erwartete Anzahl	22.7	7.3	30.0
	% innerhalb von 3. Kindergartenjahr besucht-		66.7 %	100.0 %
Gesamt	Anzahl	811	259	1070
	Erwartete Anzahl	811.0	259.0	1070.0
	% innerhalb von 3. Kindergartenjahr besucht-		24.2 %	100.0 %

Chi-Quadrat-Tests	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zweiseitig)	Exakte Signifikanz		Punkt-Wahrscheinlichkeit
				(2-seitig)	(1-seitig)	
Chi-Quadrat nach Pearson	30.332 ^a	1	.000	.000	.000	
Kontinuitätskorrektur ^b	27.998	1	.000			
Likelihood-Quotient	24.956	1	.000	.000	.000	
Exakter Test nach Fisher				.000	.000	
Zusammenhang linear-mit-linear	30.304 ^c	1	.000	.000	.000	
Anzahl der gültigen Fälle	1070					

a. 0.0 Zellen (0.0 %) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 7.26.

- b. Wird nur für eine 2x2- Tabelle berechnet
- c. Die standardisierte Statistik ist 5.505.

Richtungsmasse

Nominal- bzgl. Nominalmaß	Unsicherheitskoeffi- zient	Symmetrisch	Wert	Asymptotischer Standardfehler ^a		Näherungsweise	
				Standardfehler ^a	Näherungsweise t ^b	Signifikanz	Exakte Signifikanz
			.034	.014	2.359	.000 ^c	.000
		Wie viele Kinder ihrer Klasse ha- ben ein 3. Kindergartenjahr be- sucht- abhängig	.091	.035	2.359	.000 ^c	.000
		Wie viele Kinder haben einen Förderbedarf der Stufe 2- ab- hängig	.021	.009	2.359	.000 ^c	.000

- a. Die Null-Hypothese wird nicht angenommen.
- b. Unter Annahme der Null-Hypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.
- c. Chi-Quadrat-Wahrscheinlichkeit für Likelihood-Quotienten.

Symmetrische Maße

Nominal- bzgl. Nominalmaß	Phi	Cramer-V	Kontingenzkoeffizient	Wert	Näherungsweise	
					Signifikanz	Exakte Signifikanz
				.168	.000	.000
				.168	.000	.000
				.166	.000	.000
Anzahl der gültigen Fälle				1070		

Kreuztabelle: 3. Kindergartenjahr – ILZ

	Wie viele Kinder haben angepasste Lernziele (ohne Kinder mit ISR / ISS Status)-		Gesamt
	0	1	
Wie viele Kinder ihrer Klasse 0 haben ein 3. Kindergartenjahr besucht-	Anzahl	1010	1040
	Erwartete Anzahl	999.2	1040.0
	% innerhalb von Wie viele Kinder ihrer Klasse haben ein 3. Kindergartenjahr besucht-	97.1 %	100.0 %
1	Anzahl	18	30
	Erwartete Anzahl	28.8	30.0
	% innerhalb von Wie viele Kinder ihrer Klasse haben ein 3. Kindergartenjahr besucht-	60.0 %	100.0 %
Gesamt	Anzahl	1028	1070
	Erwartete Anzahl	1028.0	1070.0
	% innerhalb von Wie viele Kinder ihrer Klasse haben ein 3. Kindergartenjahr besucht-	96.1 %	100.0 %

Chi-Quadrat-Tests

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz		Exakte Signifikanz (1-seitig)	Punkt-Wahrscheinlichkeit
			(zweiseitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)		
Chi-Quadrat nach Pearson	106.513 ^a	1	.000	.000	.000	
Kontinuitätskorrektur ^b	96.899	1	.000			
Likelihood-Quotient	42.046	1	.000	.000	.000	
Exakter Test nach Fisher				.000	.000	

Zusammenhang linear-mit-Il- near	106.414 ^c	1	.000	.000	.000	.000
Anzahl der gültigen Fälle	1070					

a. 1 Zellen (25.0 %) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 1.18.

b. Wird nur für eine 2x2- Tabelle berechnet

c. Die standardisierte Statistik ist 10.316.

Richtungsmaße

Nominal- Nominalmaß	bzgl. Unsicherheits- koeffizient	Symmetrisch	Wert	Asymptotischer Stan- dardfehler ^a	Näherungsweise t ^b	Näherungsweise Signifikanz	Exakte Signifi- kanz
			.134	.049	2.491	.000 ^c	.000
	Wie viele Kinder ihrer Klasse ha- ben ein 3. Kindergartenjahr be- sucht- abhängig		.154	.056	2.491	.000 ^c	.000
	Wie viele Kinder haben ange- passte Lernziele (ohne Kinder mit ISR / ISS Status)- abhängig		.119	.045	2.491	.000 ^c	.000

a. Die Null-Hypothese wird nicht angenommen.

b. Unter Annahme der Null-Hypothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.

c. Chi-Quadrat-Wahrscheinlichkeit für Likelihood-Quotienten.

Symmetrische Maße

Nominal- Nominalmaß	Phi	Wert	Näherungs- weise kanz	Exakte kanz	Signifi- kanz
		.316	.000	.000	.000
	Cramer-V	.316	.000	.000	.000
	Kontingenzkoeffizient	.301	.000	.000	.000
Anzahl der gültigen Fälle		1070			

Anhang 5: Testresultate

Test auf Zusammenhang Geschlecht-SSG-Bereiche

	SSG All- gemeines Lernen	SSG Spracher- werb und Begriffs- bildung	SSG Le- sen	SSG Schreiben	SSG Ma- thema- tisches Ler- nen	SSG Um- gang mit Anfor- derun- gen	SSG Kommuni- kation	SSG Be- wegung und Mobi- liät	SSG Für selbst sorgen	SSG Um- gang mit Men- schen	SSG Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
Mann-Whit- ney-U	109.000	106.000	88.500	89.500	76.500	98.500	93.000	102.500	110.500	106.000	107.500
Wilcoxon- W	200.000	197.000	179.500	180.500	167.500	189.500	246.000	193.500	201.500	197.000	198.500
Z	-.065	-.196	-.727	-.911	-1.494	-.527	-.791	-.387	.000	-.209	-.170
Asymptoti- sche Signi- fikanz (2- seitig)	.948	.844	.467	.362	.135	.598	.429	.699	1.000	.834	.865
Exakte Sig- nifikanz [2*(1-sei- tige Sig.)]	.967b	.869b	.503b	.385b	.157b	.621b	.483b	.742b	1.000b	.869b	.902b

- a. Gruppenvariable: Welches Geschlecht hat das Kind-
b. Nicht für Bindungen korrigiert

Test auf Zusammenhang Fremdsprachigkeit – SSG-Bereiche

	SSG Allgemeines Lernen	SSG Spracherwerb und Begriffsbildung	SSG Lesen	SSG Schreiben	SSG thematisches Lernen	SSG Materi- ales Lernen	SSG Umgang mit Anforderungen	SSG Kommunikation	SSG Bewegung und Mobilität	SSG Für sich sorgen	SSG Umgang mit Menschen	SSG Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
Mann-Whitney-U	100.500	106.000	106.500	96.000	102.000	84.500	109.500	92.000	109.000	92.000	105.500	
Wilcoxon-W	205.500	211.000	242.500	201.000	238.000	189.500	214.500	228.000	214.000	197.000	210.500	
Z	-.496	-.260	-.243	-.689	-.436	-1.199	-.112	-.962	-.145	-.923	-.365	
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	.620	.795	.808	.491	.663	.230	.911	.336	.885	.356	.715	
Exakte Signifikanz [2*(1-seitige Sig.)]	.637b	.822b	.822b	.525b	.697b	.257b	.918b	.423b	.918b	.423b	.790b	

a. Gruppenvariable: Spricht das Kind eine andere Erstsprache?

b. Nicht für Bindungen korrigiert.

Test auf Zusammenhang Alter – SSG-Bereiche

	SSG Allgemeines Lernen	SSG Spracherwerb und Begriffsbildung	SSG Lesen	SSG Schreiben	SSG Mathematisches Lernen	SSG Umgang mit Anforderungen	SSG Kommunikation	SSG Bewegung und Mobilität	SSG Für sich selbst sorgen	SSG Umgang mit Menschen	SSG Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
Mann-Whitney-U	71.500	67.000	79.000	64.500	59.000	57.000	66.500	74.000	68.000	77.500	70.000
Wilcoxon-W	324.500	320.000	332.000	317.500	312.000	310.000	319.500	327.000	321.000	113.500	323.000
Z	-.802	-1.027	-.449	-1.142	-1.428	-1.525	-1.089	-.759	-1.092	-.547	-1.142
Asymptotische Signifikanz (2-seitig)	.422	.304	.654	.253	.153	.127	.276	.448	.275	.585	.254
Exakte Signifikanz [2*(1-seitige Sig.)]	.447 ^b	.344 ^b	.696 ^b	.277 ^b	.185 ^b	.156 ^b	.320 ^b	.534 ^b	.368 ^b	.629 ^b	.420 ^b

a. Gruppenvariable: Gruppe nach Alter

b. Nicht für Bindungen korrigiert.

Anhang

Kreuztabellen Geschlecht – Fördermassnahmen

Anzahl

		Welches Geschlecht hat das Kind-		Gesamt
		weiblich	männlich	
Logopädie	Nein	9	7	16
	Ja	8	6	14
Gesamt		17	13	30
PMT	Nein	15	11	26
	Ja	2	2	4
Gesamt		17	13	30
IF	Nein	5	5	10
	Ja	12	8	20
Gesamt		17	13	30
ILZ	Nein	9	9	18
	Ja	8	4	12
Gesamt		17	13	30

Geschlecht – Logopädie

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zweiseitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	.002 ^a	1	.961		
Kontinuitätskorrektur ^b	.000	1	1.000		
Likelihood-Quotient	.002	1	.961		
Exakter Test nach Fisher				1.000	.626
Anzahl der gültigen Fälle	30				

a. 0 Zellen (0.0 %) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 6.07.

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

Geschlecht – PMT

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zweiseitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	.084 ^a	1	.773		
Kontinuitätskorrektur ^b	.000	1	1.000		

Likelihood-Quotient	.083	1	.773		
Exakter Test nach Fisher				1.000	.591
Anzahl der gültigen Fälle	30				

- a. 2 Zellen (50.0 %) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 1.73.
b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

Geschlecht – IF

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zweiseitig)	Exakte Signifi- kanz (2-seitig)	Exakte Signifi- kanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	.271 ^a	1	.602		
Kontinuitätskorrektur ^b	.017	1	.896		
Likelihood-Quotient	.270	1	.603		
Exakter Test nach Fisher				.705	.446
Anzahl der gültigen Fälle	30				

- a. 1 Zellen (25.0 %) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 4.33.
b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

Geschlecht – ILZ

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zweiseitig)	Exakte Signifi- kanz (2-seitig)	Exakte Signifi- kanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	.814 ^a	1	.367		
Kontinuitätskorrektur ^b	.277	1	.599		
Likelihood-Quotient	.824	1	.364		
Exakter Test nach Fisher				.465	.301
Anzahl der gültigen Fälle	30				

- a. 0 Zellen (0.0 %) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 5.20.
b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

Kreuztabelle Fördermassnahmen – Alter

Anzahl

		Gruppe nach Alter		Gesamt
		Jung	Alt	
Logopädie	Nein	14	2	16
	Ja	8	6	14
Gesamt		22	8	30
PMT	Nein	19	7	26
	Ja	3	1	4
Gesamt		22	8	30
IF	Nein	8	2	10
	Ja	14	6	20
Gesamt		22	8	30
ILZ	Nein	15	3	18
	Ja	7	5	12
Gesamt		22	8	30

Chi-Quadrat-Test: Logopädie – Alter

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zweiseitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	4.322 ^a	4	.364
Likelihood-Quotient	4.838	4	.304
Zusammenhang linear-mit-linear	3.523	1	.061
Anzahl der gültigen Fälle	30		

a. 6 Zellen (60.0 %) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist .47.

Chi-Quadrat-Tests: PMT- Alter

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zweiseitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	1.049 ^a	4	.902
Likelihood-Quotient	1.423	4	.840

Zusammenhang linear-mit-linear	.057	1	.811
Anzahl der gültigen Fälle	30		

a. 8 Zellen (80.0 %) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist.13.

Chi-Quadrat-Tests: IF-Alter

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zweiseitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	2.059 ^a	4	.725
Likelihood-Quotient	2.365	4	.669
Zusammenhang linear-mit-linear	1.166	1	.280
Anzahl der gültigen Fälle	30		

a. 8 Zellen (80.0 %) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist.33.

Chi-Quadrat-Tests: ILZ – Alter

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zweiseitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	3.220 ^a	4	.522
Likelihood-Quotient	3.566	4	.468
Zusammenhang linear-mit-linear	1.880	1	.170
Anzahl der gültigen Fälle	30		

a. 8 Zellen (80.0 %) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist.40.

Kreuztabelle Erstsprache – Fördermassnahme

Anzahl

		Spricht das Kind eine andere Erstsprache?		Gesamt
		Nein	Ja	
Logopädie	Nein	4	12	16
	Ja	10	4	14
Gesamt		14	16	30
PMT	Nein	11	15	26
	Ja	3	1	4
Gesamt		14	16	30
IF	Nein	4	6	10
	Ja	10	10	20
Gesamt		14	16	30
ILZ	Nein	8	10	18
	Ja	6	6	12
Gesamt		14	16	30

Chi-Quadrat-Tests: Logopädie – Erstsprache

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zwei-seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	6.467 ^a	1	.011		
Kontinuitätskorrektur ^b	4.736	1	.030		
Likelihood-Quotient	6.709	1	.010		
Exakter Test nach Fisher				.026	.014
Zusammenhang linear-mit-linear	6.251	1	.012		
Anzahl der gültigen Fälle	30				

a. 0 Zellen (0.0 %) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 6.53.

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

Symmetrische Maße: Logopädie – Erstsprache

		Wert	Näherungsweise Signifikanz
Nominal- bzgl. Nominalmaß	Phi	-.464	.011
	Cramer-V	.464	.011
Anzahl der gültigen Fälle		30	

Chi-Quadrat-Tests: PMT – Erstsprache

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zwei- seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	1.489 ^a	1	.222		
Kontinuitätskorrektur ^b	.465	1	.495		
Likelihood-Quotient	1.531	1	.216		
Exakter Test nach Fisher				.315	.249
Zusammenhang linear-mit-linear	1.439	1	.230		
Anzahl der gültigen Fälle	30				

a. 2 Zellen (50.0 %) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 1.87.

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

Chi-Quadrat-Tests: IF – Erstsprache

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zwei- seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	.268 ^a	1	.605		
Kontinuitätskorrektur ^b	.017	1	.897		
Likelihood-Quotient	.269	1	.604		
Exakter Test nach Fisher				.709	.450
Zusammenhang linear-mit-linear	.259	1	.611		
Anzahl der gültigen Fälle	30				

a. 1 Zellen (25.0 %) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 4.67.

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

Chi-Quadrat-Tests: ILZ – Erstsprache

	Wert	df	Asymptotische Signifikanz (zwei- seitig)	Exakte Signifikanz (2-seitig)	Exakte Signifikanz (1-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	.089 ^a	1	.765		
Kontinuitätskorrektur ^b	.000	1	1.000		
Likelihood-Quotient	.089	1	.765		
Exakter Test nach Fisher				1.000	.529
Zusammenhang linear-mit-linear	.086	1	.769		
Anzahl der gültigen Fälle	30				

a. 0 Zellen (0.0 %) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 5.60.

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet

Friedman Test: Verlauf des Förderbedarfs

	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	Minimum	Maximum	Perzentile 25.	50. (Median)	75.
Förderbedarf [Beginn der 1. Klasse]	27	2.85	1.027	1	4	2.00	3.00	4.00
Förderbedarf [Mitte der 1. Klasse]	27	2.81	1.075	1	4	2.00	3.00	4.00
Förderbedarf [Beginn der 2. Klasse]	27	2.78	1.219	1	4	1.00	3.00	4.00
Förderbedarf [Mitte der 2. Klasse]	27	2.78	1.188	1	4	2.00	3.00	4.00
Förderbedarf [Beginn der 3. Klasse]	27	2.93	1.174	1	4	2.00	3.00	4.00

Ränge

	Mittlerer Rang
Förderbedarf [Beginn der 1. Klasse]	3.06
Förderbedarf [Mitte der 1. Klasse]	2.98
Förderbedarf [Beginn der 2. Klasse]	2.94
Förderbedarf [Mitte der 2. Klasse]	2.83
Förderbedarf [Beginn der 3. Klasse]	3.19

a. Friedman-Test

Statistik für Friedman-Test

N	27
Chi-Quadrat	1.674
df	4
Asymptotische Signifikanz	.796

Förderbedarfsentwicklung

	N	Mittlerer Rang	Rangsumme
Förderbedarf [Beginn der 1. Klasse] – Förderbedarf [Mitte der 1. Klasse]	2 ^a	3,00	6,00
Positive Ränge	3 ^b	3,00	9,00
Bindungen	22 ^c		
Gesamt	27		
Förderbedarf [Mitte der 1. Klasse] – Förderbedarf [Beginn der 2. Klasse]	3 ^d	3,00	9,00
Positive Ränge	3 ^e	4,00	12,00
Bindungen	21 ^f		
Gesamt	27		
Förderbedarf [Beginn der 2. Klasse] – Förderbedarf [Mitte der 2. Klasse]	4 ^g	4,50	18,00
Positive Ränge	4 ^h	4,50	18,00
Bindungen	19 ⁱ		
Gesamt	27		
Förderbedarf [Mitte der 2. Klasse] – Förderbedarf [Beginn der 3. Klasse]	5 ^j	3,50	17,50
Positive Ränge	1 ^k	3,50	3,50
Bindungen	22 ^l		
Gesamt	28		

- a. Förderbedarf [Beginn der 1. Klasse] < Förderbedarf [Mitte der 1. Klasse]
- b. Förderbedarf [Beginn der 1. Klasse] > Förderbedarf [Mitte der 1. Klasse]
- c. Förderbedarf [Beginn der 1. Klasse] = Förderbedarf [Mitte der 1. Klasse]
- d. Förderbedarf [Mitte der 1. Klasse] < Förderbedarf [Beginn der 2. Klasse]
- e. Förderbedarf [Mitte der 1. Klasse] > Förderbedarf [Beginn der 2. Klasse]
- f. Förderbedarf [Mitte der 1. Klasse] = Förderbedarf [Beginn der 2. Klasse]
- g. Förderbedarf [Beginn der 2. Klasse] < Förderbedarf [Mitte der 2. Klasse]
- h. Förderbedarf [Beginn der 2. Klasse] > Förderbedarf [Mitte der 2. Klasse]
- i. Förderbedarf [Beginn der 2. Klasse] = Förderbedarf [Mitte der 2. Klasse]
- j. Förderbedarf [Mitte der 2. Klasse] < Förderbedarf [Beginn der 3. Klasse]
- k. Förderbedarf [Mitte der 2. Klasse] > Förderbedarf [Beginn der 3. Klasse]
- l. Förderbedarf [Mitte der 2. Klasse] = Förderbedarf [Beginn der 3. Klasse]
- m. Förderbedarf [Beginn der 1. Klasse] < Förderbedarf [Beginn der 3. Klasse]
- n. Förderbedarf [Beginn der 1. Klasse] > Förderbedarf [Beginn der 3. Klasse]

	N	Mittlerer Rang	Rangsumme
Förderbedarf [Beginn der 1. Klasse] – Förderbedarf [Beginn der 3.Klasse]	8 ^m	8,63	69,00
Positive Ränge	7 ⁿ	7,29	51,00
Bindungen	12 ^o		
Gesamt	27		
Förderbedarf [Beginn der 1. Klasse] – Förderbedarf [Beginn der 2. Klasse]	5 ^p	5,00	25,00
Positive Ränge	5 ^q	6,00	30,00
Bindungen	17 ^r		
Gesamt	27		

o. Förderbedarf [Beginn der 1. Klasse] = Förderbedarf [Beginn der 3.Klasse]
p. Förderbedarf [Beginn der 1. Klasse] < Förderbedarf [Beginn der 2. Klasse]

q. Förderbedarf [Beginn der 1. Klasse] > Förderbedarf [Beginn der 2. Klasse]
r. Förderbedarf [Beginn der 1. Klasse] = Förderbedarf [Beginn der 2. Klasse]